

LIFE CYCLE ASSESSMENT: EU BEST PRACTICES

Didactic materials

Project	101047667 – EULASTING – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH EU BEST PRACTICE OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, SOCIAL, ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND SUSTAINABILITY REPORTING”
Granting authority	European Education and Culture Executive Agency
Project duration:	1 February 2022 – 31 January 2025 36 months
Reported content:	Deliverable D1.1 - Didactic materials of the course Life cycle assessment: EU best practices
Language of the content:	Ukrainian
Author and Editor:	Inna KOBLIANSKA
Status-Version:	Version after the first academic year end (to be renewed yearly)
Date:	04/10/2022
Dissemination Level	Public
Disclaimer	Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

HOW TO CITE	ЯК ЦИТУВАТИ
<p>Koblianska I. (2022) Life cycle assessment: EU best practices [Electronic resource]: Lecture notes for Master and PhD students of the Faculty of Economics and Management, special. 051 Economics and 073 – Management / Inna Koblianska; Sumy National Agrarian University. – Electronic text data. – Sumy: SNAU, 2022. – 112 p. – Access mode: https://zenodo.org/deposit/7262964 (access date: dd.mm.yyyy). – Title from the screen. https://doi.org/10.5281/zenodo.7262964</p>	<p>Коблянська І.І. Оцінювання життєвого циклу: кращі практики ЄС [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів ден. та заоч. форми навч. освітнього рівня «магістр» та третього освітньо-наукового рівня вищої освіти спец. 051 Економіка та 073 – Менеджмент / І.І. Коблянська; Сумський національний аграрний університет. – Електронні текстові дані. – Суми: ШНАУ, 2022. – 112 с. – Режим доступу: https://zenodo.org/deposit/7262964 вільний (дата звернення: dd.mm.yyyy). – Назва з екрана. https://doi.org/10.5281/zenodo.7262964</p>

ЗМІСТ

ЛЕКЦІЇ..... 3

2 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 79

ПРОЄКТНЕ ЗАВДАННЯ 110

ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДО КУРСУ «ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ЄС»

Зміст

ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ЦІЛЯХ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ	4
1.1. Оцінка життєвого циклу як складова мислення та управління життєвим циклом	4
1.2. Оцінка життєвого циклу: визначення та еволюція.....	7
1.3 Лідерство ЄС в оцінці життєвого циклу.....	10
ТЕМА 2. АНАЛІЗ ТА ПОБУДОВА КАРТИ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ЯК ПОЧАТКОВА СТАДІЯ ОЖЦ.....	14
2.1 Аналіз матеріальних потоків: зміст та базова термінологія	14
2.2 Поняття системи та методологія АМП	18
2.3 Програмне забезпечення для АМП	27
ТЕМА 3. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР ОЖЦ: ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ.....	30
3.1. Становлення стандартів в оцінці життєвого циклу.....	30
3.2 Міжнародні ISO стандарти ОЖЦ	31
3.3 Інші стандарти з оцінки життєвого циклу.....	34
3.4 Керівництва та рекомендації з процедур ОЖЦ	35
ТЕМА 4. СТАДІЇ, ПРОЦЕДУРИ ТА ТЕХНІКИ ОЖЦ.....	39
4.1. Етапи ОЖЦ.....	39
4.2 Процедури ОЖЦ	44
4.3 Методики ОЖЦ за видами впливу.....	47
ТЕМА 5. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЖЦ	57
5.1 Огляд програмного забезпечення для ОЖЦ (міжнародний контекст).....	57
5.2 Огляд програмного забезпечення для ОЖЦ (вітчизняні розробки)	64
5.3 Робота з OpenLCA	65
ТЕМА 6. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЖЦ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ	68
6.1 Проблеми використання результатів ОЖЦ в управлінській практиці	68
6.2 Використання результатів ОЖЦ для прийняття управлінських рішень в бізнесі	70
6.3 Практична імплементація результатів ОЖЦ у публічному управлінні	74
6.4 Перспективи подальших досліджень в сфері ОЖЦ та її практичного впровадження	75

ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ЦІЛЯХ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

1.1. Оцінка життєвого циклу як складова мислення та управління ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ

4 Відповідно до ідей сталого розвитку та в рамках руху до досягнення цілей сталого розвитку людства, екологічні (а також і соціальні) аспекти функціонування та господарської діяльності бізнесу стають так само важливими, як і традиційні економічні показники (прибуток, рентабельність та ін.). Екологізація господарських процесів, а також процесів споживання продукції є не лише загальноновизнаним трендом сьогодення, а й необхідністю, в світлі ризиків кліматичних змін. Водночас, традиційно, проекти та заходи з екологізації бізнесу, що реалізуються в рамках однієї компанії (відносно певного продукту чи процесу) не завжди забезпечують отримання очікуваного результату – зменшення екологічного впливу, оскільки негативні ефекти (екологічні та соціальні) можуть мати місце та проявлятися в інших складових загального вартісного ланцюга – на передвиробничих чи післявиробничих стадіях. Це може призвести не лише до «переміщення» проблеми з одних сфер господарської діяльності (чи зміни форми ефектів) в інші, а й до виникнення нових, неочікуваних наслідків.

Вирішенню цієї проблеми субоптимальних рішень має сприяти запровадження в організації мислення, орієнтованого на оцінку всього життєвого циклу (Life Cycle Thinking). Слідування такому підходу, означає, що при запровадженні тих чи інших заходів у виробництві, або під час розробки нових продуктів, слід брати до уваги ефекти, що виникають на всіх стадіях вартісного ланцюга продукту: під час добування сировинних матеріалів (і енергетичних ресурсів), під час розробки та виробництва, під час пакування та дистрибуції, під час використання, під час відновлення (повторного використання, переробки) та утилізації відходів (рис. 1.1). Тим самим, забезпечується аналіз системи загалом, з урахуванням внутрішнього життєвого циклу конкретного продукту, довгострокових ефектів та багатогранності їх прояву. Це дає змогу віднайти рішення, які б забезпечували абсолютне (вздовж всього ланцюга постачання) скорочення негативного екологічного впливу, пов'язаного з певним продуктом (Mazzi, 2020).

Важливим є те, що запровадження мислення, орієнтованого на аналіз всього життєвого циклу, дає змогу визначити потенційні заходи для скорочення негативного екологічного впливу на кожній із вказаних стадій. Це, передусім,

заходи, спрямовані на зниження споживання матеріальних та енергетичних ресурсів, а також заходи, спрямовані на скорочення викидів та відходів.

Загалом, виділяють п'ять напрямів заходів: подовження життєвого циклу; дематеріалізація; підвищення ефективності у виробництві; заміна; відновлення (Mazzi, 2020).

Мислення, орієнтоване на життєвий цикл, є сучасною філософією розвитку сталого та успішного бізнесу; воно також формує основу сучасної політики та урядування. Часто для позначення такого підходу використовують фразу «від колиски до могили» (from cradle-to-grave). Застосовуючи мислення, орієнтоване на життєвий цикл, можна аналізувати не лише продукти, а й процеси та системи (організації, країни) в цілому. З використанням такого підходу можуть бути обчислені загальні (повні) витрати, пов'язані з певним продуктом / послугою (процесами): з урахуванням витрат на стадіях пакування, транспортування, використання та утилізації (відновлення / повторного використання) відходів. Останнє дає змогу споживачу більш виважено робити вибір на користь того чи іншого товару. Слід додати, що такі витрати містять й втрати, спричинені екологічними та соціальними негативними ефектами (Mazzi, 2020).

5

Рисунок 1.1 – Типова схема життєвого циклу продукту

Джерело: <https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-cycle-thinking/>

Мислення, орієнтоване на життєвий цикл, має певний набір методів та інструментів, що дозволяють приймати обґрунтовані управлінські рішення на всіх етапах розробки та виробництва продукту, закупівель, рішень щодо утилізації відходів, відповідно до моделі зеленої економіки. Методологія мислення, орієнтованого на життєвий цикл, може бути застосована у всіх сферах діяльності та галузях, будь-якими організаціями незалежно від їх розміру та форми власності, для аналізу та врахування набору ключових факторів та показників екологічного та соціального впливу (екологічний та соціальний аналіз життєвого циклу, вуглецевий слід, водний слід та ін.), а також для оцінки загальної сталості бізнесу (оцінка сталості життєвого циклу – Life Cycle Sustainability Assessment).

Філософія мислення, орієнтованого на життєвий цикл, в практичній діяльності втілюється засобами управління життєвим циклом (Life Cycle Management).

Управління життєвим циклом – це, фактично, реалізація в практиці прийняття рішень та управління організацією методології мислення, орієнтованого на життєвий цикл. Управління життєвим циклом, тим самим, дозволяє організації мінімізувати екологічні та соціальні негативні ефекти, пов'язані з певним продуктом (процесом, організацією в цілому) вздовж всього життєвого циклу, з одночасним збільшенням соціальної та економічної цінності (<https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/life-cycle-approaches/life-cycle-management/>) (Рис. 1.2)

Рисунок 1.2 – Змістовний аспект управління життєвим циклом

Джерело: <https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2013/02/Life-Cycle-Management.pdf>

Для спонукання компаній запроваджувати заходи в рамках управління життєвим циклом та запроваджувати більш сталі рішення, інституції мають мати певний набір методів та інструментів. Розробці цих методів та інструментів сприяє використання найважливішого інструменту мислення, орієнтованого на життєвий цикл – оцінки життєвого циклу (ОЖЦ, Life cycle assessment, LCA).

Оцінка життєвого циклу забезпечує аналіз всього життєвого циклу системи або продукту, що вивчається, та зосереджується на вивченні широкого спектру впливів, які мають бути кількісно виміряні (Рис. 1.3). ОЖЦ є важливим оціночним інструментом, який закладає основу для подальшого вироблення заходів із екологічного регулювання в усьому світі. ОЖЦ все більше використовується різними компаніями для підвищення власної екологічної ефективності, оскільки головний акцент в ОЖЦ (в його класичній версії) зроблено саме на оцінці екологічного впливу, хоча соціальні та економічні аспекти також можуть бути враховані, забезпечуючи більш широке бачення – оцінку відповідності принципам сталого розвитку (Mazzi, 2020).

1.2. Оцінка життєвого циклу: визначення та еволюція

7

Дослідження щодо ОЖЦ були розпочаті розвиненими країнами ще на початку 60х років ХХ століття. Перше дослідження, орієнтоване на оцінку всього життєвого циклу, було презентовано на Світовій енергетичній конференції Смітом (Smith, World Energy Conference) у 1963 році. Це дослідження стосувалось використання енергетичних ресурсів у виробництві хімічних напівфабрикатів та продуктів. У цю декаду перші дослідження в США та північній Європі були проведені окремими компаніями у секторі пакування з метою розробки більш енергоефективних систем виробництва. Загалом, перші ОЖЦ дослідження зосереджувались на енергоефективності та були, свого роду, ізольованими (здійснювались окремими компаніями відносно окремих продуктів / процесів). Перші методи, побудовані на обліку матеріальних потоків, концентрувались навколо використання енергії та ресурсів, відходів, емісій. Далі акцент змістився з обліку матеріальних потоків до оцінки екологічного впливу як джерела кліматичних змін, евтрофікації, вичерпання ресурсів (Mazzi, 2020).

Рисунок 1.3 – Елементи управління життєвим циклом

Джерело: <https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/life-cycle-approaches/>

У 1970х роках увага вчених в рамках ОЖЦ зміщується в напрямку ресурсоспоживання та утворення відходів як головних джерел екологічних проблем та визнання необхідності «закриття» життєвого циклу через відновлення, повторне використання ресурсів. У цей час (1974 р.) перше публічне ОЖЦ дослідження було проведено під егідою Агентства з охорони довкілля США (US Environmental Protection Agency) з метою створення належної інформаційної бази для удосконалення регулювання в сфері пакування. У 1980х роках було розроблено перший метод ОЖЦ заснований на критичних показниках (BUS,

1984), наприкінці декади були розроблені перші програмні засоби для ОЖЦ: Gabi (1989) та SimaPro (1990) (Mazzi, 2020). У 1990х роках були розроблені перші стандарти для ОЖЦ серії ISO (1997), також були розроблені ряд баз даних для ОЖЦ, нові методології оцінки впливу, було започатковано науковий журнал, присвячений проблемам ОЖЦ (1996) (Mazzi, 2020) (Guinée et al., 2011).

На початку 2000х ОЖЦ постає як фундаментальна складова побудови сталого майбутнього. На Всесвітньому саміті зі Сталого розвитку ООН (2002) світові лідери визнають необхідність вчинення всезагальних дій для запровадження моделей сталого виробництва та споживання з використанням, наскільки можливо, науково-обґрунтованих підходів, таких як ОЖЦ. Того ж року було започатковано ініціативу ООН “Life cycle initiative” (<https://www.lifecycleinitiative.org/>) як міждисциплінарну, інтер континентальну цифрову платформу для обміну знаннями та досвідом в сфері ОЖЦ, просування та імплементації цих практик, особливо в країнах, що розвиваються (Mazzi, 2020).

З того часу ОЖЦ розвивається все інтенсивніше. На сьогодні більше 20 методологічних підходів, широкий спектр баз даних та засобів (програмного забезпечення), політик та стандартів, ініціатив були запроваджені для проведення ОЖЦ. У середині першої декади цього століття були запропоновані підходи для розширення ОЖЦ із врахуванням економічних (витрат) та соціальних аспектів, інтеграції екологічних, соціальних та економічних питань в рамках оцінки сталості життєвого циклу (*детальніше – тема 4*). Втім, оцінка екологічних аспектів все ж залишається основним аспектом, досліджуваним з використанням ОЖЦ підходу (Mazzi, 2020).

Нижче наведемо ряд найпоширеніших визначень ОЖЦ, що містяться як у стандартах та політичних документах з ОЖЦ, так і останніх наукових публікаціях.

Аналіз життєвого циклу, відповідно до стандарту ISO 14040, – це документування та оцінка вхідних ресурсів, продукції (основної та побічної) та потенційного екологічного впливу виробничої системи вздовж всього життєвого циклу (ISO 14040).

Оцінка життєвого циклу – це процес оцінювання ефектів, які продукт справляє на довкілля за весь період його життя (використання, існування), що тим самим сприятиме зростанню ефективності використання ресурсів та скороченню зобов'язань. ОЖЦ може бути використаний для вивчення екологічного впливу як продукту, так і функції, для виконання якої продукт було розроблено. Ключовими складовими ОЖЦ є такі: 1) ідентифікація та кількісна оцінка екологічного навантаження, тобто спожитих матеріальних та енергетичних ресурсів, згенерованих емісій та відходів; 2) оцінка потенційного впливу (наслідків) цих викидів; 3) оцінка доступних можливостей зниження екологічного впливу. (EEA Glossary UNEP <http://www.unep.org/pc/pc/tools/lca.htm>)

Аналіз життєвого циклу (АЖЦ) – це метод кількісної оцінки екологічних впливів продуктів та процесів від «колиски до могили». В рамках аналізу життєвого циклу моделюються причинно-наслідкові взаємозв'язки у навколишньому середовищі, що дозволяє краще зрозуміти екологічні наслідки людської діяльності. АЖЦ є важливим методом прийняття управлінських рішень, що, окрім іншого, дозволяє компаніям порівняти власні дії з кращими практиками та оптимізувати екологічні ефекти продуктів (процесів, системи загалом). Цей метод також може бути використаний органами влади для розробки політик, що стимулюють розвиток сфери виробництва та споживання у сталій спосіб (Mazzi, 2020, p.10).

Відповідно до визначення Європейської комісії, АЖЦ є «найкращим способом оцінювання потенційних екологічних ефектів продуктів» (Integrated Product Policy Communication, 2003).

Оцінка життєвого циклу, за визначенням Європейської Комісії, є науковим підходом, що лежить в основі нових екологічних політик та процесу прийняття бізнес-рішень в контексті сталого споживання та виробництва

1.3 Лідерство ЄС в оцінці життєвого циклу

10

Як зазначено вище, перші дослідження з ОЖЦ проводились за підтримки Агентства з охорони довкілля США, здійснювались компаніями зі США та Європи. Сьогодні організації в різних країнах забезпечують підтримку подальшого поширення АЖЦ та відповідних знань.

На глобальному рівні визначальною є роль ООН та відповідної ініціативи “Life cycle initiative” (<https://www.lifecycleinitiative.org/>) створеної під егідою ЮНЕП / СЕТАС.

В США створено міжвідомчу агенцію Федеральний центр з оцінки життєвого циклу (The Federal Life Cycle Assessment (LCA) Commons <https://www.lcacommons.gov/about-us>) для координації досліджень та заходів у цій сфері для уникнення дублювання функцій та підвищення ефективності урядування. Діяльність агенції поєднує зусилля як урядових установ (Служби сільського господарства, охорони довкілля та ін.), так і неурядових.

Різні національні мережі ОЖЦ були створені за час існування та розвитку методології ОЖЦ. Так, наприклад, велика мережа Австралійських організацій з ОЖЦ, що налічує 45 членів, Американський центр ОЖЦ (46 членів) та Таїванська мережа (47 учасників) були створені ще 2000 року (Guinée et al., 2011).

Разом із тим, Європейський Союз є лідером у підтримці та поширенні АЖЦ практик. У 2008 році Європейською Комісією було презентовано План дій щодо сталого виробництва та споживання, сталої промислової політики (On sustainable,

2008), де підкреслено важливу роль методології ОЖЦ для забезпечення сталого виробництва та споживання. Це знайшло втілення у положеннях Інтегрованої продуктової політики. Європейська Інтегрована продуктова політика, впливаючи на ринкові трансформації, значною мірою сприяє поширенню АЖЦ в світовому контексті.

Інтегрована продуктова політика, ІПП (Integrated Product Policy) – це ініціатива ЄС, спрямована на зменшення негативних екологічних наслідків продуктів та послуг вздовж всього життєвого циклу. Вона містить набір інструментів спрямованих на «озеленення» як попиту та пропозиції на ринку, через підтримку товарів та послуг, що є більш дружніми з точки зору навколишнього середовища. ІПП охоплює такі засоби: економічні інструменти, заборони щодо окремих речовин (substance bans), добровільні угоди, екологічне маркування, рекомендації з дизайну продуктів (Mazzi, 2020; Guinée et al., 2011).

У 2005 році, відповідно до ІПП, було запущено Європейську платформу з АЖЦ – European Platform on Life Cycle Assessment (EPLCA) <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html>. Ця платформа являє собою базу знань, яка має посилити потенціал бізнесу та органів влади у впровадженні змін у напрямку сталого розвитку через якомога ширше застосування АЖЦ. Це – засіб поширення сучасних знань щодо методології, настанов, стандартів, засобів, наявних кращих практик та баз даних щодо АЖЦ. АЖЦ є важливою складовою стратегічної екологічної оцінки (здійснюється відносно нормативних документів), і платформа поширює методологічні аспекти проведення такої оцінки відповідно до законодавства ЄС. На платформі представлені рубрики щодо:

- проведення оцінки екологічного сліду (Environmental Footprint), що визнано базовим методом для здійснення АЖЦ; розрізняють продуктовий екологічний слід (Product Environmental Footprint) та екологічний слід організації (Organizational Environmental Footprint);
- бази даних інформації, необхідної для проведення АЖЦ, так званої Міжнародної інформаційної системи щодо життєвого циклу (International Life Cycle Data system (ILCD)). Це – набір рекомендації та баз даних для проведення якісного АЖЦ відповідно до єдиних європейських стандартів.
- мережі провайдерів інформації для проведення АЖЦ (Life Cycle Data Network (LCDN)) – інституцій з різних куточків світу, що доповнюють бази даних АЖЦ відповідно до європейських стандартів формування баз даних та проведення аналізу екологічного сліду;
- рекомендації зі здійснення АЖЦ на різних рівнях та в рамках різних галузей, відповідні приклади та проекти: Consumption and Consumer footprint (можливість оцінки екологічного впливу процесів споживання в ЄС в рамках певної країни або певних стадій споживання), Food System Analysis (адаптація

АЖЦ для оцінки сталості продовольчої системи в ЄС та продовольчих відходів відповідно до Стратегії «від ферми до виделки» (Farm-to-Fork Strategy), Plastic LCA (порівняльні оцінки альтернативних ресурсів для виробництва пластику), The chemical footprint (оцінка потенційного впливу хімічних речовин вздовж вартісного ланцюга з акцентом на екотоксичність та токсичність для людського здоров'я);

- ресурсів знань щодо АЖЦ, Resource Directory, що містить дослідження з АЖЦ, огляд програмних засобів (включаючи перелік рекомендованих), інформацію щодо розробників баз даних та надавачів послуг з АЖЦ;
- ініціативи “Life cycle initiative” (<https://www.lifecycleinitiative.org/>).

Окремо слід вказати на ряд неурядових ініціатив та дослідницьких ресурсів, що сприяють поширенню знань, методології та досвіду щодо АЖЦ:

⇒ Ініціатива «Pre-sustainability», де можна знайти приклади, опис методології, статті та кейси з питань ОЖЦ. <https://pre-sustainability.com/articles/important-impact-assessment-developments-in-2021/>

⇒ Приклади проведення ОЖЦ <http://www.designlife-cycle.com>

⇒ Ініціатива «Практика запровадження ОЖЦ для середнього та малого бізнесу» <http://www.lifelcip.eu/>

⇒ Ресурсний центр щодо ОЖЦ (матеріали, дослідження, опис та доступ до програмного забезпечення) online resources center <http://resources.lifelcip.eu/EN/>

⇒ Приватна ініціатива – огляд різного типу ресурсів з ОЖЦ <https://www.doka.ch/lca.htm>

⇒ Університет Карнегі Меллон у США, Інститут зеленого дизайну – розробка онлайн-інструменту для проведення ОЖЦ на основі методу витрати – випуск (EIO-LCA) <http://www.eiolca.net>

Список використаних джерел

1. European Commission, Joint Research Centre, & Institute for Environment and Sustainability. (2011). *International reference life cycle data system (ILCD) handbook general guide for life cycle assessment: Provisions and action steps*. Publications Office.

2. European Platform on Life Cycle Assessment (EPLCA): official website. <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html> (Accessed 26 March 2022).

3. Guinée, J. B., Heijungs, R., Huppes, G., Zamagni, A., Masoni, P., Buonamici, R., Ekvall, T., & Rydberg, T. (2011). Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future. *Environmental Science & Technology*, 45(1), 90–96. <https://doi.org/10.1021/es101316v>

<https://bit.ly/3Bbvquw>

4. Integrated Product Policy. Building on Environmental Life-Cycle Thinking. (2003). Communication from the commission to the council and the European parliament # COM(2003) 302, 18.06.2003. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0302:FIN:en:PDF> (Accessed 26 March 2022).

5. ISO 14040:2006. Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework. <https://www.iso.org/standard/37456.html> (Accessed 26 March 2022).

6. Life Cycle Assessment. EEA UNEP Glossary <http://www.uneptie.org/pc/pc/tools/lca.htm> (Accessed 26 March 2022).

7. Life cycle initiative: official website. <https://www.lifecycleinitiative.org/> (Accessed 26 March 2022).

8. Life Cycle Management. <https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/life-cycle-approaches/life-cycle-management/> (Accessed 26 March 2022).

9. Mazzi, A. (2020). Introduction. Life cycle thinking. In *Life Cycle Sustainability Assessment for Decision-Making* (pp. 1–19). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818355-7.00001-4>

10. On the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan. (2008). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan. COM/2008/0397 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0397> (Accessed 26 March 2022).

11. The Federal Life Cycle Assessment (LCA) Commons: official website. <https://www.lcacommons.gov/about-us> (Accessed 26 March 2022).

ТЕМА 2. АНАЛІЗ ТА ПОБУДОВА КАРТИ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ЯК ПОЧАТКОВА СТАДІЯ ОЖЦ

2.1 Аналіз матеріальних потоків: зміст та базова термінологія

Аналіз матеріальних потоків (АМП, Material Flow Analysis) – системна оцінка потоків та запасів матеріалів в рамках певної системи, визначеної в просторі та часі. Через АМП поєднуються джерела, технології (шлях матеріалу), проміжні та кінцеві місця розміщення матеріалів. Результати АМП можна проконтролювати з допомогою простого матеріального балансу (порівнює всі входи, запаси та виходи процесу), адже в основі АМП – закон збереження речовини.

АМП – метод для прийняття рішень в управлінні ресурсами, відходами та екологічному менеджменті. АМП дає повний набір інформації про всі потоки та запаси конкретного матеріалу в рамках системи. Збалансування входів і виходів системи дозволяє визначити потоки відходів та джерела екологічного впливу. АМП традиційно поєднується з аналізом енергії, економіки, міським плануванням для прийняття кращих рішень.

АМП – це метод опису, дослідження та оцінки метаболізму антропогенних та геогенних систем. АМП визначає умови та процедури для розробки матеріальних балансів систем. Причому доцільним є проведення аналізу та прийняття рішення на основі балансів субстанцій, а не товарів.

Розрізняють різні типи (вчені пропонують) АМП: аналіз потоків субстанцій (SFA), аналіз елементарних потоків, аналіз молекулярних потоків. Втім, всі вони є деталізацією АМП, викладеного тут більш широко (такий, що містить аналіз товарів та субстанцій).

Облік матеріалів (як різновид АМП). Передбачає оновлення результатів АМП через вимірювання виключно ключових потоків та запасів. Під час обліку матеріалів застосовують аналіз часових рядів, що дає можливість виявити певні тренди. Облік матеріалів є інструментом контролю заходів в рамках ресурсного, екологічного менеджменту та управління відходами. Основою для обліку матеріалів є АМП, який дає повне бачення системи та її основних параметрів (потоків, запасів, концентрацій) для проведення рутинних операцій. Мета обліку матеріалів – знайти ключові параметри, які дають максимум інформації за мінімальних витрат. Облік матеріалів може бути застосований для систем будь-якого розміру: від одиничних компаній до національних економік.

Аналіз матеріальних потоків асоційованих з конкретною активністю дозволяє на ранніх стадіях виявити можливі майбутні екологічні проблеми (тому АМП розглядається як важлива складова ОЖЦ). У такому контексті проблема

ставиться таким чином: Який набір процесів, потоків, запасів товарів, речовин та енергії забезпечить довгострокове, ефективне та стале постачання продовольства для зростаючої кількості населення? Коли альтернативні сценарії визначені, АМП дозволяє ідентифікувати ключові зміни в матеріальних потоках, тим самим оцінити наявні системи для забезпечення людських потреб (у харчуванні, транспортуванні та ін.), а також сприяти розробці більш ефективних систем.

Базовий принцип АМП: збереження речовини (входи дорівнюють виходам). Це метод, заснований на балансовому принципі.

Чому АМП важливий? цілями управління та інжинірингу є гарантування того, що 1) потоки та концентрації речовин у природних системах утримуються на рівні, який дозволяє цим системами належно функціонувати; 2) пов'язані з цими потоками витрати є посилюючими для економічних агентів та всіх залучених стейкхолдерів. Все це вимагає чіткого розуміння змісту та напрямів руху всіх потоків та речовин між соціально-економічною та природною системами. Без цього, рішення концентрувались би на пріоритетних джерелах та напрямках, а отже, досягнення системної ефективності було би неможливим. АМП забезпечує прозорість (чітке розуміння) функціонування системи.

Застосування в промисловій екології:

- Контроль руху та використання матеріалів та виробничих процесів;
- Створення замкнених виробничих процесів;
- Дематеріалізація виробництва (послуги замість продуктів – безпаперовий офіс);
- Систематизація моделей використання енергії;
- Приведення у відповідність виробничих процесів (входів та виходів) та можливостей природних екосистем.

Результати АМП відображають найбільш важливі процеси у життєвому циклі матеріалу, значимі запаси матеріалу в економіці та природному середовищі, найбільші викиди, та внутрішні ланцюги рециркуляції. АМП може бути використаний для порівняння процесів та систем, під час планування заходів в рамках цих процесів та систем. АМП є першим кроком ОЖЦ.

Застосування в управлінні ресурсами:

- прогнозування потреб та дефіциту ресурсів;
- ідентифікація акумуляції та вичерпання ресурсів в природних та людських системах;
- ув'язування ресурсного управління з екологічним менеджментом та управлінням відходами;
- підтримка стратегічних рішень щодо ресурсів.

Застосування в управлінні відходами (в регіоні Nordrhein-Westfalen (Germany) АМП встановлено як обов'язкову складову в плануванні управління відходами на законодавчому рівні):

- дослідження складу потоків відходів та їх структури;
- обґрунтування технології рециклінгу (через аналіз речовин в емісіях);
- обґрунтування та розробка належної системи поводження з відходами;
- скорочення відходів;
- розробка нових продуктів з меншою кількістю відходів, таких, що можуть бути перероблені чи повторно використані.

Оцінка людської поведінки: зокрема, з АМП вдалось з'ясувати, що кількість матеріалів, що використовуються для харчування та дихання для сучасної людини є незначною, тоді як матеріальний оборот дій з прибирання, мешкання, транспортування та комунікації є досить значним.

Цілі АМП: АМП є належним інструментом для дослідження потоків та запасів будь-якої системи, що має матеріальну природу. АМП дозволяє краще зрозуміти поведінку системи та, поєднаний з іншими дисциплінами (аналіз енергетичних потоків, економічний аналіз, аналіз поведінки споживачів) сприяє вдосконаленню контролю функціонування антропогенної системи.

Завданнями АМП є:

- Визначення та конкретизація системи матеріальних потоків та запасів через універсальні терміни;
- Зниження складності системи наскільки це можливо, за умови гарантування належної якості інформації для прийняття рішень;
- Оцінка значимих потоків та запасів в кількісних показниках, застосовуючи балансний принцип та з урахуванням невизначеності та чутливості;
- Представлення результатів оцінки потоків та запасів у зрозумілий спосіб;
- Використання результатів АМП в управлінні ресурсами, природним середовищем, відходами (раннє виявлення проблем через ідентифікацію акумуляції / дефіциту ресурсів; визначення пріоритетів; розробка рішень, товарів, послуг, процесів, систем).

Разом із тим, АМП має й обмеження: використаний самостійно, цей метод не є достатнім для підтримки інженерних або управлінських рішень, але АМП є дуже важливим першим кроком та базою для застосування інших методів екологічного менеджменту.

Важливі терміни в методології АМП.

Матеріал – означає як субстанцію (простий тип речовини, що містить однорідні одиниці), так і товари (субстанції чи їх комбінації, що мають економічну цінність визначену ринковою ціною). Цінність може бути позитивною (машина, паливо, деревина) або ж негативною (тверді відходи, емісії). Хоча традиційно термін товари розглядається широко – з урахуванням також і нематеріальних товарів (енергії, послуг, інформації), в АМП товари – це лише матеріальні товари (хоча розуміння широти даної категорії під час застосування АМП та інтерпретації результатів є доцільним).

В АМП Субстанція (визначення) використовується виключно в розумінні з позицій хімічних наук. Субстанція – будь-який елемент чи складник, що містить однакові елементи. Всі субстанції характеризуються унікальним та ідентичним складом і, тим самим, є гомогенними. (З цього визначення стає зрозумілим, що деревина не є субстанцією). Товари складаються з декількох субстанцій.

Процес – транспортування, трансформація, чи зберігання матеріалів. Причому тут враховуються не лише процеси, що керуються людиною, а й природні (транспортування – рух викидів вздовж річки, рух газу в трубі, збирання відходів; трансформація – окислення карбону; зберігання – природне розкладання речовини).

17

Запаси – маси матеріалів в рамках аналізованої системи. Запас є частиною (характеристикою) процесу: процес складається з мас речовини, що зберігається в рамках цього процесу. Запаси є суттєвими характеристиками системного метаболізму. Для збалансованої системи (входи рівні виходам) середній час перебування матеріалу у формі запасу може бути порохований діленням маси речовини в запасі на матеріальний потік в/з запаси системи. Запаси можуть бути стабільними, зростати (акумуляція речовини), зменшуватись (вичерпання речовини).

Процеси поєднуються потоками (маса за одиницю часу) чи їх надходженням (маса за одиницю часу та відносно певного показника). Потоки та надходження поза межами системи називаються імпортом / експортом; ті, які надходять у систему – входами; які покидають систему – виходами.

На додаток до базових категорій АМП, термін активність (операція, дія) також є важливим для оцінки та дизайну нових антропогенних процесів та систем. Активність – це набір систем необхідних для задоволення конкретної базової людської потреби (харчування, розміщення, транспорт, комунікація). Незалежно від географічних меж чи економічного розвитку, базовими людськими потребами є потреби у їжі, чистому повітрі для дихання, приміщеннях для життя, потреби у комунікаціях, транспортуванні та ін. Метою виокремлення активностей (що охоплює всі процеси, потоки та запаси, необхідні для задоволення певної потреби) є аналіз та визначення найкращого способу задоволення потреб людини

(з урахуванням можливостей природи та економічних обмежень). Найбільш важливі активності: харчування (виробництво, переробка, дистрибуція, споживання їжі та поводження з відходами та емісіями); чищення (миття, видалення відходів, прибирання, прання; чищення у промисловості); розміщення та робота (будівництво, обслуговування, утримання та експлуатація будівель для життя та роботи; одяг); транспорт та комунікація (транспортування енергії, матеріалів, людей, інформації, будівництво інфраструктури та виробництво, експлуатація технічних засобів). Один процес може належати декільком активностям.

2.2 Поняття системи та методологія АМП

Система – це об'єкт дослідження в АМП. Система визначається групою елементів, взаємозв'язками між елементами, а також межами між цими та іншими елементами в просторі та часі. Відкриті системи – взаємодіють з оточенням; закриті – ні. В АМП елементами системи є процеси, пов'язані потоками. Система складається з набору матеріальних потоків, запасів та процесів в рамках визначених меж.

18

Найменша можлива система складається з одного процесу. Традиційно, системами, щодо яких застосовується АМП, виступають:

- регіон;
- муніципальна система поводження з відходами;
- приватне домогосподарство;
- завод;
- ферма.

Межі системи визначаються в просторі (географічно або віртуально – завод; домогосподарство, визначення процесів) та часі. Коли межі системи в часі визначено, встановлюються такі критерії: об'єктивність, доступність даних, належний період для збалансування, час перебування матеріалів в запасі та ін.

Часові межі системи – це відрізок часу, за який досліджується система. Вони залежать від типу системи та цілей аналізу. Теоретично, часові межі можуть коливатись від 1 секунди (процес горіння) до більш ніж 1000 років (функціонування звалищ відходів). Традиційно використовуються такі межі: 1 година, 1 день, 1 рік.

Просторові межі – географічні або ж віртуальні. Для виробничих систем, під час застосування АМП у промисловій екології, межі системи мають бути визначені таким чином, що поєднують виробничу систему та природну (від колиски до могили). (Brunner & Rechberger, 2004, p. 35)

Приклад аналізу матеріальних потоків міста Відень зображено на рис. 2.1

19

Рисунок 2.1 – Матеріальні потоки м. Відень, 1990 р., у тонах
Джерело: (Brunner & Rechberger, 2004, р. 24)

Першим кроком АМП є складання балансу маси товарів для досліджуваної системи. Це є основою для визначення балансів конкретних субстанцій. Саме такий порядок є головним принципом поєднання аналізу товарів / субстанцій в АМП. Це дає змогу сформулювати належну інформаційну основу про склад процесів задля аналізу субстанцій: контролювати надходження субстанцій через контроль потоку товарів, в яких вони містяться; визначити концентрацію речовини у складі товару; також розробка балансів маси для товарів та субстанцій дає змогу вчасно виявити помилки в аналізі.

Методологія АМП полягає у візуалізації матеріальних потоків досліджуваної системи. При цьому слід дотримуватись ряду правил, які, зокрема, стосуються використовуваних символів і позначок. Основні символи, що використовуються в МФА, зображено на рисунку (Рис. 2.2).

20

Рисунок 2.2 – Основні символи, що використовуються для побудови карт матеріальних потоків

Джерело: (Brunner & Rechberger, 2004, p. 39)

21

Рисунок 2.3 – Приклад зображення системи та матеріальних потоків в АМП
Джерело: (Brunner & Rechberger, 2004, p. 42)

Процес транспортування слід розуміти як зміну місця розташування матеріалу; цей процес охоплює всі матеріальні потоки, необхідні для транспортування та всі виходи, що є результатом транспортування (викиди, емісії).

В АМП може бути застосований підхід «чорний ящик», за якого процеси всередині системи не мають значення та не вивчаються: важливі лише входи та виходи. Якщо ж такий підхід не застосовується, то кожен процес в АМП має бути зображений також разом із під-процесами.

Прикладами процесів зберігання є домогосподарства, де «зберігаються» різні побутові речі впродовж декілька років. У даному контексті зберігаються не означає, що вони не використовуються. Це, скоріше – розташовані, перебувають, знаходяться. В АМП розрізняють особливу категорію процесів зберігання – місця кінцевого розміщення (final sinks) – місця (процеси, активності), де матеріали перебуватимуть дуже довго (більше за тисячу років). Природні процеси зберігання – атмосфера, океан, ґрунти.

Потоки та надходження. Потік – маса за одиницю часу, а надходження – маса за одиницю, поділена на одиницю сукупності. Надходження – це

конкретизований потік (вхід або вихід). Інтеграція (сума) всіх надходжень в рамках сукупності сприймаючих елементів – це загальний потік. Традиційно в АМП в якості елементів сукупності розглядаються люди, площа поверхні, чи юридичні особи такі як домогосподарства або ж підприємства.

Перевагою використання надходжень є те, що вони дозволяють порівнювати процеси та системи між собою. Надходження – це конкретний показник, конкретна одиниця.

Таблиця 2.1 – Приклади потоків та надходжень (Flux)

Речовина	Система	Референтна величина	Кількісне значення референтної величини	Потік	Надходження
Споживання паперу	Швейцарія	населення Швейцарії	7,3 млн	1,8 млн т/рік	246 кг паперу на людину на рік
Поводження з відходами	Спалювач відходів	площа	50 м ²	15 т відходів / год	300 кг відходів на м ² *год
Викиди SO ₂	Швейцарія	площа держави	42 000 км ²	30000 т SO ₂ /рік	0,7 г SO ₂ на м ² *рік
Загальне надходження азоту	Відень	площа міста	415 км ²	1400 т азоту / рік	3,4 г азоту на м ² в рік

Джерело: (Brunner & Rechberger, 2004, p. 41)

Для опису системи та складання карти матеріальних потоків в АМП для позначення потоків та надходжень використовуються стрілки, обов'язково з позначенням місця входу та виходу. Потік матеріалів позначається “m”, а потік субстанцій – “X”. Трансфертний коефіцієнт (ТК) характеризує частку субстанції у вихідному потоці (рис. 2.4).

Трансфер субстанції X у вихідний потік 2 визначається як:

$$TC_2 = \dot{X}_{O,2} / \sum_i \dot{X}_{I,i}$$

23

Рисунок 2.4 – Різні типи трансфертних коефіцієнтів: TC1 – не залежить від параметру x_i ; TC2 можна розглядати як постійний в певних межах x_i ; TC3 – дуже чутливий до зміни параметру x_i .

Джерело: (Brunner & Rechberger, 2004)

Принцип розрахунку трансфертних коефіцієнтів є таким (ф. 2.1, 2.2) (Brunner & Rechberger, 2004, p. 42):

$$TC_i = \frac{\dot{X}_{O,i}}{\sum_{i=1}^{k_1} \dot{X}_{I,i}} \quad (2.1)$$

$$\sum_{i=1}^{k_0} TC_i = 1 \quad (2.2)$$

де k_1 – кількість вхідних потоків; k_0 – кількість вихідних потоків.

Трансферні коефіцієнти визначаються для кожного виходу продукту чи процесу. Помножений на 100, ТК позначає відсоток загального використання субстанції для конкретного виходу продукту. Це показник, що конкретизує

використання субстанції. ТК залежать від технології та характеризують процес. ТК не обов'язково є постійними: вони можуть змінюватись залежно від умов процесу, а також від складу входів процесу. Іноді ТК можуть розглядатись як постійні в певних заданих межах, що робить їх придатними для аналізу чутливості досліджуваної системи та розробки різних сценаріїв її поведінки.

Процедура АМП складається з таких основних етапів (Рис. 2.5):

- 1) Ідентифікація проблеми та постановка цілей;
- 2) Встановлення меж системи, процесів, товарів та субстанцій;
- 3) Оцінка маси потоків товарів та субстанцій;
- 4) Підрахунок потоків та запасів субстанцій з урахуванням невизначеності;
- 5) Презентація результатів.

Під час вибору субстанцій можна виходити з таких правил: аналіз законодавства – які речовини підлягають регулюванню (охорона атмосфери, води, ґрунтів)? аналіз специфікацій та контрактів, стандартів якості продукції. Важливим також є визначення ролі субстанцій в потоках товарів (значущості). Загальний алгоритм при цьому є таким:

1) згрупувати всі потоки що надходять або виходять з системи у три групи: тверді речовини, рідкі та газоподібні;

2) для кожної групи оберіть наскільки можна повно інформацію про потоки (як мінімум 90% загальної маси потоку має бути ідентифіковано) – це дозволяє отримати інформацію про важливі потоки товарів системи;

3) для визначення показника для субстанції знайдіть відношення концентрації субстанції в обраному потоці товарів до геогенної (стандартної) концентрації цієї субстанції. Для твердих матеріальних потоків середні концентрації у земній поверхні можуть бути використані, для рідких – концентрації у водних об'єктах, для газоподібних – концентрації у атмосфері. Субстанції з відношенням більше 10 – є пріоритетними для дослідження; якщо всі субстанції мають значення відношення менше 10, оберіть ті, які мають найвищі значення.

Системи різняться складністю, а кількість процесів та рівень їх деталізації визначаються цілями та особливостями дослідження. Як правило, система з кількістю процесів більше 15 розглядається як занадто складна, а тому має бути спрощена. Одне з завдань АМП – спрощення (скорочення кількості параметрів, що досліджуються, наскільки це можливо). Тому можна навіть застосовувати підхід до групування субстанцій та ідентифікації їх через елементний показник. Групування здійснюється за специфічною фізичною, хімічною, біохімічною поведінкою, яка властива всім субстанціям у групі. Наприклад, за поведінкою при нагріванні та спалюванні.

Рисунок 2.5 – Етапи АМП як ітеративного процесу
Джерело: (Brunner & Rechberger, 2004, р. 54)

Вибір субстанцій здійснюється з огляду на предмет дослідження, потрібну точність, доступні ресурси (фінансові та людські) для проведення АМП. Як правило, багато антропогенних та природних систем можуть бути охарактеризовані незначною кількістю субстанцій (5-10). Найбільш часто використовувані субстанції при АМП охоплюють: вуглець, азот, фтор, фосфор, хлор, залізо, мідь, цинк, кадмій, ртуть, свинець.

Визначення релевантних потоків, запасів, процесів. Після визначення субстанцій та меж системи здійснюється первинне балансування товарів для системи. Інформація про матеріальні потоки може бути зібрана з відкритих джерел, даних компаній, національної статистики, даних експертів чи державних установ. Як правило, матеріальними потоками, що охоплюють менше за 1%

загального матеріального обороту системи, нехтують (хоча у подальшому слід перевірити зв'язок цих незначних потоків із балансом субстанцій та цілями дослідження).

Формула 2.3 ілюструє основне рівняння АМП, яке дозволяє перевірити правильність обчислень та визначити помилки, пропущені процеси чи потоки. Це рівняння застосовується як до процесів, так і до системи.

$$\sum_{k_I} \dot{m}_{input} = \sum_{k_O} \dot{m}_{output} + \dot{m}_{storage} \quad (2.3)$$

Визначення маси потоків, запасів та концентрацій. Інформація про маси потоків може бути знайдена з різних баз даних, безпосередньо зібрана на об'єкті аналізу. Пошук, збирання, оцінка та обробка інформації є ключовими елементами АМП. При цьому окремі потоки можуть бути оцінені за припущеннями, порівнянням з подібними системами, або за орієнтовними даними.

Оцінка загального матеріального потоку та запасів: потік субстанції (X) що пов'язаний із потоком товарів може бути прямо кількісно визначений виходячи з маси потоку товарів (m) та концентрацій субстанції в цих товарах (ф. 2.4):

$$\dot{X}_{ij} = \dot{m}_i \cdot c_{ij} \quad (2.4)$$

де $i = 1, \dots, k$ – індекс для товарів; $j = 1, \dots, n$ – індекс для субстанцій.

Принцип збалансування застосовується до всіх субстанцій в кожному процесі в системі в цілому. Для товарів, причиною несходженні балансу можуть бути пропущені матеріальні потоки, що визначаються на етапі балансування товарів. Інша причина – помилки у концентраціях речовин. Балансова різниця між виходами та входами у 10 % є звичайною та, як правило, не значущою для висновків. Баланси можуть бути оптимізовані, а пропущені дані – відновлені з допомогою математичних та статистичних методів. Таблиця 2.2 демонструє загальний вигляд бази даних для АМП.

Таблиця 2.2 – База даних для аналізу матеріальних потоків: загальний вигляд.

Товари	Розмір потоку, т/рік	Концентрація субстанції, мг/кг			Розмір потоку субстанції, кг/рік		
		C1	C2	C3...Cn	C1	C2	C3...Cn
T1	m1	C11	C12	C13... C1n	X11	X12	X13... X1n
T2	m2	C21	C22	C23... C2n	X21	X22	X23... X2n
T3	m3	C31	C32	C33... C3n	X31	X32	X33... X3n
...	...	...	...	...	...	...	...
Tk	mk	Ck1	Ck2	Ck3... Ckn	Xk1	Xk2	Xk3... Xkn

Джерело: (Brunner & Rechberger, 2004, p. 62)

Оцінка маси запасів:

- 1) пряма оцінка (вимірювання) запасу – для тих процесів, де запас залишається стабільним впродовж тривалого часу
- 2) оцінка як різниця входів і виходів для заданого проміжку часу – для процесів, де запаси мінливі (ф. 2.5).

$$m_{\text{stock}}(t) = \int_{t_0}^t \dot{m}_{\text{input}}(\tau) d\tau - \int_{t_0}^t \dot{m}_{\text{output}}(\tau) d\tau + m_{\text{stock}}(t_0) \quad (2.5)$$

Презентація результатів. Для АМП важливою складовою є візуалізація, тож традиційним є використання діаграм потоків (карт потоків).

2.3 Програмне забезпечення для АМП

З часу створення програмного забезпечення для ОЖЦ (кінець 80х – початок 90х років ХХ століття) трудомісткі розрахунки в рамках аналізу матеріальних потоків також успішно замінюються використанням відповідного програмного забезпечення. У книзі Брунера та Рехбергера (2004) здійснено порівняльний аналіз використання таких програм в цілях АМП: GaBi, Umebrto+, Excel (Brunner & Rechberger, 2004). За результатами авторами було зроблено висновок про те, що Excel є кращим з-поміж названих інструментів, оскільки дозволяє зробити аналіз більш індивідуальним та налаштувати його під потреби користувача. Разом із тим, з тих пір минуло багато часу і були як вдосконалені існуючі програмні засоби, так і розроблені нові. З урахуванням результатів останніх досліджень в цій галузі, можемо узагальнити деяку інформацію щодо існуючих програмних засобів, які можуть бути використані в цілях аналізу матеріальних потоків (Табл. 2.3).

Таблиця 2.3 – Програмне забезпечення для аналізу матеріальних потоків

Програмне забезпечення	Умови використання	Специфіка	Розробник	Додатково
OMAT (Online Material Flow Analysis Tool) https://archive.metabolismofcities.org/omat/about	безкоштовно, web, за умови реєстрації, англійська	EW-MFA (розширений екологічний АМП, регіональний	Digital research lab & partners	апробація (Villalba & Hoekman, 2017) + відео-

	наявна	)		інструкції на сайті
STAN (short for subSTance flow ANalysis) https://www.stan2web.net	безкоштовно, web, за умови реєстрації, англійська та німецькі версії, лише для OS Windows	Відповідно до стандарту ÖNorm S 2096	Institute for Water Quality, Resource and Waste Management, Technische Universität Wien	апробація (Cencic & Rechberger, 2008) + відео-інструкції на сайті + керівництво на сайті
e!Sankey https://www.ifu.com/e-sankey/online-shop/ (Umberto)	14 днів безкоштовно, демо-версія, доступно англійською	аналіз матеріальних потоків та побудова діаграм (карт) потоків	iPoint-systems	апробація (Brunner & Rechberger, 2004)
GaBi https://gabi.sphera.com/international/index/	30 днів безкоштовно, демо-версія	АМП як частина ОЖЦ	Sphera	апробація (Brunner & Rechberger, 2004)

Джерело: власні дослідження Коблянської І.І.

Незважаючи на простоту АМП (як здається), сучасні напрями досліджень та практичного використання методології аналізу матеріальних потоків охоплюють:

- машинне навчання та big data в АМП;
- розширення сфер застосування АМП та аналізованих субстанцій;
- проведення досліджень матеріальних потоків у глобальній системі (рис. 2.6)
- застосування АМП для розбудови ланцюгів постачання відповідно до моделей циркулярної економіки;
- застосування АМП для дослідження урбанізованих екосистем та ін.

Список використаних джерел

1. Villalba, G., & Hoekman, P. (2017). Using web-based technology to bring hands-on urban material flow analysis to the classroom. *Journal of Industrial Ecology*, 22(2), 434–442. <https://doi.org/10.1111/jiec.12553>
2. Austrian standard ÖNorm S 2096 (Material flow analysis - Application in waste management). <https://www.bdb.at/Service/NormenDetail?id=187852> (Accessed 29 March 2022).
3. Cencic, O., & Rechberger, H. (2008). Material Flow Analysis with Software STAN. *Journal of Environmental Engineering and Management*, 18, (1), 5. <http://enviroinfo.eu/sites/default/files/pdfs/vol119/0440.pdf> (Accessed 29 March 2022).
4. Cencic, O. (2016). Nonlinear data reconciliation in material flow analysis with software STAN. *Sustainable Environment Research*, 26, (6), 291-298. <https://doi.org/10.1016/j.serj.2016.06.002>
5. LCA Software GaBi in 5 minutes - the No. 1 Product Sustainability Software <https://www.youtube.com/watch?v=ETWsm4RRrRc> (Accessed 29 March 2022).
6. MOOC on Urban metabolism with OMAT <https://archive.metabolismofcities.org/mooc> (Accessed 29 March 2022).
7. Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2004). *Practical handbook of material flow analysis*. CRC/Lewis.
8. Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2016). *Handbook of Material Flow Analysis For Environmental, Resource, and Waste Engineers*. Second Edition. CRC.

ТЕМА 3. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР ОЖЦ: ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

3.1. Становлення стандартів в оцінці життєвого циклу

Наприкінці 80х – початку 90х років ХХ ст. Товариством екологічних токсикологів та хіміків (Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)) було проведено ряд заходів та робочих зустрічей з метою вироблення документів, які б унормували та регламентували питання проведення ОЖЦ. Результатом цих зустрічей став Кодекс практики ОЖЦ, представлений у 1993 р (SETAC, 1993). Цей кодекс сприяв поширенню кращих практик екологічного ОЖЦ. Це стало поштовхом для подальшого урегулювання діяльності з проведення ОЖЦ і з метою консолідації процедур та методів ОЖЦ, відповідні стандарти з ОЖЦ були розроблені як складова стандартів з екологічного менеджменту ISO 14000.

Отже, наразі оцінка життєвого циклу є складовою системи методів екологічного менеджменту (Environmental Management System), а термінологічні та процедурні аспекти проведення оцінки життєвого циклу унормовані міжнародними стандартами ISO серії 14000.

Стандарти засновані на наборі метрик, що дозволяють порівнювати між собою продукти, організації або і те й інше. Огляд останніх стандартів з ОЖЦ дає можливість компаніям тримати руку на пульсі щодо розвитку сталої звітності на глобальному та регіональному рівні, зрозуміти які стандарти застосовні до галузі, в якій вони працюють, та забезпечувати відповідність ним. У такий спосіб компанії можуть суттєво підвищити ефективність власних інвестицій у сталі проекти. Тож для досягнення цієї мети необхідним є огляд найбільш відомих стандартів та кращих практик в сфері ОЖЦ. (Pallas, 2021).

Коментуючи стандарти з ОЖЦ, слід відзначити, що стандарти ISO є провідними та найбільш поширеними, хоча існують й інші стандарти та Кодекси практик.

Оскільки стандарти з ОЖЦ є органічною складовою стандартів з екологічного менеджменту, окремі аспекти, зокрема, й визначення життєвого циклу, унормовані вже рамковими стандартами з систем екологічного менеджменту. Так, ISO 14001 (2015/2021) «Системи екологічного менеджменту – вимоги та настанови» визначає життєвий цикл як послідовні та взаємопов'язані стадії «життя» продуктів: від придбання сировини або видобутку природних ресурсів, необхідних для виробництва, до остаточного захоронення відходів споживання продукту. *Оцінка життєвого циклу є необхідною запорукою успішного запровадження системного екологічного менеджменту в організації*

(ISO 14001). Основними положеннями ISO 14001, що стосуються життєвого циклу (та відповідності організації цьому принципу), є настанови з операційного планування і контролю (розділ 8.1), зокрема: встановлення належного контролю задля гарантування врахування екологічних вимог на всіх стадіях життєвого циклу продукту / послуги; визначення відповідних вимог до екологічних аспектів товарів, що закупаються; встановлення належної комунікації щодо екологічних аспектів із партнерами, контрагентами; обов'язок щодо надання інформації про значущий екологічний вплив на будь-якій стадії ЖЦ (Міжнародна організація стандартизації).

Інший стандарт цієї групи - ISO 14004 : 2016 / 2021 «Системи екологічного менеджменту – загальні настанови щодо впровадження» – встановлює, що організація, яка запроваджує підхід на основі життєвого циклу, має враховувати наступне: власну позицію у життєвому циклі продукту / послуги; ступінь та можливості контролювати весь життєвий цикл з боку організації та інших учасників; ступінь та можливості впливу організації та інших учасників на інші ділянки життєвого циклу; життя продукту; ступінь впливу організації на ланцюг постачання; довжину ланцюга постачання; технологічну складність продукту. Організація має чітко розуміти, в яких ділянках вона має можливості контролю / впливу, в яких – має найбільший вплив, а отже – може стимулювати та впровадити заходи зі зменшення ресурсоспоживання та забруднень (Міжнародна організація стандартизації).

3.2 Міжнародні ISO стандарти ОЖЦ

Рамковими для ОЖЦ є стандарти ISO 14040 та 14044. Вони фокусуються якраз на процесі та процедурах ОЖЦ відповідно до принципу «від колиски до могили». Стандарт ISO 14040 визначає принципи та основну термінологію ОЖЦ, а ISO 14044 – визначає вимоги та практичні настанови щодо процедури ОЖЦ. Востаннє стандарти були суттєво переглянуті у 2006 році, але останні зміни та доповнення були внесені у 2020 році: ISO 14040:2006 / AMD 1:2020 «Екологічний менеджмент – Оцінка життєвого циклу – Принципи та правила»; ISO 14044:2006/AMD 2:2020 «Екологічний менеджмент – Оцінка життєвого циклу – Вимоги та настанови».

У стандарті ISO 14040:2006 визначено основні терміни, що стосуються оцінки життєвого циклу. Оцінка життєвого циклу – це процес збирання, узагальнення та інтерпретації даних щодо потреб у ресурсах, викидів, скидів та обсягу відходів, пов'язаних із виробництвом та споживанням продукту (послуги), а також оцінювання потенційних екологічних впливів (вплив на здоров'я людини, природні ресурси та екосистеми) протягом усього життєвого циклу продукту (послуги). Масштаб та рівень деталізації під час оцінки життєвого циклу залежать

від предмета дослідження та мети аналізу (Міжнародна організація стандартизації).

Важливість оцінки екологічного впливу з використанням методики аналізу життєвого циклу пояснюється тим, що екологічний вплив продукту (послуги) та бізнес-проекту в цілому є значущим з погляду його конкурентоспроможності. Так, для демонстрації переваг продукту (послуги), порівняно з альтернативами, для споживача можуть бути використані показники ресурсомісткості, енергомісткості, відходоємності, водоспоживання та ін. Для демонстрації конкурентоспроможності продукту з погляду зниження витрат виробника необхідно зосередити увагу на таких показниках: скорочення екологічного податку (економія) шляхом зниження кількості відходів, викидів та скидів; скорочення поточних витрат на природоохоронні заходи; скорочення витрат на матеріали шляхом зменшення кількості відходів та зменшення ресурсоспоживання тощо.

Інші групи стандартів ISO, що також мають безпосереднє відношення до ОЖЦ, охоплюють стандарти 40ї та 70ї серій (Міжнародна організація стандартизації):

- ISO/TR 14047:2012 «Екологічний менеджмент – Оцінка життєвого циклу – Ілюстративні приклади щодо застосування ISO 14044 для ситуацій оцінки впливу»;
- ISO/TS 14048:2002 «Екологічний менеджмент – Оцінка життєвого циклу – Формат документування даних»;
- ISO/TR 14049:2012 «Екологічний менеджмент – Оцінка життєвого циклу – Ілюстративні приклади щодо застосування ISO 14044 для визначення цілей та сфер, проведення інвентарного аналізу»;
- ISO/TS 14071:2014 «Екологічний менеджмент – Оцінка життєвого циклу – Процес критичного оцінювання та компетенції рецензента: додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006»;

ISO/TS 14072:2014 «Екологічний менеджмент – Оцінка життєвого циклу – Вимоги та настанови щодо оцінки життєвого циклу організації». Цей стандарт, серед іншого, деталізує такі питання: застосування принципів та методології ОЖЦ організації; переваги ОЖЦ для організації та застосування ОЖЦ на рівні організації; межі системи; особливості, які треба мати на увазі під час інвентаризації, аналізу та інтерпретації; обмеження щодо звітування, екологічних декларацій та порівняльних оцінок;

- ISO/DTS 14074 «Екологічний менеджмент – Оцінка життєвого циклу – Принципи, вимоги та настанови щодо нормалізації, зважування та інтерпретації»;
- ISO/AWI 14075 «Принципи та правила щодо соціальної оцінки життєвого циклу».

Інші групи стандартів ISO серії 14000 також певною мірою є дотичними до ОЖЦ, оскільки визначають певні процедури, практики, що є складовими ОЖЦ (*Міжнародна організація стандартизації*):

- ISO 14045:2012 «Екологічний менеджмент – Оцінка екоефективності продуктових систем – Принципи, вимоги та настанови»;
- ISO 14046:2014 «Екологічний менеджмент – Водний слід – Принципи, вимоги та настанови»;
- ISO/PRF TR 14055-2 «Екологічний менеджмент – Керівництво із запровадження добрих практик для подолання деградації та опустелювання земель – Частина 2. Регіональні кейси»;
- ISO/TR 14073:2017 «Екологічний менеджмент – Водний слід – Ілюстративні приклади із застосування ISO 14046»;
- ISO/AWI 59014 «Вторинні матеріали – Принципи, вимоги щодо сталості та прозорості»;
- ISO 14067: 2018 «Парникові гази – Вуглецевий слід продуктів – Вимоги та настанови щодо кількісного обчислення».

У стандартах ISO 14020-14026 визначено вимоги щодо екомаркування і також встановлюються вимоги щодо комунікування та поширення інформації про оцінки екологічного сліду.

Система стандартів в галузі ОЖЦ також містить стандарти, що є специфічними для конкретних галузей (продуктів): ISO 22526 частини 1–4 щодо вуглецевого сліду та відходів біопластику; ISO 20915 щодо інвентаризації потоків та запасів вздовж життєвого циклу у сталеварному виробництві (*Міжнародна організація стандартизації*).

Стандарти для корпорацій та інших організацій. ISO 14063 щодо екологічної комунікації містить настанови щодо загальних принципів, політики, стратегії та діяльності, що стосуються як внутрішньої, так і зовнішньої комунікації щодо навколишнього середовища. Може бути застосований в організаціях незалежно від їх розміру, типу, розташування, структури, діяльності, продуктів та послуг. Може бути застосований як самостійно, так і системно – разом із стандартами ISO 14000, 14040. ISO 14064 (розділ 1–3) щодо парникових газів та їх видалення, містить принципи та вимоги щодо кількісної оцінки, моніторингу, звітності, верифікації та підтвердження діяльності зі скорочення викидів парникових газів або шляхів підвищення їх видалення на рівні організації та проекту. Стандартом встановлено, серед іншого, вимоги щодо планування проектів поводження з парниковими газами (ПГ), рекомендації щодо визначення джерел, поглиначів і резервуарів ПГ. ISO 14080 щодо управління парниковими газами та заходами щодо клімату, містить керівництва та принципи для ідентифікації, оцінки, перегляду, розвитку та управління в організації

методологією та діями, які стосуються кліматичних змін (включаючи адаптацію та попередження) (Pallas, 2021).

3.3 Інші стандарти з оцінки життєвого циклу

На додаток до стандартів Міжнародної організації із стандартизації, розроблено й ряд стандартів, що є специфічними для окремих країн (Pallas, 2021). Розглянемо ті з них, що є найбільш поширеними та відомими.

Європейські стандарти ILCD з оцінки життєвого циклу. Стандарти Міжнародної системи референтних даних щодо життєвого циклу The International Reference Life Cycle Data System (ILCD) випускаються у формі книг-настанов, що детально врегульовують питання процедур, даних та їх підготовки / використання для проведення ОЖЦ. Ці стандарти розроблені Спільним дослідницьким центром Європейської комісії (the European Commission Joint Research Centre). Метою цих настанов є забезпечення універсального формату проведення ОЖЦ, зменшення варіативності, забезпечення високої якості досліджень. Стандарти ILCD відповідають стандартам ISO 14040, 14044 (European Commission, 2010a; 2010b; 2010c; 2010d; 2010e; 2011; 2012).

Об'єднане Королівство. Стандарт PAS 2050 «Специфікація з оцінки парникових газів продуктів та послуг впродовж життєвого циклу» щодо емісій парникових газів. Даний стандарт визначає метод та настанови щодо кількісного обчислення парникових газів в рамках життєвого циклу товарів та послуг. Це – один з перших стандартів із калькулювання вуглецевого сліду. Цей стандарт поширений у багатьох країнах світу, а також покладено в основу методології багатьох програмних засобів з проведення ОЖЦ. Останнє оновлення стандарту відбулось в 2011 році і до цього процесу були залучені і представники ISO, Світового інституту ресурсів та Єврокомісії (тож британським цей стандарт є досить умовно) (PAS 2050:2008).

Франція. Стандарт BP X30-323 з оцінки екологічного сліду. Серія цих стандартів визначає метод для оцінки екологічного впливу вздовж життєвого циклу для різних продуктів. Також містить настанови з комунікацій щодо особливостей продукту та екологічного маркування (AFNOR - BP X30-323-15).

Схід. Програма екологічного маркування EcoLeaf Environmental Labeling Program (Японія) – визначає методологію оцінки екологічного впливу вздовж життєвого циклу. Цей стандарт є результатом інтеграції програм EcoLeaf та Carbon Footprint of Products (CFP) та відповідає положенням (є сумісним) стандартам ISO щодо ОЖЦ (EcoLeaf).

Вуглецевий слід продуктів та екологічна декларація продукту (Carbon Footprint of Products and Environmental Product Declaration, Корея) – настанови щодо оцінки вуглецевого сліду продукту вздовж життєвого циклу. Охоплює три фази вуглецевого маркування: Сертифікація вуглецевих емісій; Сертифікація низьковуглецевих продуктів; Сертифікація вуглецевонейтральних продуктів. Містить настанови зі складання екологічних декларацій продукту (Carbon Footprint).

Глобальний стандарт з оцінки водного сліду (Global Water Footprint Standard) визначає настанови з оцінки водного сліду для окремих продуктів та процесів, проведення оцінок сталості водоспоживання та використання результатів аналізу для вироблення стратегій та планів дій на різних рівнях (Global Water).

Стандарти щодо парникових газів на рівні продукту та організації Greenhouse Gas Protocol визначають стандарти для вимірювання викидів парникових газів. Стандарти з обліку та звітування щодо життєвого циклу продукту (The Product Life Cycle Accounting and Reporting Standardsets) та корпоративні стандарти з обліку та звітування (The corporate accounting and reporting standard) визначають вимоги щодо обліку компаніями їхніх емісій парникових газів. Корпоративні стандарти з обліку та звітування у вартісному ланцюзі (The corporate value chain accounting and reporting standard) містять настанови для компаній щодо вимірювання викидів вздовж всього вартісного ланцюга (Greenhouse Gas Protocol).

Екологічний слід. Європейською комісією було розроблено методологію вимірювання екологічного сліду для оцінки та комунікування екологічного стану продуктів та організацій. Далі цей стандарт було покладено в основу стандартів з оцінки екологічного сліду продукту (Product Environmental Footprint (PEF)) та організації (Organization Environmental Footprint (OEF) (2013/179/EU).

3.4 Керівництва та рекомендації з процедур ОЖЦ

Ключовим результатом стандартизації АЖЦ є розробка чіткої методологічної основи АЖЦ (Guinée et al., 2011). Разом із тим, стандарти не є достатньо однозначними та чітко не визначають зміст процедур щодо ОЖЦ, тому окремі керівництва та настанови, що містять чіткий та детальний опис дій в рамках ОЖЦ є досить популярними та поширеними. Серед таких настанов можна виділити:

⇒ Керівництво для проведення соціальної оцінки ЖЦ (Guidelines for social life cycle assessment of products) (Benoit & Mazijn, 2013; UNEP, 2020)

- ⇒ Книга з аналізу матеріальних потоків (Handbook of Material Flow Analysis) (Brunner & Rechberger, 2004, 2016).
- ⇒ Настанови для бізнесу та політичних діячів щодо мислення та оцінки життєвого циклу (Making sustainable consumption and production a reality: A guide for business and policy makers to Life Cycle Thinking and Assessment) від Європейської Комісії (European Commission, 2010).
- ⇒ Настанови щодо оцінки впливу політик вздовж життєвого циклу (Life cycle assessment for the impact assessment of policies) від Європейської Комісії (European Commission, 2016).
- ⇒ Настанови та рекомендації, розроблені SETAC: Кодекс практики (1993); Вимоги до даних для проведення ОЖЦ; Особливості ОЖЦ в будівництві (звіт, 2003); ОЖЦ в публічній політиці. SETAC станом на березень 2022 перебуває у процесі оцифрування всіх власних видань щодо ОЖЦ та забезпечення можливості їх отримання у вільному доступі на сайті бібліотеки <https://www.setac.org/page/lca-books>

Список використаних джерел

36

1. Міжнародна організація стандартизації: офіційний веб-сайт. URL: <https://www.iso.org/>. (Дата звернення: 15 січня 2022)
2. 2013/179/EU: Commission Recommendation of 9 April 2013 on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations. <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/179/oj> (Accessed 22 March 2022)
3. AFNOR - BP X30-323-15. General principles for an environmental communication on mass market products - Part 15 : methodology for the environmental impacts assesment of food products. <https://standards.globalspec.com/std/1557722/bp-x30-323-15> (Accessed 22 March 2022)
4. Benoit, C., Mazijn, B., United Nations Environment Programme, CIRAI, & Interuniversity Research Centre for the Life Cycle of Products, P. and S. (2013). Guidelines for social life cycle assessment of products. United Nations Environment Programme. <https://www.deslibris.ca/ID/236529>
5. Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2004). Practical handbook of material flow analysis. CRC/Lewis.
6. Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2016). Handbook of Material Flow Analysis: For Environmental, Resource, and Waste Engineers (2nd ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781315313450>

7. Carbon Footprint of Products.
<http://www.epd.or.kr/eng/cfp/carbonConfirm02.do> (Accessed 22 March 2022)

8. EcoLeaf Environmental Label. <http://www.ecoleaf-jemai.jp/eng/> (Accessed 22 March 2022)

9. European Commission, Joint Research Centre, & Institute for Environment and Sustainability. (2011). International reference life cycle data system (ILCD) handbook general guide for life cycle assessment: Provisions and action steps. Publications Office.

10. European Commission. Directorate-General for the Environment & European Commission. Joint Research Centre. (2010). Making sustainable consumption and production a reality: A guide for business and policy makers to Life Cycle Thinking and Assessment. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2779/91521>

11. European Commission. Joint Research Centre. (2012). The International reference Life Cycle Data system (ILCD) handbook: Towards more sustainable production and consumption for a resource efficient Europe. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/85727>

12. European Commission. Joint Research Centre. (2016). Life cycle assessment for the impact assessment of policies. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/318544>

13. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2010a). International Reference Life Cycle Data system (ILCD): Documentation of LCA data sets (version 1). Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/9588>

14. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2010b). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) handbook: Framework and requirements for life cycle impact assessment models and indicators. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/38719>

15. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2010c). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) handbook: Nomenclature and other conventions. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/96557>

16. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2010d). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) handbook: Review schemes for Life Cycle Assessment. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/39791>

17. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2010e). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) handbook: Reviewer qualification for Life Cycle Inventory data sets. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/95543>

18. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2012). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Data Network: Compliance rules and entry level requirements. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/80302>

19. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2012). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Data Network: Management of UUID and version number of data sets. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/84321>

20. Global Water Footprint Standard <https://waterfootprint.org/en/water-footprint/global-water-footprint-standard/>

21. Greenhouse Gas Protocol. Standards. <https://ghgprotocol.org/standards> (Accessed 22 March 2022)

22. Guinée, J. B., Heijungs, R., Huppes, G., Zamagni, A., Masoni, P., Buonamici, R., Ekvall, T., & Rydberg, T. (2011). Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future. *Environmental Science & Technology*, 45(1), 90–96. <https://doi.org/10.1021/es101316v>

23. Pallas, G. (2021). Life cycle-based sustainability standards and guidelines. <https://pre-sustainability.com/articles/lca-standards-and-guidelines/> (Accessed 10 January 2022).

24. PAS 2050:2008. Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services http://www.carbonconstruct.com/pdf/pas_2050.pdf (Accessed 22 March 2022)

25. SETAC. (1993). Guidelines for Life-Cycle Assessment: A "Code of Practice". https://cdn.ymaws.com/www.setac.org/resource/resmgr/books/lca_archive/guidelines_for_life_cycle.pdf (Accessed 22 March 2022)

26. UNEP (2020). Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations 2020. Benoit Norris, C., Traverso, M., Neugebauer, S., Ekener, E., Schaubroeck, T., Russo Garrido, S., Berger, M., Valdivia, S., Lehmann, A., Finkbeiner, M., Arcese, G. (eds.). United Nations Environment Programme (UNEP).

ТЕМА 4. СТАДІЇ, ПРОЦЕДУРИ ТА ТЕХНІКИ ОЖЦ

4.1. Етапи ОЖЦ

Розглядаючи практичну імплементацію ОЖЦ, слід вказати на те, що виділяють два типи ОЖЦ: атрибутивний / параметричний (Attributional LCA) та результуючий / АЖЦ за наслідками (Consequential LCA) (European Commission, 2010a; 2011).

Атрибутивний / параметричний АЖЦ описує екологічний (соціальний та економічний) вплив, виходячи з існуючого ЖЦ та існуючої продуктової системи. Моделювання існуючого ланцюга постачань є атрибутивним. Атрибутивний АЖЦ – це картина екологічного (соціального, економічного) впливу, розглянута в конкретний момент часу.

Результуючий АЖЦ (АЖЦ за наслідками) описує екологічні (соціальні та економічні) наслідки змін в ЖЦ (організаційних, соціальних, економічних). Такий підхід дає можливість порівняти вплив за різних сценаріїв. Моделювання наслідків всіх процесів в базовій системі стимулюється рішеннями, які здійснює лідируючою системою. Обмеження результуючого АЖЦ – невизначеність.

Процедури атрибутивного АЖЦ є значно простішими, але, разом із тим, застосування отриманих результатів є обмеженим, адже вони демонструють лише фактичні дані і непридатні для планування змін. Результуючий АЖЦ є більш перспективним у цьому контексті та його результати можуть закласти основу для прийняття управлінських рішень на перспективу. Разом із тим, методологія проведення результуючого АЖЦ ще перебуває на стадії становлення, а невизначеність значно ускладнює процес моделювання (European Commission, 2010a; 2011).

Як для атрибутивного, так і для результуючого АЖЦ, процедура здійснюється в декілька етапів. Основні стадії проведення оцінки життєвого циклу унормовані стандартами ISO 14040, 14044 і охоплюють (Рис. 4.1):

- 1) Визначення цілі та масштабів (сфери) аналізу;
- 2) Аналіз (інвентаризація життєвого циклу, Inventory Analysis);
- 3) Оцінка впливу;
- 4) Інтерпретація.

Процедури ОЖЦ, визначені стандартами ISO 14040 та 14044 не є сповна формалізованими. Вони скоріше надають загальні рамки процедури та аналізу. Для вирішення проблеми практичного застосування процедур ОЖЦ були

розроблені рекомендації ILCD, які узагальнюють досвід науковців, наукових організацій та установ, потреби користувачів та містять деталізований опис процедур ОЖЦ. З іншого боку, наявні та доступні ряд настанов та рекомендацій від UNEP, які також деталізують зміст процедур ОЖЦ.

ОЖЦ є ітеративним процесом відносно мети та сфери, облікових показників та моделювання, оцінки впливу. На кожній стадії відбувається перевірка повноти, чутливості та надійності оцінок та результатів. На кожній стадії уточнюються цілі та інформація (European Commission, 2010a).

Перша стадія: Визначення цілі та масштабу (сфери, предмету дослідження). На цій стадії відбувається визначення цілей і задач дослідження, ідентифікація меж системи. Під час визначення цілей і задач дослідження слід також окреслити такі питання як використання результатів дослідження (ким? з якою метою?) та залучені стейкхолдери. Під час визначення предмету (сфери, масштабу дослідження) визначаються: продуктова система, функції та функціональна одиниця, межі системи, процедури розподілу; категорії впливу та методологія для оцінки впливу; вимоги до даних та потрібна інформація, наявні припущення, обмеження, первинні вимоги до якості даних; тип рецензії, тип та формат звіту (Toniole et al., 2020).

40

Тут слід зробити пояснення щодо базових термінів, які використовуються в процедурах ОЖЦ.

Рисунок 4.1 – Стадії оцінки життєвого циклу

Джерело: European Commission, 2010a

Функціональна одиниця – безпосередня функція продукту, що аналізується: пластикова пляшка – пакування 1,5 л напою; рисунок на стіні – покриття 100 м.кв з непрозорістю 0,98 протягом 10 років. Виконання цієї базової функції забезпечується *референтним потоком* – кількістю потрібної продукції (сировини). Визначення функціональної одиниці є ключовим етапом у проведенні ОЖЦ, адже функціональна одиниця визначає межі продуктової системи, яка досліджується: географічне розташування, залучених стейкхолдерів, форми впливу, що мають бути враховані. Для визначення функціональної одиниці слід чітко визначити функцію продукту. Функція – це корисність, роль, яку продукт відіграє для споживачів. Визначення функціональної одиниці вчені (Weidema et al., 2004) пропонують здійснювати через такі послідовні та ітеративні кроки:

- 1) Опишіть продукт через його характеристики, у тому числі соціальну корисність;
- 2) Визначте відповідний сегмент ринку;
- 3) Визначте належні альтернативи продукту;
- 4) Визначте та кількісно оцініть функціональну одиницю в термінах обов'язкових характеристик продукту, що вимагаються з боку споживача (ринку);
- 5) Визначте еталонний потік для кожної з підсистем продуктової системи.

41

Підкреслимо, що під час кроків 1-2-3 слід зважати як на технічну, так і на соціальну корисність продукту. Остання полягає у тому, що продукт задовольняє ряду вимог, таких як відповідність часу, зручність, престижність тощо. Загальні ж характеристики продукту можуть бути виражені через: функціональність (відносно основної функції продукту); технічну якість (стабільність, тривалість та легкість в експлуатації); додаткові послуги, що необхідні під час використання та утилізації відходів; естетичність (оформлення та дизайн); імідж (продукту або виробника); витрати, пов'язані з придбанням, використанням та утилізацією відходів; екологічні та соціальні особливості. Ці характеристики визначаються ринком, на якому цей товар продається. Під час прийняття рішення щодо того, які параметри мають бути враховані для опису функціональної одиниці, слід зважати на обов'язкові характеристики, тобто ті, які мають обов'язково бути наявні для того, щоб товар вважався належною альтернативою. Функціональна одиниця має бути сформульована та визначена у термінах функцій, а не одиниці продукту. Це особливо важливо у випадку, коли порівнюються два різних, альтернативних продукти (проводиться порівняльна ОЖЦ). Функціональна одиниця повинна надати уявлення про первинні потоки, що мають бути враховані під час аналізу (Benoit et al., 2013).

Оскільки об'єктом аналізу в ОЖЦ є не товар, а функція, яку він виконує – функціональна одиниця – на практиці виникає проблема, коли ОЖЦ виконується

щодо продукту / системи, що є багатофункціональною – проблема розподілу. Прикладом такого продукту можна назвати мобільний телефон, а системи – багатопродуктове виробництво та виробництво, в якому наявна значна кількість побічної продукції. У дослідженнях щодо комплексних продуктів та послуг (мобільний телефон), які поєднують декілька функцій в одній фізичній одиниці чи продукті, об'єктом дослідження слід вважати продукт повністю. Разом із тим, коли потрібно порівнювати такі продукти, то слід досягти їх повної порівнюваності (виконання однакових функцій). Для вирішення проблеми мультифункціональності в системах пропонується така ієрархія рішень:

1) Поділ системи (продуктової) та виокремлення процесів (потоків), пов'язаних безпосередньо з функціональною одиницею (та подальший індивідуальний збір інформації) – це дозволяє уникнути розподілу (це можливо лише якщо виділені одиничні процеси не є багатофункціональними).

2) Розширення меж системи (врахування та заміщення додаткових функцій).

3) Розподіл безпосередньо. Відповідно до стандартів та настанов, критерієм розподілу можуть бути вміст елементів, маса, вміст енергії, ринкова ціна. Розподіл – це співвіднесення потоків вхідних і вихідних ресурсів відповідно до обсягу функціональної одиниці в багатофункціональних процесах (European Commission, 2010a; 2011).

Джерела інформації, потрібної для проведення ОЖЦ, можуть бути як узагальненими (бази даних, статистичні дані), так і специфічними (внутрішня інформація компанії та контрагентів).

Відповідно до стандарту ISO 14040 (2006), продуктова система має бути змодельована у такий спосіб, щоб лише прості (однокомпонентні, елементарні) потоки ресурсів перетинали її межі, а не напівфабрикати чи готові продукти. Після моделювання системи слід з'ясувати географічне розташування окремих її елементів, учасників (підприємства та організації), стейкхолдерів (споживачів, місцеве населення, працівників, та ін.). Після визначення меж системи слід з'ясувати, де можна використати усереднену (загальну) інформацію, а де – потрібні детальні дослідження та збір специфічної інформації безпосередньо на об'єкті. Оскільки процес збирання первинної інформації є досить трудомістким та витратним, слід знайти оптимальне рішення, що дало би змогу отримати релевантні результати за певної ефективності та дотримання бюджету дослідження.

Інвентаризація ЖЦ: визначення вхідних (матеріали та енергія) та вихідних (відходи та емісії) потоків, продуктів та побічних продуктів, інших екологічних аспектів.

На цій стадії здійснюється збір даних та проводяться розрахунки для обчислення релевантних вхідних та вихідних потоків системи. Стадія ітераційна, тому можуть бути визначені додаткові вимоги або обмеження щодо даних. Головна інформація для проведення ОЖЦ: споживання ресурсів; продукти, побічні продукти та потоки відходів; викиди в атмосферу, водні ресурси та ґрунти; інші екологічні аспекти. Інформація про входи та виходи системи має бути згрупована в такий спосіб: використання ресурсів сировини, водних, енергетичних, викиди у водні ресурси, атмосферу, ґрунти та відходи. Додатково вказуються такі параметри: джерела даних; процес порівняння; технологія порівняння; географічні дані; деталі моніторингу; методи вимірювання; конкретні одиниці вимірювання.

Після збирання даних проводиться обчислення. інформація пов'язується з одиничним процесом та референтним потоком функціональної одиниці.

На цьому етапі також проводиться розподіл (виокремлення) аспектів пов'язаних із конкретним продуктом. Процедури такого виокремлення чітко не визначені стандартом ISO 14040, 14044, але можна скористатись ISO TR 14049, де наведені окремі приклади, або ILCD рекомендаціями.

Стадія оцінки впливу. На цьому етапі оцінюється вплив речовин (емісій, викидів, відходів) за конкретними категоріями впливу, аналізуються процеси, що генерують ці речовини. Облікові дані пов'язуються з категоріями екологічного впливу та відповідними показниками. При цьому розрізняють проміжні та кінцеві показники впливу (рис. 4.2).

43

Рисунок 4.2 – Зв'язок стадій інвентаризації та оцінки впливу в ОЖЦ
Джерело: European Commission, 2011

Важливими процедурними аспектами на цьому етапі є такі:

- класифікація – віднесення конкретного потоку (як вхідного так і вихідного) до конкретної категорії впливу. Типові категорії містять кліматичні зміни, озоновий шар, евтрофікація, закислення, та ін. (у тому числі акустичне забруднення);

- описова стадія (Characterization) – підрахунок впливу за категоріями за таким загальним рівнянням:

$$EP(j)i = Q * EQ(j)i, \quad (4.1)$$

де $EP(j)i$ – екологічний вплив субстанції i відносно категорії впливу j ; Q – кількість субстанції i ; $EQ(j)i$ – фактор, що відображає внесок субстанції i у вплив j (Toniolo et al., 2020).

- нормалізація має на меті продемонструвати відносну важливість того чи іншого індикатора. Отримані значення співвідносяться із стандартним значенням.

- зважування (визначення ваг показників) – результати за категоріями вимірюються за рівнем їх важливості (з визначенням ваги), і далі – помножені на ваговий коефіцієнт, сумуються для отримання єдиного агрегованого показника впливу.

44

Етапи класифікації та описовий є обов'язковими процедурами ОЖЦ, відповідно до стандарту ISO 14044, тоді як процедури нормалізації та зважування – ні.

Інтерпретація результатів. На цьому етапі результати інвентаризації та оцінки впливу розглядаються разом відповідно до цілей дослідження. В рамках даної стадії визначаються найбільш значимі аспекти; проводиться оцінка повноти, аналіз чутливості (наскільки результати є надійними), перевірка відповідності (даних, методів цілям дослідження), доповнені оцінкою невизначеності та якості даних. За результатами – формулюються висновки, обмеження та рекомендації. (Toniolo et al., 2020). В ILCD Рекомендаціях також надано детальний опис змісту звіту за результатами ОЖЦ (відповідно до вимог стандарту), вимоги до даних (European Commission, 2010a, 2011).

4.2 Процедури ОЖЦ

ОЖЦ є комплексним підходом, що охоплює як часткові оцінки (найбільш поширеними є оцінка вуглецевого сліду та водного сліду), так і більш широкий контекст – з урахуванням соціальних та економічних ефектів, інтеграцію цих оцінок в рамках оцінки сталості життєвого циклу. Відповідно, можна виділити різні типи оцінок життєвого циклу:

- 1) ОЖЦ за методологією ISO 14040 and 14044 (розглянуто вище);
- 2) Спрощений ОЖЦ на основі узагальнених даних – використовується для еко-дизайну та еко-маркування. Потребує значного досвіду в ОЖЦ для того, щоб уникнути нерелевантних оцінок;
- 3) Визначення вуглецевого сліду – ґрунтується на мисленні ЖЦ, але концентрується лише на впливі на клімат та внеску продуктів та послуг у кліматичні зміни;
- 4) Визначення екологічного сліду – оцінка впливу на екосистеми та використання ресурсів, базується на ЖЦ, результат (співвимірний з можливостями планети) представляється у вигляді планет, які потрібні для задоволення вказаної потреби, якщо така практика буде загальносвітовою (може бути побудований на ІСО ОЖЦ, але розглядаються не всі категорії впливу);
- 5) Екологічний аналіз входів-виходів – дозволяє оцінити один сектор відносно іншого та ідентифікувати екологічний вплив різних секторів;
- 6) Аналіз матеріальних потоків – оцінює рух матеріальних ресурсів в рамках, наприклад, сектора та ланцюга постачань, регіону. АМП використовується для ідентифікації ключових екологічних аспектів пов'язаних із ресурсною ефективністю систем та розробки стратегій удосконалення;
- 7) Оцінка витрат в рамках ЖЦ – оцінка повних витрат в рамках ЖЦ;
- 8) Оцінка екологічного впливу діяльності (ОВД) та стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – оцінка екологічного впливу унормована International Association for Impact Assessment (IAIA) та призначена для оцінки планових проектів (їх екологічного впливу); СЕО – для нових політик та стратегій. Використання цих технік разом з ОЖЦ може забезпечити повнішу інформацію для прийняття політичних рішень. ОВД та СЕО визначені обов'язковими законодавством ЄС (та України, також внаслідок євроінтеграції) для окремих проектів та програм;
- 9) Системи екологічного менеджменту ISO 14001 та EMAS;
- 10) Реєстрація, оцінка, допущення та обмеження хімічних речовин (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)) – політика ЄС в сфері використання хімічних речовин, спрямована на промоцію безпечніших речовин. ОЖЦ тут може стати ефективним інструментом підтримки рішень щодо альтернатив (European Commission, 2010b).

Часткові оцінки, такі як оцінка вуглецевого сліду та водного сліду виходять з того, що саме ці аспекти екологічного впливу мають бути у центрі уваги людської спільноти, через кліматичні зміни. Дослідимо їх деталдніше.

Викиди парникових газів на одиницю виробленого продукту або послуги – «вуглецевий слід», а також викиди за типами забруднювальних речовин на одиницю виробленого продукту або послуги вимірюються в одиницях маси – кілограмах або тоннах. Вуглецевий слід (carbon footprint) характеризує обсяг

викидів парникових газів, спричинених виробництвом продукту, наданням послуги, діяльністю організації, проведенням заходів та ін. (Miedzinski et al., 2013). Для оцінки вуглецевого сліду продуктів або послуг використовують стандарт ISO 14067.

Споживання води на одиницю виробленого продукту або послуги, «водний слід» (water footprint) вимірюється в одиницях об'єму – літрах або метрах кубічних. Водний слід – це кількість прісної води, що використана для виробництва товару або послуги (ураховуючи стічні води). Водний слід може бути оцінений для окремого продукту/послуги, процесу, для сукупності процесів, компанії (організації) і навіть країни. Під час оцінки водного сліду враховується як пряме, так і непряме водоспоживання протягом усього виробничого циклу (ланцюга постачань). Розрізняють зелений водний слід (вода з опадів, яка акумулюється в поверхні ґрунту та використовується рослинами, випаровується тощо), синій водний слід (вода з поверхневих або підземних водних джерел, яка споживається при виробництві продукту, випаровується або використовується в одному джерелі та повертається в інше джерело або в інший час) та сірий водний слід (кількість прісної води, необхідна для асиміляції забруднювальних речовин та дотримання стандартів якості води). Загальний водний слід у сільському господарстві, наприклад, є сумою зеленого, синього та сірого (What is a water). ISO 14046 визначає процедури та методологію проведення оцінки водного сліду.

46

Виміряти екологічне навантаження, пов'язане з продуктом, послугою, а також проектом (організацією), можна з використанням таких показників.

Споживання матеріалів на одиницю послуги (Material Input per Service unit, MIPS) вимірюється в одиницях маси – кілограмах або тоннах. Інша назва цього показника – екологічний рюкзак характеризує потребу в ресурсах для виробництва продукції або надання послуг. Для продуктів – це повний обсяг матеріалів (маса), що використовуються на всіх стадіях життєвого циклу продукту (виробництва та дистрибуції продукції до місця продажу), за вирахуванням власної маси продукту. Для послуг – це сума ваг «рюкзаків» матеріально-технічних засобів, задіяних у виробництві (наданні) послуги (будівлі, споруди, обладнання) та сума матеріалів та енергії, використаних для надання послуги. Цей показник може бути застосований для порівняння функціонально подібних товарів або послуг і характеристики їх матеріаломісткості (енергомісткості) (Terms. Factor 10).

Потреба в земельних ресурсах на одиницю виробленого продукту або послуги – «земельний слід» (land footprint) вимірюється в одиницях площі – квадратних метрах або гектарах. Земельний слід – це загальна кількість земельної площі, яка використовується для виробництва продукції або послуги (як

безпосередньо, так і у пов'язаних виробничих процесах). Також може бути розрахований для країни, міста, організації або на душу населення.

Оскільки вуглецевий, водний, земельний слід характеризують лише окремий аспект (складову) комплексного екологічного впливу продукту/послуги/процесу/організації, то вони являють собою часткові АЖЦ. Сьогодні розроблено достатньо програмних засобів для автоматизації часткових АЖЦ, так і комплексного АЖЦ. Огляд функціоналу окремих програмних засобів наведено у (Коблянська & Ковальова, 2021) та буде детальніше представлено у наступних лекціях даного курсу (тема 5).

Недоліком часткових оцінок є те, що вони не дозволяють визначити комплексний екологічний вплив, але, як правило, вони є більш точними в оцінці конкретної проблеми – впливу на кліматичні зміни, погіршення водних ресурсів та ін. (Mazzi, 2020).

4.3 Методики ОЖЦ за видами впливу

ОЖЦ методики можна класифікувати за видами впливу, який досліджується. Виділяють соціальні оцінки життєвого циклу – Social Life Cycle Assessment (СОЖЦ), оцінки витрат вздовж життєвого циклу – Life Cycle Costing (ОВЖЦ), які є похідними від екологічної оцінки життєвого циклу (класичного розуміння, ЕОЖЦ). Інтеграція екологічних, соціальних та витратних оцінок є завданням сталої оцінки життєвого циклу. Зупинимось детальніше на цих процедурах.

Оцінка витрат вздовж життєвого циклу. Як і екологічна ОЖЦ, аналіз витрат здійснюється вздовж всього життєвого циклу продукту та враховує витрати всіх учасників вартісного ланцюга. Це дає можливість споживачам робити більш свідомий вибір щодо тих чи інших продуктів (з урахуванням повних витрат споживання), а виробникам – знаходити екологічно ефективні рішення, оптимальні з точки зору витрат. Реалізація ОВЖЦ здійснюється шляхом інтеграції фінансової інформації та показників екологічного АЖЦ, врахування витрат, спричинених викидами та відходами тощо (Mazzi, 2020). Цей підхід використовується для оцінки різних альтернатив з економічної точки зору, обґрунтування інвестицій, для прийняття найкращих рішень у довгостроковій перспективі з врахуванням не лише ціни продукту. Головна відмінність ОВЖЦ від інших методів оцінки інвестицій полягає у врахуванні всього життєвого циклу: оцінці та підсумовуванні витрат, пов'язаних із продуктом, від дизайну, виробництва, використання до закінчення терміну корисного використання. Це дозволяє врахувати витрати на придбання, розробку, виробництво, управління, ремонт, розміщення чи рециклінг відходів. Тим самим, може використовуватись

як приватними структурами, так і органами влади для прийняття оптимальних рішень щодо закупівель. Важливою категорією при цьому є «життя засобу» (life of an asset), яка визначає очікувану тривалість використання з урахуванням факторів, що визначають функціональне життя, фізичне життя, технологічне, економічне, соціальне та юридичне життя. Іншою важливою концепцією в ОВЖЦ є ставка дисконтування (що є, як правило, більшою за інфляцію через можливі ризики), а її визначення – є ключовою фазою ОВЖЦ. ОВЖЦ на сучасному етапі розвитку наукових досліджень в цій сфері може набувати форми традиційного (оцінка повних витрат), екологічного ОВЖЦ, соціального ОВЖЦ. Традиційний має на меті розкрити інформацію про повні, внутрішні витрати, пов'язані з певним продуктом. Екологічний ОВЖЦ – оцінка всіх витрат асоційованих із життєвим циклом продукту, що сплачуються всіма учасниками ланцюга постачань. Екологічні аспекти в даному випадку спрощуються відповідно до можливості представити їх у грошових потоках. Соціальний ОВЖЦ містить всі витрати, пов'язані з життєвим циклом продукту, які сплачуються будь-ким у суспільстві сьогодні або в довгостроковому майбутньому (Toniole et al., 2020). Для ОВЖЦ немає стандартизованих процедур. Частково зміст процедури ОВЖЦ розглянуто у стандарті ISO 15686-5:2008, але лише для будівельного сектору (і не може бути застосовано ніде інше). Науковці, що досліджують процедури ОВЖЦ (Toniole et al., 2020; Ciroth, 2008, 2020), рекомендують здійснювати такі стадії (послідовність та точне дотримання не має значення):

- Визначення цілі ОВЖЦ;
- Визначення сфери та масштабу системи;
- Вибір методології (ОВЖЦ моделі);
- Збір даних та їх внесення до моделі;
- Перевірка даних;
- Аналіз чутливості та оцінка ризиків;
- Формулювання результатів ОВЖЦ;
- Документування результатів ОВЖЦ;
- Презентація результатів ОВЖЦ;
- Вдосконалення та оновлення ОВЖЦ.

Соціальна оцінка ЖЦ (СОЖЦ) має на меті оцінити соціальні та соціо-економічні аспекти продуктів / послуг / організацій, тобто їхній вплив на добробут у розрізі стейкхолдерів, соціо-економічні процеси, етичні та культурні аспекти (Mazzi, 2020). Головна відмінність СОЖЦ від ЕОЖЦ полягає у тому, що під час першої процедури розглядаються як позитивні так і негативні ефекти (Toniole et al., 2020). СОЖЦ може розглядатись як конкурентна перевага компанії, свідчення її соціальної орієнтованості. Втім, через складність кількісного

обчислення певних складових (вимірювання етичних та моральних аспектів, цінностей), методологія СОЖЦ досі ще перебуває у стадії становлення, а практики є мало поширеними, порівняно з ЕОЖЦ (Mazzi, 2020).

СОЖЦ здійснюється за типовою для ОЖЦ процедурою (стадії цілевизначення, інвентаризації, оцінки впливу, інтерпретації), хоча й має певну специфіку.

Так, СОЖЦ головним чином оцінює потенційний соціальний вплив, хоча окремі дослідження можуть передбачати оцінку й поточного впливу. Потенційний соціальний вплив – соціальний вплив з високою ймовірністю виникнення внаслідок активностей / поведінки організацій пов'язаних із життєвим циклом продукту / послуги та використанням продукту як такого. Базується як правило на більш ніж одному показнику та може містити аспекти причинно-наслідкових зв'язків, якщо вони розглядаються (обчислюються) на основі підходу «Шляху впливу» (Impact Pathway approach). Поточний соціальний вплив – це позитивні або негативні наслідки, що виникають як результат причинно-наслідкових зв'язків між діяльністю та певним аспектом пов'язаним із людським добробутом, що покриваються субкатегоріями впливу (UNEP, 2020). Тим самим, поточний соціальний вплив – це дії, що впливають на стейкхолдерів, як результат певної діяльності. Оцінка здійснюється на основі фактичних даних та специфічних даних, зібраних безпосередньо у стейкхолдерів. В іншому випадку – мова йде про потенційний вплив (UNEP, 2020). Оцінка потенційного впливу може бути здійснена через оцінку соціальних ризиків (як правило, вимірюваних на рівні країни, сектору, компанії). Соціальні ризики є індикаторами для потенційних соціальних впливів. І тут важливою категорією є «Соціальні гарячі точки» (Social Hotspots) – це місце або діяльність в рамках життєвого циклу, де соціальний аспект (як вплив) чи ризик може виникнути з високою ймовірністю, тобто це одиничні процеси розташовані в ризикованих регіонах (або тих, де наявні значні можливості для поліпшення) (UNEP, 2020).

Результатом СОЖЦ є соціальний слід (Social Footprint) – кінцевий результат дослідження, представлений в термінах ефектів (загальних або за субкатегоріями чи категоріями впливу) (UNEP, 2020).

Існує два основні підходи до проведення СОЖЦ, а їх використання визначається практичними цілями СОЖЦ:

1) Порівняльний підхід (тип I) (Reference Scale Approach (also known as Type I or Reference Scale S-LCIA). Використовується з метою опису продуктової системи з акцентом на соціальні аспекти (соціальні ризики її функціонування) (UNEP, 2020);

2) Підхід на основі оцінки «Шляху впливу» (Тип II) the Impact Pathway Approach (also known as Type II or Impact Pathway S-LCIA). Використовується з

метою передбачення наслідків (результатів) продуктової системи з акцентом на характеристики потенційних соціальних впливів (UNEP, 2020).

Прикладами цілей для СОЖЦ можуть бути: підтримка сталого дизайну продуктів; підтримка відповідності організації принципам сталого розвитку; визначення головних соціальних проблем в організації (щодо продукту / послуги); кількісна оцінка соціального впливу продукту / послуги для підтримки сталого споживання; визначення потенційних напрямів для вдосконалення вздовж життєвого циклу; оцінка та порівняння продуктових систем; інформування громадськості; розуміння внеску продуктового ланцюга у добробут стейкхолдерів та ін (UNEP, 2020).

Під час інвентаризації в СОЖЦ слід визначити Змінну діяльності – міру процесної активності, що може бути пов'язана з виходом процесу. Змінні діяльності, зважені на вихід кожного значимого процесу, відображають частку певної діяльності, пов'язаної з кожним одиничним процесом. Змінна діяльності не демонструє вплив, але скоріше елементарний потік, що використовується для порівняння інтенсивності процесів та агрегації результатів оцінки впливу. Змінна активності може бути використана для демонстрації частки впливу певного процесу у загальній продуктивній системі (UNEP, 2020) Окремі дослідження використовують змінні діяльності, а окремі – ні. Найбільш популярною змінною є робочі години – кількість годин, необхідних для виробництва того чи іншого продукту; інший приклад змінної діяльності – додана вартість (створена у кожному процесі). Зібрати інформацію щодо змінних діяльності можна: шляхом специфічного збирання даних на об'єкті; з використанням баз даних СОЖЦ (PSILCA / SHDB); через бази даних витрати-випуск та ін (Eisfeldt & Möller, 2017).

Під час інвентаризації та оцінки впливу слід визначити стейкхолдерів. Критерії: вплив (врахування тих, хто підпадає під вплив конкретного виробничого процесу); законність визначення представників груп інтересу; повнота (врахування стейкхолдерів з різними соціальними представництвами та характеристиками). Для визначення категорій впливу можна (і необхідно) використовувати відповідні Методологічні таблиці (UNEP, 2021). Вони містять приклади облікових показників для категорій впливу згрупованих за стейкхолдерами, їх значення для політики та сталого розвитку, посилання на Міжнародні стандарти, джерела інформації (UNEP, 2021; Norris et al., 2012). Під час проведення СОЖЦ особлива увага має бути приділена не лише безпосередньому впливу на працівників, споживачів та контрагентів, але й також на спільноти, у яких розташоване виробництво того чи іншого продукту у складі вартісного ланцюга. При цьому у фокусі дослідження – соціальний вплив, класифікований за категоріями та субкатегоріями. Соціальний вплив – наслідки позитивної або негативної дії на кінцевих соціальних бенефіціарів (наприклад, на

добробут стейкхолдерів). Соціальний вплив є наслідком соціальних відносин (взаємодій), породжуваних певною діяльністю (виробництво, споживання чи поводження з відходами) та заходами, що здійснюються стейкхолдерами (наприклад, проведенням заходів із підвищення безпеки праці). Субкатегорії – формують основу СОЖЦ, оскільки вони є тими пунктами, на основі яких обґрунтовується врахування та виключення певних елементів оцінювання. Субкатегорії – це соціальні значимі теми або характеристики, вони класифікуються за стейкхолдерами та категоріями впливу, оцінюються на основі облікових показників, обчислених у розрахунку на одиницю вимірювання (змінну). Субкатегорії можуть містити декілька облікових показників та одиниць вимірювання, що можуть варіюватись залежно від контексту дослідження (Benoit et al., 2013). Категорії впливу можна розглядати як логічне групування результатів СОЖЦ, пов'язане з соціальними аспектами, що цікавлять стейкхолдерів чи осіб, які приймають рішення (Paragahawewa et al., 2009). Під час аналізу можуть бути використані як проміжні показники (midpoint indicators), так і кінцеві показники (Endpoint indicators). Прикладами останніх можуть бути смертність, захворюваність, автономія, безпечність, охорона та порядок, рівні можливості, залученість та вплив. Кінцеві показники відображають потенційні наслідки (як загрози, так і можливості, переваги) для території розміщення процесу. Проміжні показники характеризують конкретні дії; використовуючи проміжні показники важливо чітко встановити вплив (зв'язок) між проміжним та кінцевим показником (категорією). Наприклад, проміжний показник «створення робочих місць» в певній території розглядається як спосіб покращення здоров'я населення (кінцевий показник) через подолання бідності (зв'язок між проміжним та кінцевим показником) (Social, 2009; Benoit et al., 2013).

51

Загальна схема проведення СОЖЦ може бути представлена у такий спосіб:

- 1) Досліджувана система поділена на взаємопов'язані процеси, які постачають ресурси один одному – відображено у діаграмі потоків;
- 2) Для кожного процесу обчислені кількісні показники потоків, нормалізовані на одиницю виходу (наприклад, 5 кВт-год потрібно для виробництва 1 кг добрив);
- 3) Потоки обчислені відповідно до базового (референтного) потоку (reference flow) як правило, на основі лінійного взаємовідношення (2 люд-год потрібно для виробництва 1 кг добрив, отже для 2 кг – 4 люд-год);
- 4) соціальні показники для кожного процесу визначені (заробітна плата для виробництва 1 кг добрив, 5кВт-год);

Кроки 1-2 можуть бути автоматизовані з використанням баз даних потоків життєвого циклу. Бази даних, призначені для СОЖЦ та програмного забезпечення:

1) Бази даних для оцінки соціальних та соціально-економічних ризиків та впливів: SHDB, PSILCA, GaBi LCWE, RepRisk, Sedex, EcoVadis, Maplecroft. Всі вони доступні на умовах ліцензії / підписки.

2) Статистичні бази даних, що можуть бути використані в СОЖЦ: OECD database <https://stats.oecd.org/>; International Labour Organization (ILO) database <https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang-en/index.htm>; UN database <http://data.un.org/>; World Bank Group database <https://databank.worldbank.org/home>. Ці дані не включено до програмного забезпечення, але вони є доступними безкоштовно.

Проведення соціального аналізу організації (SO-LCA) є частиною оцінки життєвого циклу організації, дозволяє визначити соціальні та соціально-економічні аспекти позитивного та негативного впливу видів діяльності, пов'язаних з організацією. Порівняно з продуктовим СОЖЦ, оцінка організації вирізняється:

1) масштабом дослідження – організація (чи її підрозділи);

2) одиницею дослідження – підзвітна організація (а не функціональна одиниця);

3) даними – специфічні відносно організації;

4) є більш складною через необхідність отримання даних про інших стейкхолдерів окрім працівників. (UNEP, 2020).

Результати СОЖЦ демонструють основні проблеми та переваги продукту з точки зору соціального впливу: за формами впливу, у розрізі стейкхолдерів (тих, хто сприймає вплив), у розрізі складових (стадій) вартісного ланцюга. Це дозволяє суб'єктам господарювання значною мірою покращити власну діяльність з точки зору сталого розвитку. Втім, те, яким чином будуть використані результати оцінки та якими будуть кінцеві управлінські рішення, цілком залежить від політики у сфері соціальної відповідальності. Тим самим, проведення СОЖЦ не є запорукою та гарантуванням покращення соціальних аспектів функціонування підприємства, але є інструментом такого покращення, формуючи науково-обґрунтовану інформаційну основу для подальшого прийняття управлінських рішень (Venoit et al., 2013).

Особливості СОЖЦ порівняно з ЕОЖЦ: значний масив якісних даних, які слід зібрати та інтерпретувати, пов'язаний зі змістом соціального впливу та його розмаїттям. Адже соціальні наслідки (вплив, значення) господарської діяльності – це не лише дотримання мінімальних стандартів (заробітної плати, робочого часу), а й вплив на цінності та норми, питання справедливості та рівності тощо. Навіть під час роботи безпосередньо з кількісними даними (наприклад, рівень заробітної плати) потрібно провести додаткові дослідження та зібрати додаткові дані щодо відповідності доходів не лише мінімальним стандартам оплати праці, визначених

законодавчо, а й відповідності мінімальним стандартам добробуту. Як правило, дані для проведення СОЖЦ збираються безпосередньо в об'єктах дослідження. СОЖЦ доповнює ЕОЖЦ, але може бути здійснено й окремо (Benoit et al., 2013). Головною відмінністю СОЖЦ та ЕОЖЦ є предмет дослідження: ЕОЖЦ зосереджується на екологічних аспектах, тоді як СОЖЦ – на соціальних та соціально-економічних.

Обмеження СОЖЦ полягають у наступному: недостатня розвиненість методології; суб'єктивність оцінок; складнощі в збиранні інформації; проблеми пов'язані з використанням якісних та напів-якісних даних, методологією та показниками; проблеми пов'язані з ігноруванням причинно-наслідкових зв'язків у ланцюзі постачань; необхідність відповідних навичок у тих, хто проводить оцінку (з ОЖЦ загалом, КСВ, оцінки соціального впливу та ін.); проблеми, пов'язані зі складністю оцінки фази використання продукту (методологія розроблена для попередніх стадій, а також для утилізації спожитих речей, але стадія використання залишається все ще мало дослідженою); проблеми, пов'язані з висвітленням результатів та їх використанням в управлінні (Benoit et al., 2013).

Оцінка сталості через оцінку сталості ЖЦ (Life Cycle Sustainability Assessment) передбачає поєднання СОЖЦ, ВОЖЦ та екологічної ОЖЦ в єдиному контексті. Останні дослідження вказують також на необхідність дослідження тут технологічних умов організації та її економічного стану (Mazzi, 2020; Di Noi & Cirotto, 2017). Наявні сьогодні цифрові інструменти дозволяють здійснити оцінку сталості життєвого циклу, як кількісну, так і якісну. Незважаючи на це, саме екологічні аспекти залишаються основним предметом вивчення в рамках АЖЦ. Це, певною мірою, зумовлено тим, що у такому випадку можна отримати точніші кількісні дані для прийняття більш обґрунтованих рішень. Хоча на сучасному етапі розвитку АЖЦ трансформується в оцінку сталості життєвого циклу, що є трансдисциплінарною інтеграцією різних моделей, а не лише моделлю саме по собі (Guinée et al., 2011).

Корисні ресурси:

⇒ Приклади СОЖЦ <https://edgeenvironment.com/the-why-and-the-how-of-a-social-lca/>

⇒ База даних соціальних гарячих точок <http://www.socialhotspot.org>

⇒ The Social Hotspots Database (SHDB)
<https://nexus.openlca.org/database/Social%20Hotspots>

⇒ База даних Соціальних гарячих точок PSILCA
<https://nexus.openlca.org/database/PSILCA>

⇒ База даних Соціальних гарячих точок SOCA for Ecoinvent by GreenDelta
<https://nexus.openlca.org/database/soca>

⇒ Кейси про СОЖЦ https://product-social-impact-assessment.com/portfolio_category/casestudies/

⇒ Безкоштовне програмне забезпечення для ОЖЦ
<https://www.openlca.org/download/>

⇒ Бази даних для програми OpenLCA <https://nexus.openlca.org/databases>
(free available)

⇒ Навчальний курс з openLCA <https://www.openlca.org/learning/>

⇒ OECD database <https://stats.oecd.org/>; International Labour Organization (ILO) database <https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm>; UN database <http://data.un.org/>; World Bank Group database <https://databank.worldbank.org/home>.

Список використаних джерел

1. Коблянська І.І., Ковальова О.М. Планування інновацій з урахуванням екологічних аспектів: огляд сучасних програмних продуктів. *Інфраструктура ринку*, 2021. № 58. С. 46–51. DOI: <https://doi.org/10.32843/infrastruct58-9>

2. Benoit, C., & Mazijn, B. (2013). *Guidelines for social life cycle assessment of products*. United Nations Environment Programme. <https://www.deslibris.ca/ID/236529>

3. Ciroth, A. (2008). Cost data quality considerations for eco-efficiency measures, *Ecol. Econ.* doi:10.1016/j.ecolecon.2008.08.005

4. Ciroth, A. (2020). What CLCA is and isn't (and what's missing). CLCA workshop, Helsinki University, 9 Nov 2020. https://www.greendelta.com/wp-content/uploads/2020/11/What_CLCA_is_and_isnt.pdf

5. Di Noi, C., Ciroth, A. (2018). The importance of a three-dimension approach in LCA – A screening study on mining addressing environmental, social and cost aspects, ACLA LCA XVIII, Fort Collins, 26.09.2018. https://www.greendelta.com/wp-content/uploads/2018/10/Claudia_Di-Noi_The-Importance-of-a-Three-dimension-Approach-in-LCA.-A-Screening-Study-on-Mining-addressing-Environmental-Social-and-Cost-Aspects.pdf

6. Eisfeldt, F., Möller, F. (2017). *Social and environmental impacts of a T-shirt: A life cycle approach, presentation*, Greenshowroom at the Berlin Fashion week, Berlin, 19 Jan 2017. https://www.openlca.org/wp-content/uploads/2015/11/Presentation_S-LCA_E-LCA_T-shirt.pdf

7. European Commission. (2010a). *International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook – General guide for Life Cycle Assessment - Detailed*

guidance. First edition. EUR 24708 EN. Luxembourg. Publications Office of the European Union.

8. European Commission. (2010b). *Making sustainable consumption and production a reality : a guide for business and policy makers to Life Cycle Thinking and Assessment*, Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2779/91521>

9. European Commission. (2011). *International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook- Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the European context*. First edition. EUR 24571 EN. Luxembourg. Publications Office of the European Union.

10. Guinée, J. B., Heijungs, R., Huppes, G., Zamagni, A., Masoni, P., Buonamici, R., Ekvall, T., & Rydberg, T. (2011). Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future. *Environmental Science & Technology*, 45(1), 90–96. <https://doi.org/10.1021/es101316v>

11. Herrera Almanza, A.M., & Corona, B. (2020). Using Social Life Cycle Assessment to analyze the contribution of products to the Sustainable Development Goals: a case study in the textile sector. *Int J Life Cycle Assess* 25, 1833–1845 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11367-020-01789-7>

12. Herrera Almanza, A.M., & Corona, B. (2020). Using Social Life Cycle Assessment to analyze the contribution of products to the Sustainable Development Goals: a case study in the textile sector. *Int J Life Cycle Assess* 25, 1833–1845 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11367-020-01789-7> Supporting info for the article. https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs11367-020-01789-7/MediaObjects/11367_2020_1789_MOESM1_ESM.pdf

13. Mazzi, A. (2020). Introduction. Life cycle thinking. In *Life Cycle Sustainability Assessment for Decision-Making* (pp. 1–19). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818355-7.00001-4>

14. Miedzinski et al. (2013). Assessing Environmental Impacts of Research and Innovation Policy. Study for the European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels. https://www.researchgate.net/publication/301521648_Assessing_Environmental_Impacts_of_Research_and_Innovation_Policy

15. Norris, C. B., Aulisio, D., & Norris, G. A. (2012). Working with the Social Hotspots Database—Methodology and Findings from 7 Social Scoping Assessments. In D. A. Dornfeld & B. S. Linke (Eds.), *Leveraging Technology for a Sustainable World* (pp. 581–586). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29069-5_98

16. Paragahawewa, U., Blackett, P., & Small, B. (2009). Social Life Cycle Analysis (S-LCA): Some Methodological Issues and Potential Application to Cheese Production in New Zealand. Report prepared for AgResearch, June 2009. https://saiplatform.org/uploads/Library/SocialLCA-FinalReport_July2009.pdf

17. Terms. Factor 10 Institute. <http://www.factor10-institute.org/terms.html>

<https://bit.ly/3Bbvquw>

18. Toniolo, S., Tosato, R. C., Gambaro, F., & Ren, J. (2020). Life cycle thinking tools: Life cycle assessment, life cycle costing and social life cycle assessment. In *Life Cycle Sustainability Assessment for Decision-Making* (pp. 39–56). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818355-7.00003-8>

19. UNEP, 2020. *Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations 2020*. United Nations Environment Programme (UNEP). <https://www.lifecycleinitiative.org/library/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-of-products-and-organisations-2020/>

20. UNEP. (2021). Methodological Sheets for Subcategories in Social Life Cycle Assessment (S-LCA). <https://www.lifecycleinitiative.org/library/methodological-sheets-for-subcategories-in-social-life-cycle-assessment-s-lca-2021/>

21. Weidema, Bo. P. (2004). Geographical, technological and temporal delimitation in LCA. UMIP 2003 method. Bo P. <https://lca-net.com/files/Geographical-technological-and-temporal-delimitation-in-LCA.-UMIP-2003-method.pdf>

22. What is a water footprint? Water Footprint Network. <https://waterfootprint.org/en/water-footprint/what-is-water-footprint/>.

ТЕМА 5. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЖЦ

5.1 Огляд програмного забезпечення для ОЖЦ (міжнародний контекст)

Програмне забезпечення для ОЖЦ має вже більш ніж 30- річну історію розвитку. Перші програмні засоби GaBi та SimaPro з'явилися ще наприкінці 80х – початку 90х років ХХ століття. З того часу ці програмні засоби не втратили своїх лідируючих позицій на ринку і надалі залишаються одними з найпоширеніших інструментів для автоматизації процесу ОЖЦ. В анотації до останнього дослідження щодо стану ринку програмного забезпечення для проведення ОЖЦ «Розвиток глобального ринку програмного забезпечення для оцінки життєвого циклу (стан та прогноз) 2022-2028» (Global, 2022) зазначено, що цей ринок розвивається досить динамічно і на найближчі 5 років прогноз росту ринку становить 20%. Глобальними лідерами ринку є компанії One Click LCA, Sphera Solutions, iPoint-systems, and Solid Forest. Загалом же, конкурентне середовище, в основному, формують такі компанії як:

- One Click LCA
- Sphera Solutions
- iPoint-systems
- Solid Forest
- Athena Software
- Sustainable Minds
- Intertek Group
- Circular Ecology
- Thinkstep-anz
- GreenDelta

Як видно з наведеного переліку, SimaPro, не включено до основних гравців глобального ринку. Водночас, в іншому огляді – від компанії Ecochain (Liebsch, 2020), SimaPro та GaBi зазначені як такі, що є одними з найбільш відомих інструментів для ОЖЦ. У дослідженні (Silva & Nunes, 2017) здійснено огляд результатів застосування різних програмних засобів: GaBi, openLCA, SimaPro та Umberto NXT. Ці застосунки, за твердженням вчених, є найбільш поширеними.

Коментуючи наведений перелік, зазначимо, що One Click LCA <https://www.oneclicklca.com> призначений для будівельної галузі, чим (у тому числі) можна пояснити лідируючі позиції застосунку, оскільки будівництво є

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

<https://bit.ly/3Bbvquw>

сьогодні одним із драйверів розвитку та поширення практик ОЖЦ. Інші програмні засоби мають універсальне застосування. Окремі з них розглянемо детальніше.

Почнемо з «найстаріших» програм: GaBi та SimaPro.

SimaPro

<https://simapro.com>

Розробник: PRé Sustainability

Функціонал програми: оцінка життєвого циклу продукту/послуги; оцінка вуглецевого та водного сліду; оцінка екологічного впливу продукту (послуги); створення звітів щодо відповідності принципам сталого розвитку, екологічних декларацій продуктів, також може бути використана для еко-дизайну продуктів. Умови використання: різні (для навчальних організацій та бізнесу), передбачено придбання ліцензії. Можливість безплатного пробного використання: 30 днів, обмежена версія. Мова: англійська (та ін.).

58

thinkstep
GaBi

GaBi

<http://www.gabi-software.com>

Розробник: Thinkstep (Sphera -
now)

Функціонал програми: оцінка життєвого циклу (відповідно до міжнародних стандартів ISO 14040/ 14044); оцінка вуглецевого та водного екологічного сліду (відповідно до міжнародних стандартів PAS 2050, GHG Protocol – Product and Score 3); використання в цілях еко-дизайну; створення екологічної звітності (декларацій продукту); оцінка енерго- та ресурсоефективності; може бути застосований для різних галузей, глобально. Умови використання: платне. Можливість безплатного пробного використання: так, обмежена версія. Мова: англійська, німецька.

Sumy National
Agrarian University

"EU BEST PRACTICE OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, SOCIAL ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND SUSTAINABILITY REPORTING" 101047667 – EULASTING – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH

Life cycle assessment: EU best practices, *Didactic materials* © INNA KOBLIANSKA, 2022

<https://bit.ly/3Bbvquw>

Air.e LCA

<https://www.solidforest.com>

Розробник: Solidforest

Функціонал програми: оцінка життєвого циклу продукту/ послуги; оцінка вуглецевого та водного сліду; еко-дружній дизайн; створення декларацій екологічного впливу; використання для цілей екологічного менеджменту. Умови використання: безоплатно для університетів та публічних дослідницьких організацій. Можливість безплатного пробного використання: так. Мова: англійська, іспанська.

Umberto LCA+

<https://www.ifu.com>

Розробник: IFU Hamburg

59

Функціонал програми: оцінка екологічного впливу та вуглецевого сліду; оцінка життєвого циклу продукту/послуги; оцінка витрат протягом життєвого циклу продукту/послуги; створення звіту про вплив продукту/послуги на довкілля (екологічна декларація). Умови використання: платне. Можливість безплатного пробного використання: так, обмежена версія, 14 днів. Мова: німецька та англійська

e!Sankey

<https://www.ifu.com>

Розробник: IFU Hamburg

Функціонал програми: візуалізація матеріальних, енергетичних потоків та асоційованих із ними витрат шляхом побудови Sankey-діаграм та графіків потоків. Умови використання: платне. Можливість безплатного пробного використання: 14 днів, обмежена версія. Мова: англійська, німецька.

Umberto Efficiency+

<https://www.ifu.com>

Розробник: IFU Hamburg

Функціонал програми: візуалізація матеріальних, енергетичних потоків та асоційованих із ними витрат шляхом побудови Sankey-діаграм та графіків потоків; ідентифікація можливостей щодо повторного використання матеріалів та енергії, ресурсо- та енергозбереження, мінімізації відходів; аналіз та оптимізація витрат, асоційованих із матеріалопотоками; оцінка вуглецевого сліду. Умови використання: платне. Можливість безплатного пробного використання: 14 днів, обмежена версія. Мова: англійська, німецька.

OpenLCA

<http://www.openlca.org><https://nexus.openlca.org>

Розробник: GreenDelta

Функціонал програми: оцінка життєвого циклу (екологічні, соціальні та економічні аспекти) продукту/ послуги; оцінка вуглецевого та водного сліду; використання в цілях еко-дизайну; створення екологічної звітності (декларацій продукту); містить базу даних з оцінки життєвого циклу продукту/послуги різних галузей та секторів. Умови використання: шляхом реєстрації, безплатне. Мова: англійська

Оскільки більшість програм для ОЖЦ передбачають платне використання, розглянемо ті, що можуть бути використані безоплатно.

GEMIS

GEMIS

<http://iinas.org>

Розробник: The International

Institute for Sustainability Analysis and
Strategy (IINAS)

Функціонал програми: оцінка ключових кількісних індикаторів екологічного впливу (викид парникових газів, використання ресурсів – землі, сировинних матеріалів, первинної енергії, води, утворення відходів); оцінка екологічно обумовлених витрат та впливу на працівників; оцінка життєвого циклу продукту/послуги. Умови використання: безплатне, потрібна реєстрація. Мова: німецька, англійська.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

<https://bit.ly/3Bbvquw>

EarthSmart (ES)

<https://www.earthshiftglobal.com>

Розробник: EarthShift Global

Функціонал програми: оцінка повного екологічного впливу продукту/послуги (на здоров'я людини, екосистеми, використання ресурсів, вплив на водні ресурси, зміну клімату, оцінка енергетичних потреб протягом усього життєвого циклу); побудова сценаріїв щодо альтернативних варіантів використання матеріалів, дизайну, виробничих процесів та інших параметрів. Умови використання: оцінка за шістьма індикаторами – безплатна, у разі врахування більшої кількості показників – платна ліцензійна версія. Можливість безплатного пробного використання: так. Мова: англійська.

61

REGIS

<http://www.sinum.com>

Розробник: Sinum

Функціонал програми: оцінка екологічного впливу продукту/послуги та асоційованих витрат; створення екологічних звітів; побудова матеріальних та енергетичних потоків. Умови використання: за запитом. Можливість безплатного пробного використання: так. Мова: англійська, німецька, іспанська.

Carbon Footprint

<https://www.carbonfootprint.com>

Розробник: Carbon Footprint Ltd.

Функціонал програми: оцінка вуглецевого сліду продукту (послуги), організації; комплексний аналіз екологічного впливу (PAS2050); придатний для

Sumy National
Agrarian University

"EU BEST PRACTICE OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, SOCIAL ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND SUSTAINABILITY REPORTING" 101047667 – EULASTING – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH
Life cycle assessment: EU best practices, Didactic materials © INNA KOBLIANSKA, 2022

цілей еко-дизайну. Умови використання: шляхом реєстрації, платне. Для малого бізнесу – безплатна обмежена версія. Мова: англійська.

The Global Compact Self Assessment Tool

<https://globalcompactselfassessment.org>
g
<https://www.unglobalcompact.org/library/235>

Розробник: Датський Інститут з прав людини

Функціонал програми: самооцінка дій компанії з погляду впливу на довкілля, а також соціальних аспектів виробництва, корупції та досконалості практик менеджменту. Дозволяє оцінити ступінь відповідності принципам, що декларуються ООН в цих сферах, а також виявити потенційні сфери для поліпшення власної діяльності. Становить собою опитувальний лист. Умови використання: шляхом реєстрації – доступна онлайн-версія, завантаження у форматі MS Excel. Мова: англійська, іспанська.

62

BImpactAssessment

<https://bimpactassessment.net>

Розробник: B Lab (B Corporation)

Функціонал програми: оцінка впливу компанії на довкілля, а також рівня досконалості менеджменту, практик у сфері управління трудовими ресурсами та взаємодії з бізнес-оточенням; наявні можливості порівняти практики компанії з подібними компаніями та виявити сфери для поліпшення власної діяльності. У формі опитувального листа, результат – у формі звіту. Умови використання: шляхом реєстрації, доступна онлайн-версія. Мова: англійська, іспанська, португальська

Коментуючи програмні засоби, перелічені у табл.1, підкреслимо, що жоден із них не забезпечує можливість роботи в україномовній версії (що може бути обмежувальним чинником для використання вітчизняними підприємствами). Розглянемо детальніше функціональні можливості вищезазначених програм (табл. 5.1).

Таблиця 5.1 – Характеристика функціоналу програмних засобів з точки зору врахування екологічних аспектів (власні оцінки за даними офіційних веб-сайтів програмних засобів)

Назва програмного засобу	Функціональні можливості програмного засобу*											
	BoC	C	C	B	M	E	E	A	LC	З	Д	П
Carbon Footprint				+					+			
OpenLCA	+			+					+	B		
Umberto LCA+				+					+	B		
e!Sankey									+	B		+
Umberto Efficiency+				+								B
SimaPro	+			+					+			
GaBi	+			+			+	+	+			
	P			P	Eφ	Eφ			IS			
	AS			AS					O			
	2050,			2050,					14040/			
	GHG			GHG					14044			
	Protocol			Protocol								
GEMIS	+			+			+		+			
EarthSmart (ES)									+			
REGIS									+	B		+
Air.e LCA	+			+					+			

* BoC – оцінка водного сліду; 3C – оцінка земельного сліду; BC – оцінка вуглецевого сліду; BM – оцінка використання матеріалів (ресурсоспоживання/ефективність (Eφ)); BE – оцінка використання енергії (енергоспоживання/ефективність (Eφ)); LCA – оцінка життєвого циклу продукту та (B) асоційованих із екологічним впливом витрат; E3 – створення екологічної звітності; ED – можливість використовувати в цілях планування заходів / еко-дизайну; EP – візуалізація матеріальних та енергетичних потоків та (B) асоційованих із ними витрат.

Коментуючи дані, наведені у табл. 5.1, відзначимо, що тут були виключені програми «The Global Compact Self Assessment Tool» та «B Impact Assessment» через їх принципову відмінність порівняно з іншими програмними засобами. Ці програми передбачають скоріше якісний вимір відповідності компанії цілям сталого розвитку, а також побудовані на самооцінюванні. Стосовно програмних продуктів, представлених у табл.5.1, відзначимо, що всі вони забезпечують оцінку екологічного впливу протягом життєвого циклу і, як правило, можуть бути застосовані для різних галузей та сфер діяльності. Майже всі представлені програмні засоби забезпечують оцінку вуглецевого сліду (BC) та придатні для цілей планування інновацій. Окрім безпосередньо оцінки екологічного впливу, деякі з програм надають можливість оцінити економічну складову – через оцінку витрат, асоційованих із екологічним впливом вздовж життєвого циклу чи з матеріальними / енергетичними потоками.

5.2 Огляд програмного забезпечення для ОЖЦ (вітчизняні розробки)

64

Вітчизняні розробки мають, переважно, маркетинговий характер (спрямовані на залучення нових клієнтів, ніж оцінку екологічних аспектів). Здебільшого, функціонал цих розробок пов'язаний із питаннями енергоефективності. Комплексної оцінки екологічного впливу вздовж всього життєвого циклу жодна програма не забезпечує.

«Калькулятор ефективності заходів із енергозбереження Iqenergy» (<http://www.iqenergy.org.ua>) розроблений за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає можливість оцінити економічну ефективність заходів із енергозбереження в житловому секторі України. Програма доступна безоплатно, мова – українська.

«Калькулятор ефективності вікон» (<https://okna.ua>, розробник: Okna.ua) надає можливість здійснити підрахунок заощадження енергії, а також зменшення вуглецевого сліду з урахуванням параметрів вікна (розміри, комплектуючі, архітектура та локальний клімат); відображає коефіцієнт теплового опору, коефіцієнт теплопередачі, клас енергозбереження та інші параметри вікна. Доступний в режимі он-лайн, безоплатно, російською та українською мовами.

«Калькулятор енергоефективності» (<http://www.pruszynski.com.ua>, розробник: Blachy Pruszynski) забезпечує підрахунок заощадження енергії, а також асоційованих витрат при використанні теплоізоляційних матеріалів ROCKWOOL. Доступний в режимі он-лайн, безоплатно, українською мовою.

«Калькулятор ефективності заходів із заміни джерел освітлення на світлодіодні» (<https://vatra.ua>, розробник: Корпорація ВАТРА) дозволяє визначити

окупність заходів із заміни старих засобів освітлення на нові – світлодіодні. Може бути застосований для планування заходів з енергоефективності в будівлях та спорудах публічного використання. Доступний в режимі он-лайн, безоплатно, українською мовою.

5.3 Робота з OpenLCA

OpenLCA – один із найпопулярніших інструментів для проведення ОЖЦ. Розробником програми є компанія GreenDelta. Програма була створена у 2006 році. Однією з відмінних рис OpenLCA порівняно з іншими програмними засобами, є те, що цей інструмент можна використовувати безоплатно (програма є вільнодоступною).

Програма може бути використана для: екологічної ОЖЦ, соціальної ОЖЦ, оцінки витрат вздовж ЖЦ; оцінки вуглецевого та водного сліду; створення екологічних декларацій продукту; екодизайну та екомаркування; в цілях розробки продуктів відповідно до принципів інтегрованої продуктової політики.

Програма доступна для завантаження за посиланням <https://www.openlca.org/download/>. OpenLCA Nexus (<https://nexus.openlca.org>) – це онлайн репозиторій даних для ОЖЦ. Містить дані від світових мереж провайдерів, у тому числі й дані ILCD.

Підготовка до використання OpenLCA. Програма може бути використана на комп'ютерах з різними операційними системами. Розглянемо вимоги до найпоширеніших – Windows та Mac OS (Табл. 5.2).

Після встановлення та запуску програми можна побачити головний екран, в якому ще немає жодних даних, але наявні – вікно навігації, кнопки для переходу на сторінки спільноти OpenLCA (форуму), до сховища баз даних OpenLCA Nexus, новинки нової версії, доступу до навчальних матеріалів та додаткових послуг.

У правому верхньому куті – функція пошуку, де можна обрати пошук серед потоків, індикаторів, проектів, учасників та ін.

У головному меню – можна встановити налаштування (мови, конфігурації системи) – через пункт меню (File – Settings) або ж зробити те саме через головне меню програми на Mac OS. Також у головному меню – кнопки Save (Save as), Close, Import / Export.

Пункт меню Database – можливість відкрити нову базу даних (New Database) або відновити вже наявну (Restore). Пункт меню Tools – можливість відображення різних вікон, встановлення параметрів, побудова карти потоків, доступ до інструментів розробки та ін. Інструмент Navigation – показує бази даних, що завантажені; Outline – показує всі процеси продуктової системи (після того, як вона була створена вже).

Таблиця 5.2 – Вимоги для роботи з OpenLCA

	Windows	Mac OS
Розрядність	64-bit	64-bit
Системні параметри	CPU 2 GHz та більше	CPU 2 GHz та більше
	1 GB RAM (для аналізу продуктових систем із ~2500 процесів, наприклад, як ecoinvent 2)	1 GB RAM (для аналізу продуктових систем із ~2500 процесів, наприклад, як ecoinvent 2)
	>3 GB RAM (для аналізу продуктових систем типу ecoinvent 3)	>3 GB RAM (для аналізу продуктових систем типу ecoinvent 3)
	6 GB RAM (для аналізу продуктових систем типу ecoinvent 3.4 чи Psilca чи social LCA)	
	500 MB вільного простору жорсткого диску + простір для баз даних (наприклад, ecoinvent 3 потребує ~250MB, а EF – близько 3,5 GB)	500 MB вільного простору жорсткого диску + простір для баз даних (наприклад, ecoinvent 3 потребує ~250MB, а EF – близько 3,5 GB)
Програмне забезпечення для опції "Projects"	Підтримка сучасних браузерів, Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64) (http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=14632)	Java версії 8; (Java SE Development Kit http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html)

Джерело: (Ciroth et al., 2020)

Для того, щоб мати можливість завантажувати бази даних з OpenLCA Nexus, треба зареєструватись за посиланням <https://nexus.openlca.org>.

Після реєстрації Вам буде доступна опція завантаження баз даних для ОЖЦ (деякі з них, втім, можуть бути завантажені лише за плату). Перелік безоплатних баз даних – за посиланням <https://nexus.openlca.org/databases>.

Завантажену базу даних імпортуємо до робочого простору програми (активної бази даних).

Працювати у програмі можна з процесами, продуктовими системами, потоками. Причому розпочинати можна з менш агрегованих об'єктів (потоків), переходячи до їх агрегування у процеси й потоки. Детальний опис операцій в програмі наведено у керівництві користувача (Ciroth et al., 2020).

Корисні ресурси:

Відео-курс з роботи в OpenLCA (англійською). Tutorial: How to create flows, processes, product systems & projects in openLCA. <https://www.youtube.com/watch?v=kEosW6PceVg>

Відео-інструкції з використання OpenLCA на каналі OpenLCA у Youtube. <https://www.youtube.com/channel/UCGiahq1YZWK4pRXDVBXuli6w>

Відео вебінару від GreenDelta та ERG. Webinar: Detailed Introduction to openLCA & Case Study - by ERG. <https://www.youtube.com/watch?v=aCujHODXuw>

Список використаних джерел

1. Коблянська І.І., Ковальова О.М. Планування інновацій з урахуванням екологічних аспектів: огляд сучасних програмних продуктів. *Інфраструктура ринку*, 2021. № 58. С. 46–51. DOI: <https://doi.org/10.32843/infrastructure58-9>
2. Global life cycle assessment software market growth (status and outlook) 2022-2028. (2022). <https://www.proficientmarketinsights.com/global-life-cycle-assessment-software-market-20581780>
3. Liebsch, T. (2020). Life Cycle Assessment Software Tools – Overview. Ecochain. <https://ecochain.com/knowledge/life-cycle-assessment-software-overview-comparison/>
4. Silva, D. A. L., & Nunes, A. O. (2017). *How important is the LCA software tool you choose? Comparative results from GaBi, openLCA, SimaPro and Umberto*. 7. https://www.researchgate.net/publication/318217178_How_important_is_the_LCA_software_tool_you_choose_Comparative_results_from_GaBi_openLCA_SimaPro_and_Umberto
5. Ciroth, A., Di Noi, C., Lohse, T., Srocka, M. (2020). OpenLCA 1.10 Comprehensive User Manual. GreenDelta. https://www.openlca.org/wp-content/uploads/2020/01/openLCA_1.10_User-Manual.pdf

ТЕМА 6. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЖЦ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

6.1 Проблеми використання результатів ОЖЦ в управлінській практиці

Результати, що отримані під час ОЖЦ мають слугувати основою для прийняття управлінських рішень. Разом із тим, на практиці виникає багато різних обмежень / труднощів, які супроводжують процес прийняття рішень, побудований на ОЖЦ.

До проблем, які сповільнюють або перешкоджають використанню результатів ОЖЦ в практиці управління можна віднести (Dong et al., 2018; Pryshlakivsky & Searcy, 2021):

- суб'єктивність;
- особливості організаційної культури та стилю менеджменту;
- невизначеність;
- надмірна складність пропонованих методів;
- намагання бізнесу застосовувати прості рішення;
- втрата стратегічного бачення за спрощенням ОЖЦ;
- складнощі врахування екологічних аспектів під час прийняття рішень, тобто складнощі у перебудові та трансформації існуючих систем підтримки та прийняття рішень;
 - ускладнена інтеграція ОЖЦ з традиційними методами прийняття рішень;
 - недостатнє розуміння та сприйняття стейкхолдерами;
 - низька обізнаність населення (споживачів) щодо екологічних аспектів та їх значущості;
 - недостатня монетизація екологічних аспектів.

Слід також вказати й на проблему розуміння, інтерпретації та сприйняття результатів ОЖЦ – її вирішення можна, принаймні спрощено, розглядати в контексті вдосконалення візуалізації та презентації результатів дослідження, добору адекватних засобів презентації результатів (Hollberg et al., 2021).

Окрім того, навіть в організаціях, що позитивно налаштовані щодо застосування ОЖЦ для обґрунтування управлінських рішень, може виникати ряд проблем, викликаних нереалізованими очікуваннями різних сторін. Приклади таких проблем наведено у табл. 6.1.

Вирішення проблем, пов'язаних із використанням ОЖЦ в прийнятті рішень (De Benedetto & Klemeš, 2009; Dong et al., 2018; Hollberg et al., 2021; Pryshlakivsky & Searcy, 2021):

- 1) спрощення ОЖЦ;
- 2) поширення практик ОЖЦ через, передусім, результуючий ОЖЦ – оскільки він дозволяє визначити майбутні наслідки рішень;
- 3) віднайдення можливостей комбінування ОЖЦ та інших методів прийняття рішень;
- 4) знаходження оптимальних засобів візуалізації та представлення результатів оцінки, спрощення сприйняття цих результатів;
- 5) засоби візуалізації мають відповідати цілям та задачам ОЖЦ, аудиторії, на яку вони розраховані;
- 6) включення ОЖЦ як складової стратегічного планування через поєднання результатів ОЖЦ та інструментарію стратегічного планування (стратегічних карт екологічного стану, наприклад);
- 7) поєднання результатів ОЖЦ з оцінками витрат.

Таблиця 6.1 – Проблеми в організаціях при використанні результатів ОЖЦ

Бажана ціль	Компроміси / обмеження
Проведення спрощеної ОЖЦ (streamlined LCA)	потрібно менше ресурсів; обмежено малими проектами; обмежена застосовність; вузьке бачення; обмежена сфера дослідження; застосовується для аналізу сценаріїв; мала кількість змінних, високий рівень невизначеності, значна кількість припущень, що можуть бути помилковими;
Використання ОЖЦ в політиці	складно досягти компромісу; брак компетенцій у публічному секторі; значна невизначеність; макрорівень; робота зі сценаріями, які можуть бути також і занадто зарегульованими;
Використання глобальних ОЖЦ	макрорівень, складнощі у донесенні та отриманні інформації через значну кількість різних учасників; труднощі в інтерпретації та розумінні спільних глобальних ефектів; складнощі в агрегуванні
Здійснення сталої	залучення значної кількості факторів, що діють одночасно; комплексність досліджуваних систем; неможливість точного й

стратегічної ОЖЦ	однозначного віднесення рішень до сталих чи несталих, а отже – й порівнювати їх; складнощі вироблення стратегії за результатами ОЖЦ;
Застосування при прийнятті стратегічних рішень	залежить від раціональності процедур та політичної поведінки; простір рішень залежить від внутрішньої політики; потрібні гарні знання зовнішнього середовища; результати ОЖЦ складно трансформувати у стратегію безпосередньо;
Досягнення цілей спрощення або комплексності	спрощення загрожує отриманням нерелевантних даних для систем більшого масштабу; комплексність – потребує взаємодії багатьох учасників, додаткових досліджень;
Врахування невизначеності (майбутнє)	ускладнює прийняття рішень на макрорівні та в рамках розробки політики; зменшує очікувану цінність дослідження;
Зменшення невизначеності (дані)	проблеми щодо розподілу та розширення дослідження; вимірювання невизначеності є недооціненим та потребує значних ресурсів та часу;
Вагомість атрибутивної ОЖЦ порівняно з результатною	атрибутивні оцінки є обмеженими за глибиною дослідження, але є надійним способом ідентифікації проблем; результатні оцінки вимагають більшої кількості ресурсів; різні підходи до процедур розподілу призводять до різниці в отриманих даних; використовуються для оцінок екологічних сценаріїв розвитку політики та використання енергії;
Розширення сфери ОЖЦ	потребує залучення значної кількості учасників; необхідні комбіновані методи та різноманітні компетенції;
Отримання раціональних та зрозумілих рішень	переоцінка раціональності у поведінці різних учасників; значна роль інтуїції та особистих вподобань при прийнятті рішень; потребує мінімізації нерелевантних даних, підвищення знань про саму систему; раціональність у здійсненні процедур може сприяти отриманню кращих рішень;

Джерело: адаптовано за (Pryshlakivsky & Searcy, 2021)

6.2 Використання результатів ОЖЦ для прийняття управлінських рішень в бізнесі

Головним призначенням ОЖЦ є підтримка прийняття рішень щодо розвитку та вдосконалення продуктів, стратегічного планування, розробки політичних рішень та змін у законодавстві, маркетингу та інше.

Такі рішення можуть здійснюватися на різних рівнях та охоплювати такі заходи (Табл. 6.2)

Таблиця 6.2 – Заходи щодо систем різного масштабу за результатами ОЖЦ

Рівень прийняття рішень	Можливості застосування результатів ОЖЦ
Мікрорівень	Визначення екологічних ключових показників результативності (Key Environmental Performance Indicators, КЕРІ)
	Визначення критичних точок та вузьких місць конкретного продукту
	Екодизайн, дизайн для рециклінгу
	Порівняння екологічного профілю конкретних товарів та послуг
	Порівняння показників конкретних продуктів із середніми показниками в рамках групи продуктів
	Розробка критеріїв екомаркування I типу на основі ОЖЦ
Макрорівень	Прогнозування та аналіз екологічного впливу технологій, стратегій в сфері ресурсів; відповідний розвиток політики
	Дослідження продуктових груп
	Ідентифікація продуктових груп з найбільшим екологічним впливом / потенціалом
	Моніторинг екологічного впливу нації, галузі (сектора), продукту

Джерело: (European Commission, 2010)

Розглядаючи можливі заходи для бізнесу, можна наголосити на таких рекомендаціях за результатами ОЖЦ:

- визначення конкретних сфер для вдосконалення продуктів (окремих процесів, окремих потоків), виходячи з їх частки у загальному впливові та оцінок потенціалу для вдосконалення. Зокрема, приклад використання ОЖЦ для цілей еко-дизайну можна розглянути у (Kamalakkannan & Kulatungas, 2021);
- визначення пріоритетності одного продукту над іншим, за умови порівнянності їх функцій;
- визначення наявності / відсутності значимих відмінностей між групами продуктів, що виконують однакові функції;
- зміна постачальника, виходячи з потреби мінімізації негативного екологічного впливу;

- консультування споживачів щодо мінімізації екологічного впливу процесів споживання конкретного продукту;
- стимулювання інновацій, розвитку певних технологій через політичні заходи, податки або інвестиції в дослідження (European Commission, 2010).

Оскільки методологія та практики СОЖЦ стають дедалі все більш поширеними і є важливими з точки зору формулювання стратегії у сфері соціальної відповідальності бізнесу, коротко окреслимо можливості використання ОЖЦ в прийнятті рішень:

- підтримка компанії у розробці стратегії для вдосконалення соціальної політики;
- підтримка багатостороннього процесу прийняття рішень, в якому залучені різні стейкхолдери з різним рівнем знань;
- управління соціальними ризиками на основі оцінки гарячих точок;
- забезпечення кращого структурування, більшого рівня довіри та достовірності даних в оцінці матеріального ланцюга постачань;
- підтримка розкриття нефінансової інформації (UNEP, 2020).

СОЖЦ має фокусуватись на вивченні потенціалу для вдосконалення, а результати – ідентифікувати стадії ЖЦ, де такі вдосконалення є найбільш критичними. Результати СОЖЦ можуть бути використані для мотивування учасників ланцюга поставок вдосконалювати свою діяльність з точки зору соціального впливу, для прийняття рішень щодо інвестування та розміщення виробництва, для знаходження оптимальних рішень через пошук компромісів, розуміння системи та соціальних аспектів її функціонування. Зрештою, результати СОЖЦ є основою для дій, що сьогодні отримали назву «Соціальні хендпрінти (Social Handprints)». Це – результати змін у поведінці компаній, які створюють позитивні наслідки чи вплив (зміни, що зменшують соціальний слід або ж створюють додаткові позитивні соціальні впливи) (UNEP, 2020).

Головними сферами застосування ОЖЦ є прийняття рішень про стратегії розвитку (приклад використання карти створення цінності разом з результатами ОЖЦ для обґрунтування стратегічних рішень наведено у (Salvador et al., 2021), продуктове портфоліо, технологічні рішення, модернізацію. ОЖЦ, з іншого боку, є невід'ємним елементом екоінновацій, екологічного менеджменту та екомаркування.

Вироблення стратегічних рішень щодо забезпечення відповідності принципам сталого розвитку продукту / послуги / організації вимагає врахування всього ЖЦ, а отже – й проведення відповідних оцінок. Це дасть змогу виробити оптимальні рішення з системних позицій, уникнути ефекту перенесення впливу (leakage) на інші ділянки ланцюга постачань.

Використання результатів ОЖЦ в екомаркуванні. Перш за все, слід зазначити, що відповідно до стандартів з екомаркування ISO 14021, 14024, 14025 оцінка та інформування про екологічні аспекти товару / послуги / організації є невідомою складовою процесу підтвердження відповідності та отримання екологічних позначок товару (екомаркування). ОЖЦ на початку виступав як інструмент оцінювання та прийняття рішень, але сьогодні вже стає інструментом комунікації – проведення ОЖЦ вже є свідченням високих стандартів компанії. В ЄС оцінка екологічного сліду (як процедура ОЖЦ) за методологією Європейської Комісії, є інструментом зовнішніх комунікацій і також елементом тендерної документації в публічних закупівлях. В ЄС в рамках програми зелених публічних закупівель, інструменти прийняття рішень, побудовані на ОЖЦ, всіляко заохочуються та стимулюються (European, 2021). Також у бізнес-середовищі все більше зростає увага до екологічного звітування та екодекларацій. ОЖЦ тут також є стартовою позицією – для ідентифікації та обліку екологічних аспектів.

73 Результати ОЖЦ використовуються для порівняння різних продуктів (з точки зору впливу на довкілля). Наприклад, у дослідженні (López Gómez & Escobar, 2022) автори емпірично довели, що пластикові пакети багаторазового використання є досить гарною альтернативою серед інших варіантів. Адже повторне використання та рециклінг виявилось більш екологічно дружнім ніж компостування, захоронення чи спалювання (López Gómez & Escobar, 2022).

У дослідженні (Santillán-Saldivar et al., 2022) вивчається питання не лише екологічного впливу, а й соціально-економічного значення металів, використаних у виробництві Li-on батарейок, з точки зору вичерпання ресурсів. Вченими встановлено, що мідь та нікель мають суттєвий екологічний вплив, але кобальт – соціально-економічний (дефіцитність ресурсу), хоча в екологічному аспекті він займає досить невелику частку екологічного сліду. Тим самим, завдяки ОЖЦ має місце не лише екологічна модернізація, а й трансформація технологічних рішень з точки зору економіки.

Результати екологічної оцінки ЖЦ, поєднані з оцінками витрат вздовж ЖЦ, використовуються для обґрунтування рішень щодо дизайну будівель (Domjan et al., 2022). У будівництві ОЖЦ становить основу також для прийняття рішень щодо матеріалів (Pamu et al., 2022) та пошуку можливостей подовження життя будівель через повторне використання (або ж рециклінг) (Larsen et al., 2022) задля розвитку циркулярної економіки. Результати ОЖЦ у дослідженні (Ben-Alon et al., 2021) засвідчили, що при використанні натуральних матеріалів у будівництві, енергопотреби скорочуються на 27-73% залежно від кліматичної зони (Ben-Alon et al., 2021). ОЖЦ дає можливість кількісно представити екологічний вплив, пов'язаний з будівництвом та обрати найоптимальніший варіант серед різних альтернатив (Sartori et al., 2021).

Зрештою, рішення компанії, засновані на результатах ОЖЦ, мають такі позитивні ефекти:

- створення привабливого іміджу та поліпшення репутації, підвищення ринкової конкурентоспроможності через екологічні декларації продукту та вуглецеві маркування;
- досягнення тіснішої кооперації із постачальниками та споживачами відносно продуктових ризиків, розробки та маркетингу;
- покращення відносин з владою, екологічними групами, з партнерами;
- покращення іміджу компанії для акціонерів та споживачів.

6.3 Практична імплементація результатів ОЖЦ у публічному управлінні

В публічному управлінні ОЖЦ може бути застосована на кожній стадії політичного циклу:

- визначення проблеми в політиці – визначення найнагальніших питань / сфер втручання (через ОЖЦ);
- формулювання політики – визначення (формулювання) складових та специфіки політики;
- оцінка впливу політики – порівняння складових (специфіки);
- впровадження політики – контроль відповідності;
- оцінка політики – ефективність політики (European Commission, 2010).

В сфері публічного управління менеджери потребують та можуть ефективно використовувати ОЖЦ задля:

- збирання базової інформації про екологічний вплив для ринково-орієнтованої політики та стимулювання інноваційного дизайну продуктів;
- розуміння тенденцій розвитку продуктових ланцюгів постачання та місць, де потрібні та можуть бути реалізовані зміни;
- розробки ресурсних стратегій, таких як оптимальне управління відходами;
- кращого інформування споживачів через використання схем маркування та застосування Зелених схем публічних закупівель.

Зрештою, сьогодні ОЖЦ є фундаментальною для розвитку екологічної політики в усьому світі. В ЄС – лежить в основі значної кількості політик: Інтегрованої продуктової політики, Плану дій щодо Сталого споживання та виробництва, сталої промислової політики; Зелених публічних закупівель; Політики екологічного маркування в ЄС; Схеми екоменеджменту та екоаудиту в ЄС; Екодизайну та ін.; Тематичної стратегії щодо попередження утворення та рециклінгу відходів, Тематичної стратегії щодо сталого використання природних ресурсів; Основою Плану дій щодо Еко-інновацій та екологічних технологій ЄС.

ОЖЦ стає все більш затребуваним для прийняття рішень із розвитку громад на локальному рівні.

Так, у дослідженні (Vilaça et al., 2022) вивчається різниця між особистими електричними автомобілями та електричними автомобілями у спільному використанні в центральних регіонах Португалії. Оцінка життєвого циклу дала змогу встановити, що спільне використання автомобілей призводить до 42 % скорочення екологічного впливу, порівняно з системою приватного транспорту. Найбільший потенціал до скорочення виявлено щодо токсичності для людини, екотоксичності для морської та прісної води, дефіцитності мінеральних ресурсів (Vilaça et al., 2022).

ОЖЦ може бути використаний для визначення найкращої (найбільш ефективною) конфігурації системи поводження з відходами у місті з точки зору впливу на довкілля. Зокрема, для ілюстрації екологічних переваг системи попередження утворення відходів, порівняно з системами, де більша увага приділена рециклінгу та повторному використанню (Llatas et al., 2021). Власне, ОЖЦ забезпечує комплексне представлення екологічних витрат (як показано у дослідженні (Salemdeeb et al., 2022), пов'язаних із відходами, тим самим сприяючи поширенню ідеї та практик циркулярної економіки (Salemdeeb et al., 2022).

ОЖЦ може сформуванати належну інформаційну базу для прийняття рішень щодо розвитку територіальних систем, агропродовольчих систем – через т. звану територіальну ОЖЦ (ТОЖЦ, TLCA) (Borghino et al., 2021). ТОЖЦ є інструментом оцінки екологічного впливу сільськогосподарської діяльності та дає можливість оцінити можливі стратегічні альтернативи щодо сільськогосподарських активностей (Borghino et al., 2021).

6.4 Перспективи подальших досліджень в сфері ОЖЦ та її практичного впровадження

Наразі відбувається активний подальший розвиток методології ОЖЦ: через порівняння існуючих моделей ОЖЦ (Anshassi et al., 2021), розробку інтеграційних моделей (Sala, 2021; Domjan et al., 2022), розвиток та розширення рамок і предмету дослідження (Borghino et al., 2021), вдосконалення методології ОЖЦ (Santillán-Saldivar et al., 2022). Вчені сьогодні все більше схиляються до думки, що інтегрована модель ОЖЦ – яка поєднує оцінки екологічних, соціальних аспектів та витрат – може стати засобом для порівняння різних альтернатив та знаходження рішень, які б найкраще відповідали цілям сталого розвитку, дозволяючи виявляти найпроблемніші місця та знаходити можливі компроміси (Sala, 2021).

Очікується, що у найближчому майбутньому зелені закупівлі та сталі практики у будівництві стануть локомотивами розвитку (сформують основний попит) ОЖЦ, запускаючи ефект «доміно». Останнє залежить від швидкості та повноти реагування фінансових інституцій: чим швидше вони включають ОЖЦ у власні моделі оцінювання кредитоспроможності, тим швидшим буде поширення практик ОЖЦ в інших сферах.

Список використаних джерел

1. Anshassi, M., & Townsend, T. G. (2021). Reviewing the underlying assumptions in waste LCA models to identify impacts on waste management decision making. *Journal of Cleaner Production*, 313, 127913. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127913>
2. Ben-Alon, L., Loftness, V., Harries, K. A., & Cochran Hameen, E. (2021). Life cycle assessment (LCA) of natural vs conventional building assemblies. In *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 144, 110951. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110951>
3. Borghino, N., Corson, M., Nitschelm, L., Wilfart, A., Fleuet, J., Moraine, M., Breland, T. A., Lescoat, P., & Godinot, O. (2021). Contribution of LCA to decision making: A scenario analysis in territorial agricultural production systems. *Journal of Environmental Management*, 287, 112288. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112288>
4. De Benedetto, L., & Klemeš, J. (2009). The Environmental Performance Strategy Map: an integrated LCA approach to support the strategic decision-making process. *Journal of Cleaner Production*, 17 (10), 900–906. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.02.012>
5. Domjan, S., Arkar, C., Fink, R., & Medved, S. (2022). Evaluation of Energy Efficiency of Buildings Based on LCA and LCC Assessment: Method, Computer Tool, and Case Studies. In (Ed.), *Nearly Zero Energy Building (NZEB) - Materials, Design and New Approaches* [Working Title]. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.101820>
6. Dong, Y., Miraglia, S., Manzo, S., Georgiadis, S., Sørup, H. J. D., Boriani, E., Hald, T., Thöns, S., & Hauschild, M. Z. (2018). Environmental sustainable decision making– The need and obstacles for integration of LCA into decision analysis. *Environmental Science & Policy*, 87, 33–44. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.05.018>
7. European Commission, Directorate-General for Environment, Hofbauer, B., Tisch, A., Schreiber, H. (2021). *Study on the implementation of life cycle assessment and environmental footprint methods in the context of public procurement: final report*, Publications Office, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/74025>

8. European Commission. (2010). *Making sustainable consumption and production a reality : a guide for business and policy makers to Life Cycle Thinking and Assessment*, Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2779/91521>
9. Hollberg, A., Kiss, B., Röck, M., Soust-Verdaguer, B., Wiberg, A. H., Lasvaux, S., Galimshina, A., & Habert, G. (2021). Review of visualising LCA results in the design process of buildings. *Building and Environment*, 190, 107530. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107530>
10. Kamalakkannan, S., & Kulatunga, A. K. (2021). Optimization of eco-design decisions using a parametric life cycle assessment. *Sustainable Production and Consumption*. 27, 1297–1316. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.03.006>
11. Larsen, V. G., Tollin, N., Sattrup, P. A., Birkved, M., & Holmboe, T. (2022). What are the challenges in assessing circular economy for the built environment? A literature review on integrating LCA, LCC and S-LCA in life cycle sustainability assessment, *LCSA. Journal of Building Engineering*, 50, 104203. <https://doi.org/10.1016/j.job.2022.104203>
12. Llatas, C., Bizcocho, N., Soust-Verdaguer, B., Montes, M. V., & Quiñones, R. (2021). An LCA-based model for assessing prevention versus non-prevention of construction waste in buildings. *Waste Management*, 126, 608–622. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.03.047>
13. López Gómez, I. D., Escobar, A. S. (2022). The dilemma of plastic bags and their substitutes: A review on LCA studies, *Sustainable Production and Consumption*, 30, 107-116, <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.11.021>.
14. Pamu, Y., Kumar, V. S. S., Shakir, M. A., & Ubbana, H. (2022). Life cycle assessment of a building using open-LCA software. *Materials Today: Proceedings*, 52, 1968–1978. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.621>
15. Pryshlakivsky, J., & Searcy, C. (2021). Life Cycle Assessment as a decision-making tool: Practitioner and managerial considerations. *Journal of Cleaner Production*, 309, 127344. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127344>
16. Sala S. (2021) Life Cycle Assessment and Evaluation of Solutions Toward Sustainable Development Goals. In: Leal Filho W., Marisa Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) *Partnerships for the Goals. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95963-4_33
17. Sala, S., Reale, F., Cristobal-Garcia, J., Marelli, L., Pant, R. (2016), *Life cycle assessment for the impact assessment of policies*, EUR 28380. doi:10.2788/318544
18. Salemdeeb, R., Saint, R., Pomponi, F., Pratt, K., & Lenaghan, M. (2022). Beyond recycling: An LCA-based decision-support tool to accelerate Scotland's transition to a circular economy. *Resources, Conservation & Recycling Advances*, 13, 200069. <https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2022.200069>

19. Salvador, R., Barros, M. V., dos Santos, G. E. T., van Mierlo, K. G., Piekarski, C. M., & de Francisco, A. C. (2021). Towards a green and fast production system: Integrating life cycle assessment and value stream mapping for decision making. *Environmental Impact Assessment Review*, 87, 106519. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106519>

20. Santillán-Saldivar, J., Gemechu, E., Muller, S., Villeneuve, J., Young, S. B., & Sonnemann, G. (2022). An improved resource midpoint characterization method for supply risk of resources: integrated assessment of Li-ion batteries. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 27 (3), 457–468. <https://doi.org/10.1007/s11367-022-02027-y>

21. Sartori, T., Drogemuller, R., Omrani, S., & Lamari, F. (2021). A schematic framework for Life Cycle Assessment (LCA) and Green Building Rating System (GBRS). *Journal of Building Engineering*, 38, 102180. <https://doi.org/10.1016/j.job.2021.102180>

22. UNEP, 2020. *Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations 2020*. United Nations Environment Programme (UNEP). <https://www.lifecycleinitiative.org/library/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-of-products-and-organisations-2020/>

23. Vilaça, M., Santos, G., Oliveira, M. S.A., Coelho, M. C., Correia, G. H.A. (2022). Life cycle assessment of shared and private use of automated and electric vehicles on interurban mobility, *Applied Energy*, 310, 118589, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.118589>.

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

<https://bit.ly/3Bbvquw>

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

79

Sumy National
Agrarian University

"EU BEST PRACTICE OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, SOCIAL ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND
SUSTAINABILITY REPORTING" 101047667 – EULASTING – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH

Life cycle assessment: EU best practices, *Didactic materials* © INNA KOBLIANSKA, 2022

Co-funded by
the European Union

<https://bit.ly/3Bbvquw>

Sumy National
Agrarian University

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ЄС»

Зміст

ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ (ОЖЦ) ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ	81
ТЕМА 2. АНАЛІЗ ТА ПОБУДОВА КАРТИ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ЯК ПОЧАТКОВА СТАДІЯ ОЖЦ	85
ТЕМА 3. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР ОЖЦ: ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ..	89
ТЕМА 4. СТАДІЇ, ПРОЦЕДУРИ ТА ТЕХНІКИ ОЖЦ.....	93
ТЕМА 5. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЖЦ	104
ТЕМА 6. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЖЦ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ	106

ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ (ОЖЦ) ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Мета: *набуття знань щодо філософії мислення категоріями життєвого циклу, змісту управління життєвим циклом та ролі оцінки життєвого циклу як основи для прийняття рішень відповідно до принципів сталого розвитку*

Завдання:

- дослідження ідеї мислення життєвим циклом;
- дослідження змісту та складових життєвого циклу;
- вивчення елементів управління життєвим циклом;
- вивчення трактувань оцінки життєвого циклу (ОЖЦ);
- дослідження еволюції ідеї оцінки життєвого циклу;
- дослідження ролі ЄС у становленні та поширенні практик оцінки життєвого циклу.

81

Контрольні запитання:

- 1) Які складові життєвого циклу мають бути враховані при прийнятті рішень? Назвіть їх.
- 2) Що таке мислення життєвим циклом? У чому його необхідність та актуальність?
- 3) У чому зміст управління життєвим циклом? Які елементи цього концепту Вам відомі?
- 4) Що таке оцінка життєвого циклу? Які існують підходи до трактування цього поняття?
- 5) Коли з'явилися перші оцінки життєвого циклу? Чому постала така необхідність та ким були започатковані такі практики (влада, бізнес)?
- 6) Чому можна говорити про лідерство ЄС в оцінці життєвого циклу? Які європейські ініціативи в цій сфері Вам відомі?

Питання для обговорення:

- 1) У чому, на Ваш погляд, полягають головні рушії розвитку ОЖЦ в світі? Яким чином можна їх «запустити» в Україні?
- 2) Що, на Ваш погляд, перешкоджає розвитку практик ОЖЦ в Україні?

3) У чому переваги поширення практик ОЖЦ для бізнесу? влади? населення?

4) Чи є, на Ваш погляд, проблеми технічного, організаційного, методологічного, інформаційного (збір та обробка даних, статистика) характеру, які перешкоджають розвитку практик ОЖЦ в Україні? Що слід зробити для їх вирішення (усунення)?

5) Якою є сучасна історія розвитку ОЖЦ (назвіть основні риси)? Чи оцінюєте Ви ці процеси негативно /позитивно? У чому переваги та недоліки (для бізнесу, влади, населення)?

Завдання 1. Сформуйте перелік учасників вартісного ланцюга для таких продуктів:

⇒ Картопля. Діяльність малого фермерського господарства, продаж продукції – на місцевому ринку членами господарства.

⇒ Картопля. Придбана у супермаркеті (велика торгівельна мережа).

⇒ Одяг. Придбаний у фірмовому магазині, м. Суми. Виробництво – Іспанія.

⇒ Одяг. Замовлений у місцевої швачки.

⇒ Печиво. Місцева пекарня.

⇒ Печиво. Місцевий хлібзавод.

⇒ Печиво. Придбане у супермаркеті. Виробництво Італія.

Чи різняться життєві цикли (вартісні ланцюги) для однакових продуктів? У чому полягає відмінність? Який можна зробити висновок щодо контрольованості (простежуваності) ланцюгів?

Завдання 2. Для вартісного ланцюга зі споживання послуг а) із прання (традиційно – через придбання пральної машини); б) транспортування (власним авто); в) приготування їжі (власне обладнання) розгляньте (запропонуйте) можливі заходи із: подовження життєвого циклу; дематеріалізації; підвищення ефективності у виробництві; заміни; відновлення. Яким чином вони позначаються на учасниках вартісного ланцюга?

Завдання 3. Сформуйте перелік ефектів (екологічних) вздовж всього життєвого циклу для таких продуктів: картопля, одяг, печиво, акумулятори, автомобіль, електроніка. Визначте ділянку, що є найбільш небезпечною. Які заходи можна запропонувати (подовження життєвого циклу; дематеріалізації; підвищення ефективності у виробництві; заміни; відновлення)?

Завдання 4. Ініціатива *Life Cycle in Practice* <http://www.lifelcip.eu/EN/PILOT-PROJECTS-10.html#Dashboard%202> сприяє поширенню принципів та технік ОЖЦ в середовищі середнього та малого бізнесу. Для моніторингу успіху окремих проектів запропоновано такий набір індикаторів (Див. Табл. 1.1). Запропонуйте

заходи, які можна було б здійснити для покращення відповідних показників на прикладі власного бізнесу (якщо релевантне). Розгляньте можливі заходи на прикладі: мінікав'ярні (кав'ярні на колесах); перукарні; послуги з пошиття одягу; послуги з доставки.

Таблиця 1.1 – Набір індикаторів для АЖЦ та відслідковування прогресу проектів для середнього та малого бізнесу

Група показників	Конкретний показник
Матеріали з низьким впливом	Більш чисті матеріали
	Відновлювані матеріали
	Менш енергомісткі матеріали
	Перероблені матеріали
	Матеріали, що підлягають переробці
Зменшення використання матеріалів	Зменшення маси
	Зменшення обсягу перевезень
Оптимізація виробництва	Чистіші технології
	Зменшення споживання енергії
	Зменшення відходів виробництва
Оптимізація системи дистрибуції	Зменшення / Чистіше пакування
	Енергоефективна логістика
Зменшення впливу під час споживання	Зменшення споживання енергії
	Зменшення додаткових витратних матеріалів
Оптимізація терміну корисного споживання	Підвищення надійності та довговічності
	Спрощення обслуговування та ремонту
	Модульний дизайн
	Універсальний (класичний дизайн)
	Тісніші зв'язки зі споживачами
Оптимізація системи перероблення	Вибір матеріалів для полегшення перероблення
	Вдосконалення дизайну
	Інтеграція функцій
	Вивчення запитів споживачів

Джерело: *Life Cycle in Practice* <http://www.lifecip.eu/EN/PILOT-PROJECTS-10.html#Dashboard%202>

Завдання 5. На прикладі власного бізнесу (або для кав'ярні, перукарні, ремонту одягу, пекарні, пошиття бавовняних торбинок, пошиття одягу та ін.) сформулюйте перелік потенційних екологічних, соціальних та економічних

ефектів вздовж всього ланцюга вартості. Позначте ті з них, які є найсуттєвішими та неминучими.

Корисні ресурси

- ⇒ Ініціатива «Pre-sustainability», де можна знайти приклади, опис методології, статті та кейси з питань ОЖЦ. <https://pre-sustainability.com/articles/important-impact-assessment-developments-in-2021/>
- ⇒ Приклади проведення ОЖЦ <http://www.designlife-cycle.com>
- ⇒ Ініціатива «Практика запровадження ОЖЦ для середнього та малого бізнесу» <http://www.lifelcip.eu/>
- ⇒ Ресурсний центр щодо ОЖЦ (матеріали, дослідження, опис та доступ до програмного забезпечення) online resources center <http://resources.lifelcip.eu/EN/>
- ⇒ Приватна ініціатива – огляд різного типу ресурсів з ОЖЦ <https://www.doka.ch/lca.htm>
- ⇒ Університет Карнегі Меллон у США, Інститут зеленого дизайну – розробка онлайн-інструменту для проведення ОЖЦ на основі методу витрати – випуск (EIO-LCA) <http://www.eiolca.net>

84

Література

12. European Commission, Joint Research Centre, & Institute for Environment and Sustainability. (2011). *International reference life cycle data system (ILCD) handbook general guide for life cycle assessment: Provisions and action steps*. Publications Office.

13. European Platform on Life Cycle Assessment (EPLCA): official website. <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ilcd.html> (Accessed 26 March 2022).

14. Guinée, J. B., Heijungs, R., Huppes, G., Zamagni, A., Masoni, P., Buonamici, R., Ekvall, T., & Rydberg, T. (2011). Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future. *Environmental Science & Technology*, 45(1), 90–96. <https://doi.org/10.1021/es101316v>

15. Integrated Product Policy. Building on Environmental Life-Cycle Thinking. (2003). Communication from the commission to the council and the European parliament # COM(2003) 302, 18.06.2003. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0302:FIN:en:PDF> (Accessed 26 March 2022).

16. ISO 14040:2006. Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework. <https://www.iso.org/standard/37456.html> (Accessed 26 March 2022).

17. Life Cycle Assessment. EEA UNEP Glossary <http://www.uneptie.org/pc/pc/tools/lca.htm> (Accessed 26 March 2022).

18. Life cycle initiative: official website. <https://www.lifecycleinitiative.org/> (Accessed 26 March 2022).

19. Life Cycle Management. <https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/life-cycle-approaches/life-cycle-management/> (Accessed 26 March 2022).

20. Mazzi, A. (2020). Introduction. Life cycle thinking. In *Life Cycle Sustainability Assessment for Decision-Making* (pp. 1–19). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818355-7.00001-4>

21. On the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan. (2008). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan. COM/2008/0397 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008DC0397> (Accessed 26 March 2022).

22. The Federal Life Cycle Assessment (LCA) Commons: official website. <https://www.lcacommons.gov/about-us> (Accessed 26 March 2022).

ТЕМА 2. АНАЛІЗ ТА ПОБУДОВА КАРТИ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ ЯК ПОЧАТКОВА СТАДІЯ ОЖЦ

Мета: набуття знань та навичок щодо побудови та аналізу карт (діаграм) матеріальних потоків

Завдання:

- вивчення змісту та базової термінології з аналізу матеріальних потоків;
- вивчення методології та процедур аналізу матеріальних потоків;
- дослідження можливостей цифрових інструментів з аналізу матеріальних потоків.

Контрольні запитання:

- 1) Що таке аналіз матеріальних потоків? Яким чином пов'язані побудова карти матеріальних потоків та оцінка життєвого циклу?
- 2) Які базові терміни з аналізу матеріальних потоків Вам відомі? Назвіть їх.
- 3) У чому полягає різниця між товарами та субстанціями? Що можна вважати субстанцією?
- 4) Що не включається до складу матеріальних потоків під час аналізу? Чому?
- 5) Які принципи лежать в основі аналізу матеріальних потоків? Які правила слід застосувати для визначення продуктової системи?
- 6) Які правила візуалізації матеріальних потоків Вам відомі?
- 7) Які програмні засоби можуть бути використані для аналізу матеріальних потоків?
- 8) Чому і коли виникає необхідність групувати матеріальні потоки? Які правила можна використати у такому випадку?
- 9) Поясніть зміст балансового принципу та закону збереження речовини у контексті аналізу матеріальних потоків? Чому слід на них зважати?
- 10) Що таке трансферний коефіцієнт?

Питання для обговорення:

- 1) Назвіть головний принцип АМП. Як Ви його розумієте?
- 2) У чому головні переваги АМП? Як інструменту ОЖЦ? Як самостійного інструменту управління та прийняття рішень?
- 3) В яких сферах, на Ваш погляд, аналіз матеріальних потоків має бути запроваджений обов'язково?
- 4) У чому цінність АМП в управлінні відходами? З точки зору міської системи? З точки зору окремого підприємства?
- 5) Чи можна розглядати АМП як інструмент сприяння ресурсозбереженню?

Завдання 1. Розподіліть наступні матеріали на категорії «субстанції» та «товари»: цинк, фосфор, полівінілхлорид, деревина, письмовий стіл, мідь, відсортований папір, письмовий папір, персональний комп'ютер, залізо, сталепрокат.

Завдання 2. Оцініть приблизно Ваш особистий денний оборот матеріалів. Яка категорія переважає за масою: а) тверді матеріали та паливо; б) водні матеріали; в) газові?

Завдання 3. Складіть кількісний перелік твердих відходів, що утворюються в Вашому домогосподарстві (за категоріями потреб). Почніть з того, що Ви купуєте. Поділіть їх на групи за класами та типами. Яким чином можна скоротити

кількість цих відходів? Яким чином можна скоротити матеріальний оборот в Вашому домогосподарстві (Brunner & Rechberger, 2004)?

Завдання 4. Наведіть приклади трансформаційних процесів: для людини; у виробничих процесах.

Завдання 5. Оцініть Ваше середнє денне споживання води. Перше – складіть перелік Ваших щоденних операцій, в яких потрібна вода. Друге – спробуйте оцінити конкретне споживання води для кожної операції. Третє – підрахуйте загальне споживання води у л/на особу/на день. Порівняйте отримані дані із даними з відкритих джерел. Зробіть висновки. Чи можна побачити процеси, в яких водоспоживання може бути зменшене (Brunner & Rechberger, 2004)?

Завдання 6. Пов'яжіть наступні товари та процеси із активностями (харчування, чищення, розміщення та робота, транспорт і комунікації): цемент, цеглина, птахофабрика, добрива, пальне, джинси, мобільний телефон, папір, вантажівка, пилосос, шампунь, сортування відходів, поліетиленовий пакет.

Завдання 7. Знайдіть 9 помилок на графіку (Рис. 1.1) (Brunner & Rechberger, 2004).

Рисунок 1.1 – Діаграма матеріальних потоків з помилками
Джерело: (Brunner & Rechberger, 2004)

Завдання 8. Міські відходи поділяються на станції сортування на 2 фракції: для спалювання (30%) та інша (70 %), яка переробляється через біохімічний процес. Приблизно половина з останньої трансформується у біогаз через анаеробні процеси. Зобразіть систему у вигляді кількісної діаграми потоків. Концентрації ртуті є такими: у міських відходах – 1,5 мг/кг; спалювана фракція – 1,0 мг/кг; у біогазі – 0,005 мг/кг; перероблений продукт – 3,4 мг/кг. Підрахуйте всі масові потоки та трансферні коефіцієнти для ртуті (Brunner & Rechberger, 2004).

Література

9. Villalba, G., & Hoekman, P. (2017). Using web-based technology to bring hands-on urban material flow analysis to the classroom. *Journal of Industrial Ecology*, 22(2), 434–442. <https://doi.org/10.1111/jiec.12553>

10. Austrian standard ÖNorm S 2096 (Material flow analysis - Application in waste management). <https://www.bdb.at/Service/NormenDetail?id=187852> (Accessed 29 March 2022).

11. Cencic, O., & Rechberger, H. (2008). Material Flow Analysis with Software STAN. *Journal of Environmental Engineering and Management*, 18, (1), 5. <http://enviroinfo.eu/sites/default/files/pdfs/vol119/0440.pdf> (Accessed 29 March 2022).

12. Cencic, O. (2016). Nonlinear data reconciliation in material flow analysis with software STAN. *Sustainable Environment Research*, 26, (6), 291-298. <https://doi.org/10.1016/j.serj.2016.06.002>

13. LCA Software GaBi in 5 minutes - the No. 1 Product Sustainability Software <https://www.youtube.com/watch?v=ETWsm4RRc> (Accessed 29 March 2022).

14. MOOC on Urban metabolism with OMAT <https://archive.metabolismofcities.org/mooc> (Accessed 29 March 2022).

15. Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2004). *Practical handbook of material flow analysis*. CRC/Lewis.

16. Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2016). *Handbook of Material Flow Analysis For Environmental, Resource, and Waste Engineers*. Second Edition. CRC.

ТЕМА 3. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР ОЖЦ: ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

Мета: набуття знань щодо основних документів, які регламентують проведення процедур ОЖЦ

Завдання:

- дослідження історії розвитку стандартизації процедур ОЖЦ;
- вивчення документів, розроблених ISO;
- вивчення інших стандартів (PAS, ILCD, GHG та ін.).

Контрольні запитання:

- 1) Який документ став першим, що унормовував процедурні аспекти ОЖЦ?
- 2) Яка роль SETAC у регулюванні процедур ОЖЦ?
- 3) Коли розпочався процес унормування процедур ОЖЦ? Що стало причиною?
- 4) Яка роль організації ISO у нормуванні процедур ОЖЦ?
- 5) З яких стандартів ISO «виросли» стандарти з ОЖЦ? Як Ви це можете пояснити?
- 6) Які стандарти ISO безпосередньо стосуються ОЖЦ? А також окремих часткових процедур?
- 7) Чи відомі Вам інші стандарти щодо ОЖЦ окрім стандартів ISO?
- 8) Що таке стандарти ILCD? Які аспекти ними унормовані? У чому їх відмінність від стандартів ISO?
- 9) Де можна знайти стандарти ILCD? Чи є вони у вільному доступі?
- 10) У чому важливість стандартизації процедур ОЖЦ?

Питання для обговорення:

- 1) У чому важливість використання положень та ідей, визначених стандартами, настановами (керівництвами) та кейсами у здійсненні процедур ОЖЦ?
- 2) У чому різниця стандартів та настанов щодо процедур ОЖЦ?
- 3) Які переваги стандартизації процедур ОЖЦ для бізнесу?
- 4) У чому полягають труднощі у впровадженні процедур ОЖЦ виключно на основі стандартів? Яким чином їх можна подолати?
- 5) У чому значення стандартів ILCD в контексті інформаційного забезпечення процедур ОЖЦ?

Завдання 1. Чому, на Вашу думку, виникають стандарти? Навіщо було розроблені стандарти в ОЖЦ? Складіть таблицю з перевагами та недоліками процесу стандартизації?

Завдання 2. Чи корисно для компанії проходити оцінку відповідності стандартам з екологічного менеджменту та ОЖЦ? У чому полягають переваги та недоліки стандартизації? Складіть таблицю з позначенням переваг (того, що компанія може використати з користю) та недоліків для компанії? Чи завжди стандартизація з екологічного менеджменту є виправданою? Розгляньте переваги та недоліки в контексті основних функціональних сфер діяльності компанії.

Завдання 3. У чому полягає роль керівництв та настанов в ОЖЦ? Яким чином вони співвідносяться зі стандартами? Чому важливо досліджувати та вивчати кейси з ОЖЦ? Спробуйте визначити джерела такої інформації про ОЖЦ: процедури, відповідальні особи, категорії впливу, субкатегорії, потенційні реципієнти (стейкхолдери), метод оцінки внеску субстанції в сумарний вплив, вплив одиниці викиду речовини в конкретному процесі на конкретного реципієнта.

Завдання 4. Оберіть одне з керівництв ILCD. Які питання ним врегульовані? Складіть коротке резюме документу.

Розгляньте настанови SETAC. Оберіть один з документів для реферування. Які питання ним врегульовані? Складіть коротке резюме документу. У чому відмінність та схожість документів ILCD та SETAC?

Література

27. Міжнародна організація стандартизації: офіційний веб-сайт. URL: <https://www.iso.org/>. (Дата звернення: 15 січня 2022)

28. 2013/179/EU: Commission Recommendation of 9 April 2013 on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations. <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/179/oj> (Accessed 22 March 2022)

29. AFNOR - BP X30-323-15. General principles for an environmental communication on mass market products - Part 15 : methodology for the environmental impacts assesment of food products. <https://standards.globalspec.com/std/1557722/bp-x30-323-15> (Accessed 22 March 2022)

30. Benoit, C., Mazijn, B., United Nations Environment Programme, CIRAI, & Interuniversity Research Centre for the Life Cycle of Products, P. and S. (2013). Guidelines for social life cycle assessment of products. United Nations Environment Programme. <https://www.deslibris.ca/ID/236529>

31. Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2004). Practical handbook of material flow analysis. CRC/Lewis.

32. Brunner, P. H., & Rechberger, H. (2016). Handbook of Material Flow Analysis: For Environmental, Resource, and Waste Engineers (2nd ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781315313450>

33. Carbon Footprint of Products. <http://www.epd.or.kr/eng/cfp/carbonConfirm02.do> (Accessed 22 March 2022)

34. EcoLeaf Environmental Label. <http://www.ecoleaf-jemai.jp/eng/> (Accessed 22 March 2022)

35. European Commission, Joint Research Centre, & Institute for Environment and Sustainability. (2011). International reference life cycle data system (ILCD) handbook general guide for life cycle assessment: Provisions and action steps. Publications Office.

36. European Commission. Directorate-General for the Environment & European Commission. Joint Research Centre. (2010). Making sustainable consumption and production a reality: A guide for business and policy makers to Life Cycle Thinking and Assessment. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2779/91521>

37. European Commission. Joint Research Centre. (2012). The International reference Life Cycle Data system (ILCD) handbook: Towards more sustainable production and consumption for a resource efficient Europe. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/85727>

38. European Commission. Joint Research Centre. (2016). Life cycle assessment for the impact assessment of policies. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/318544>

39. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2010a). International Reference Life Cycle Data system (ILCD): Documentation of LCA data sets (version 1). Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/9588>

40. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2010b). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) handbook: Framework and requirements for life cycle impact assessment models and indicators. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/38719>

41. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2010c). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) handbook: Nomenclature and other conventions. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/96557>

42. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2010d). International Reference Life Cycle Data System (ILCD)

handbook: Review schemes for Life Cycle Assessment. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/39791>

43. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2010e). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) handbook: Reviewer qualification for Life Cycle Inventory data sets. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/95543>

44. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2012). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Data Network: Compliance rules and entry level requirements. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/80302>

45. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability. (2012). International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Data Network: Management of UUID and version number of data sets. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2788/84321>

46. Global Water Footprint Standard <https://waterfootprint.org/en/water-footprint/global-water-footprint-standard/>

47. Greenhouse Gas Protocol. Standards. <https://ghgprotocol.org/standards> (Accessed 22 March 2022)

48. Guinée, J. B., Heijungs, R., Huppes, G., Zamagni, A., Masoni, P., Buonamici, R., Ekvall, T., & Rydberg, T. (2011). Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future. *Environmental Science & Technology*, 45(1), 90–96. <https://doi.org/10.1021/es101316v>

49. Pallas, G. (2021). Life cycle-based sustainability standards and guidelines. <https://pre-sustainability.com/articles/lca-standards-and-guidelines/> (Accessed 10 January 2022).

50. PAS 2050:2008. Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services http://www.carbonconstruct.com/pdf/pas_2050.pdf (Accessed 22 March 2022)

51. SETAC. (1993). Guidelines for Life-Cycle Assessment: A "Code of Practice". https://cdn.ymaws.com/www.setac.org/resource/resmgr/books/lca_archive/guidelines_for_life_cycle.pdf (Accessed 22 March 2022)

52. UNEP (2020). Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations 2020. Benoit Norris, C., Traverso, M., Neugebauer, S., Ekener, E., Schaubroeck, T., Russo Garrido, S., Berger, M., Valdivia, S., Lehmann, A., Finkbeiner, M., Arcese, G. (eds.). United Nations Environment Programme (UNEP).

ТЕМА 4. СТАДІЇ, ПРОЦЕДУРИ ТА ТЕХНІКИ ОЖЦ

Мета: *набуття знань та навичок зі здійснення процедур та методології оцінки життєвого циклу*

Завдання:

- вивчення основних етапів (фаз) ОЖЦ, їх змісту та особливостей;
- дослідження основних процедур ОЖЦ: оцінок водного, вуглецевого, земельного, екологічного сліду та матеріалоінтенсивності;
- вивчення змісту соціальної, витратної ОЖЦ та оцінок сталості ЖЦ.

Контрольні запитання:

- 1) Які два принципові підходи до проведення ОЖЦ Вам відомі? У чому їх різниця?
- 2) Які стадії ОЖЦ Вам відомі? Які з них є обов'язковими відповідно до стандарту ISO 14040?
- 3) У чому зміст інвентаризації?
- 4) Що відбувається на етапі оцінки впливу?
- 5) Що слід здійснювати на стадії інтерпретації?
- 6) Що таке водний та вуглецевий слід? Що таке екологічний рюкзак?
- 7) Що є метою соціальної ОЖЦ?
- 8) Які підходи застосовуються під час СОЖЦ?
- 9) Що таке аналіз соціальних гарячих точок? З якою метою його здійснюють?
- 10) Для чого здійснюють оцінку витрат вздовж ЖЦ?

Питання для обговорення:

- 1) У чому полягають труднощі здійснення та інтерпретації результатів СОЖЦ?
- 2) У чому роль соціальної ОЖЦ? У чому її переваги / недоліки для бізнесу?
- 3) Як Ви вважаєте – що є більш впливовим інструментом управління конкурентоспроможністю: СОЖЦ чи екологічна ОЖЦ? Чому?
- 4) У чому полягають труднощі у впровадженні процедур ОЖЦ виключно на основі стандартів? Яким чином їх можна подолати?
- 5) У чому значення стандартів ILCD в контексті інформаційного забезпечення процедур ОЖЦ?

<https://bit.ly/3Bbvquw>

Завдання 1. Розгляньте бази даних PSILCA <https://psilca.net>, SHDB <http://www.socialhotspot.org>. У чому їх різниця? Що у них спільного?

Завдання 2. Вам слід зробити вибір і придбати одну з ламп: компактну флуоресцентну (11 Вт, ціна – 3 євро); лампу розжарювання (60 Вт, ціна 0,5 євро). Обґрунтуйте вибір з допомогою оцінки повних витрат. Лампи дають однаковий потік світла.

Показник	Компактні флуоресцентні (11 Вт)	Лампи розжарювання з вольфрамовою ниткою (60 Вт)
Термін використання	10 000 год	1000 год
Витрати з енергоспоживання (ціна 0.1 євро/кВт/год)	???	???
Кількість потрібних ламп на період	???	???
Ціна лампи	3 євро	0,5 євро
Повні витрати за період (10000 год)	???	???

94

Завдання 3. Розгляньте та визначте головні аспекти процедури СОЖЦ за кейсом (Herrera Almanza & Corona, 2020).

Дайте відповідь на питання:

- 1) Чому обмежились лише мережею ритейлу?
- 2) Завдання: а якщо провадить спеціальну політику? як бути в такому випадку?
- 3) У чому полягає роль аналізу соціальних гарячих точок?
- 4) Яким чином визначено показники для оцінки за елементами (учасниками) ЖЦ?

Дослідження (Herrera Almanza & Corona, 2020): Використання соціальної оцінки ЖЦ для аналізу внеску продуктів у досягнення цілей сталого розвитку: кейс у текстильній галузі

Мета: оцінка відповідності ідеї сталого розвитку чоловічої футболки шляхом зображення та визначення соціальних впливів та можливостей для вдосконалення вздовж життєвого циклу продукту.

Об'єкт дослідження: чоловіча футболка, що реалізується у торгівельній мережі в Нідерландах.

Оцінка проводилась у дві стадії: 1) оцінка гарячих точок соціальних ризиків; 2) оцінка специфічної інформації щодо окремих ділянок продуктового ланцюга та їх соціального впливу.

За результатами першого етапу було визначено ділянки продуктового ланцюга з підвищеними соціальними ризиками, що дало основу для пріоритезації процесів для проведення специфічної оцінки на об'єктах; також було визначено соціальні ризики для одного з постачальників, якого не можна було точно визначити для проведення подальшої оцінки на об'єкті (фермер, що вирощує бавовну). За результатами другого етапу було визначено основні негативні та позитивні соціальні аспекти (впливи), заходи для вдосконалення.

Функціональна одиниця: визначена як «біла, з довгим рукавом, середнього розміру (М) чоловіча футболка вагою 243 г, вироблена з бавовни (97%) та еластану (3%)». Цей предмет одягу використовується чоловіками, головним чином для роботи та заходів. Через незначну частку еластану (3%) та пластикових гудзиків (1%) ці складові продуктового ланцюга були виключені з аналізу.

Ланцюг постачання футболки охоплює: Китай, Малайзію, Бангладеш, М'янму, Нідерланди (рис. 4.1). Добування (вирощування) бавовни, її очищення та виробництво нитки зосереджені у Китаї; бавовняна пряжа потім постачається до текстильної фабрики у Малайзії, де виробляється тканина (у тому числі переться, вибілюється). Тканина далі постачається на фабрики з пошиття одягу до Бангладешу та М'янми. Готові вироби постачаються до підприємств, що займаються формуванням партій та контролюють якість – у Китаї та Бангладеші. Ці підприємства формують партії для поставок у роздрібну мережу у Нідерландах.

У дослідженні розглядалися 4 категорії стейкхолдерів: працівники, місцеве населення, учасники вартісного ланцюга, суспільство. Споживачі не були враховані через обмеження системи лише ділянками виробництва та рітейлу (cradle-to-gate approach).

Було визначено тридцять субкатегорій, пов'язаних із вказаними стейкхолдерами (табл. 1.1) відповідно до методологічних таблиць рекомендованих UNEP/SETAC (Benoît Norris et al. 2013).

Рисунок 4.1 – Межі системи та елементи ланцюга постачань
Джерело: (Herrera Almanza & Corona, 2020)

Процедура СОЖЦ:

1) Аналіз соціальних гарячих точок здійснено з використанням бази даних PSILCA та програмного забезпечення SimaPro.

Аналіз соціальних гарячих точок потребує використання основних даних відносно вартісних потреб кожного сектору економіки, безпосередньо залученого до ланцюга постачань. Тим самим, облікові показники щодо витрат були зібрані та використані для моделювання ланцюга постачань з PSILCA: інформація про кінцеві ціни реалізації продукції, отримана від кожного з постачальників. Отримані ціни були конвертовані у валюту, що використовується PSILCA (дол. США), з урахуванням показників інфляції для кожної країни. Для ділянок ланцюга постачань, що передують виробництво футболки, отримані ціни були перераховані відносно функціональної одиниці. Зрештою, розраховані вартісні показники на функціональну одиницю для кожного постачальника були змодельовані як вартісні потреби економічних секторів країни (CES - ECK), представляючи кожен вид діяльності в рамках вартісного ланцюга. Таблиця (4.1) містить ECK обрані в PSILCA для представлення видів діяльності в рамках продуктового ланцюга виробництва та продажу футболки, з відповідними вартісними вхідними потоками.

Оскільки представники ритейлу (Нідерланди) вказали на 2 різних виробника футболок (М'янма і Бангладеш), для визначення потенційних соціальних ризиків, що можуть мати місце в обох країнах, було зроблено припущення, що половина поставок – з М'янми, а інша – з Бангладешу.

Відповідним чином були скориговані й вартісні потоки для кожного ЕСК (табл. 4.2).

Оцінка соціальних гарячих точок здійснювалась із допомогою методу PSILCA у SimaPro. Цей метод передбачає оцінку показників шляхом призначення різних рівнів ризику залежно від значення (значущості) показника. Традиційно, використовується 6 рівнів ризику: від «ризик відсутній» до «надзвичайно високий ризик».

Через використання змінної – людино-годин – визначається значущість кожної діяльності в рамках вартісного ланцюга. Результат оцінки ризику для кожного показника нормалізується у «години середнього рівня» через віднесення різних факторів до різних рівнів ризику. Еталонні показники, які використовуються для оцінки рівня ризику, ґрунтуються на міжнародних стандартах, експертних оцінках, досвіді та судженнях розробників баз даних.

Таблиця 4.1 – Оцінки соціальних аспектів ланцюга постачань

S-LCA subcategory	Indicators	Ginner	Spinner	Fabric	MN	Shirt BD	Retailer	T 1	T 2
G1	Fair Salary Lowest paid worker, compared to the minimum wage							0.1	0.3
	Social Benefits & Security List of social benefits provided to the workers							1.0	1.2
	Management policies related to private security personnel							0.0	0.0
G3	Secure living conditions Number of incidents ascribed to the organization due to insecurity conditions							0.0	0.0
	Organization efforts to strengthen community health							-1.0	-1.0
	Safe & Healthy Living Conditions Preventive measures and emergency protocols for pesticide & chemical exposure							0.0	0.0
G4	Access to immaterial resources Presence/strength of community education initiatives							-1.0	-1.0
	Social Benefits /Social Security List of social benefits provided to the workers							1.0	1.2
G5	Equal opportunities Ratio of basic salary of men to women by employee category							0	0
	Ratio of male and female employees in workforce and management positions							-0.6	-0.6
G6	Access to material resources Adequate management of waste streams and wastewater discharge							0.1	0.5
	Presence of certified environmental management systems							0.0	-0.1
	Contribution to econ. development Investments of innovations and new technologies							-0.2	-0.1
	Fair Salary Regular and documented payment of workers							0.0	0.0
	Local employment Strength of policies on local hiring preferences							-0.2	-0.3
	Presence of forced labor at the organization							0.0	0.0
	Forced Labor Retention of birth certificate, passport, or other original worker documents							0.0	0.0
	Workers' freedom to terminate their employment within the prevailing limits							0.0	0.0
	Child Labor Absence of working children under the legal age							0.0	0.0
	Existence of fire-fighting equipment and emergency exits							0.0	0.0
G8	Health and safety Provision of medical assistance and first aid							0.4	0.3
	Access to drinking water							0.0	0.0
	Notification of occupational accidents, incidents and diseases							0.0	0.0
	Provision of protective gear							0.0	0.0
	Equal opportunities Presence of diversity in the workforce							0.0	0.0
	Number of hours worked per week							-0.1	0.2
	Working Hours Number of overtime hours per week							-0.7	-0.4
	Overtime payment rate							0.4	0.4
	Freedom of Association and Collective Bargaining Presence of unions within the organization							-0.2	0.0
	Participation of employees' representatives in decisions affecting working conditions							-0.5	-0.3
G9	Technology development Involvement and/or investment in technology transfer or research and development							-0.3	-0.1
	Respect of Indigenous Rights Strength of policies in place to protect the rights of indigenous communities							-0.6	-0.4
	Annual meetings held with indigenous community members							-0.6	-0.6
G10	Delocalization & Migration Number of individuals who resettle that can be attributed to organization							0.0	0.0
	Strength of organizational procedures to integrate migrant workers into the community							0.0	0.0
G11	Cultural Heritage Strength of Policies in Place to Protect Cultural Heritage							-0.4	-0.1
	Is relevant organization's information available to community members in their spoken language(s)?							-0.2	0.0
G12	Public commitments to sustainability issues Presence of publicly available documents as promises or agreements on sustainability							-0.2	0.5
	Engagement of the organization to present yearly communication on progress							-0.6	-0.4
	Access to Material Resources Management of hazardous materials							0.0	0.0
	Community engagement Organizational support (volunteer-hours or financial) for community initiatives							-0.4	-0.5
	Number and quality of meetings with community stakeholders							-0.8	-0.6
G16	Corruption The organization cooperates with internal/external entities to prevent corruption							-0.2	-0.1
	The organization carries out an anti-corruption program							-0.3	-0.6
	Fair Competition Documented statements or procedures to prevent engagement or complicity in anticompetitive behavior							-0.2	0.0
	Employee awareness of the importance of compliance with competition legislation							-0.2	0.0
	Supplier relationships Payments on time to suppliers							0.0	0.0
	Presence of explicit code of conduct protecting workers human rights among suppliers							0.0	0.3
	Promoting social responsibility Share of audited suppliers regarding social responsibility in the last year							-0.4	-0.3
	Support to suppliers on social responsibility consciousness-raising and counselling							-0.6	-0.4
	Membership in an initiative that promotes social responsibility along the supply chain							0.0	0.5
	Access to Immaterial Resources Freedom of expression at the company							0.2	0.3

Better than above compliance
 Above compliance
 Compliance
 Non-compliance
 Worse than non-compliance

Джерело: (Herrera Almanza & Corona, 2020)

Таблиця 4.2 – Інвентаризація вхідних ресурсів для оцінки соціальних аспектів ЖЦ футболки

From: [Using Social Life Cycle Assessment to analyze the contribution of products to the Sustainable Development Goals: a case study in the textile sector](#)

Life cycle stage	End product	Purchase cost/FU, in USD 2015	Country economic sector (PSILCA)	Input value (PSILCA), in USD 2015
Cotton cultivation	Raw cotton	0.23	Crop cultivation/China (CN)	0.23
Cotton ginning and spinning	Cotton thread	1.69	Cotton textiles/China (CN)*	1.69
Fabric manufacture	Cotton fabric	4.53	Knitted fabrics/Malaysia (MY)*	4.53
Shirt manufacturing (50% in Myanmar and 50% in Bangladesh)	Cotton shirt from Myanmar	5.19	Textiles and wearing apparel/Myanmar (MN)*	2.60
	Cotton shirt from Bangladesh	5.72	Textiles and wearing apparel/Bangladesh (BD)*	2.86
Clothing retailing	Cotton commercialization	29.35	Retail trade, except for motor vehicles and motorcycles, repair of personal and household goods/The Netherlands (NL)*	23.89 [†]

*Only the direct social risks from these sectors were included in the model (and not the indirect social risks associated with inputs from other sectors). This was done in order to avoid two issues: (1) double counting of risks from directly demanded sectors who are indirectly demanded by other sectors already included in the model, and (2) influences of exports and imports from countries not directly related to the supply chain under study

[†]The input amount was calculated by subtracting the shirt's manufacturing price from the selling price of the retailer

Джерело: (Herrera Almanza & Corona, 2020)

2) Аналіз специфічної інформації

Інформація про конкретні показники діяльності учасників ланцюга була отримана через надсилання опитувальних листів, що містили 64 питання, які охоплювали показники з кожної визначеної субкатегорії.

Також була запитана інформація про кількість людино-годин у кожній організації, залученій до вартісного ланцюга. Дані про людино-години слугували далі змінною діяльності під час агрегування результатів соціальних характеристик вздовж життєвого циклу футболки.

Еталонні показники для специфічної інформації були дібрані на основі узагальнених статистичних даних від міжнародних організацій.

Посилання на анкети та опитувальні листи https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs11367-020-01789-7/MediaObjects/11367_2020_1789_MOESM1_ESM.pdf

3) Оцінка впливу. Для оцінки впливу було використано підхід «за еталонними показниками» (performance reference points (PRP) для оцінки соціального впливу компанії. Зміст цього підходу у тому, що показники компанії порівнюються з міжнародними стандартами.

Соціальні показники в рамках дослідження порівнюються з еталонними, відповідно до 6 рівнів:

А – значно краще ніж потрібно;

В – краще ніж потрібно;

C – відповідає стандартам;

D – гірше ніж стандарти;

E – значно гірше ніж стандарти.

Далі отримані якісні показники трансформуються у кількісні показники соціального впливу (ПСВ, social performance points): A: 2; B: 1; C: 0; D: -1; E: -2.

Наприклад: якщо розглядати показник «кількість понадурочних годин на тиждень» із еталонним значенням 12 люд.-год., то для показника процесу = 12 люд.-год. позначимо рівень C = 0 балів; для показника 7-11 люд.-год. – B=1 бал; менше 6 годин – A=2 бали; більше 17 годин – E=-2 бали.

Після того, як отримані та підраховані значення показника за всіма одиничними процесами, підраховується зважена середня з використанням обраної змінної діяльності (у даному випадку – кількість людино-годин). Позитивні та негативні бали агрегуються на основі їх частки (ваги) у загальному життєвому циклі на основі змінної діяльності (зважуючого фактора).

Наприклад, якщо показник «оплата за понадурочну роботу» отримав в одному процесі – 1 (D), а в іншому E: - 2, то середнє значення становитиме -1 (якщо кількість відпрацьованих людино-годин у цих одиничних процесах є однаковою).

У таблиці 2 представлено результати специфічних оцінок соціального впливу вздовж життєвого циклу футболки. Отримані бали за показниками та стадіями ЖЦ позначено кольором відповідно до еталонних показників, де темно-зелений – A; темно-червоний – E. Повний список показників та їх значень наведено у додаткових даних. (Herrera Almanza & Corona, 2020)

Вибір змінної діяльності. Вибір людино-годин для агрегування показників є дискусійним, адже не кожен соціальний аспект (вплив) прямо пов'язаний із відпрацьованими годинами в рамках ланцюга поставок (наприклад, соціальні аспекти пов'язані з місцевим населенням та діяльністю інших учасників ланцюга). Ураховуючи такі обмеження, два різні набори даних про людино-години були сформовані:

1) T1 – загальна кількість людино-годин відпрацьованих на підприємстві загалом всіма працівниками. Розгляд такої змінної дає можливість припустити, що більш великі компанії з більшою кількістю задіяних ресурсів праці, мають більший вплив (як негативний, так і позитивний) на кожного стейкхолдера та кожен соціальний аспект ніж менші за розміром підприємства, незалежно від кількості годин, віднесених на функціональну одиницю дослідження.

2) T2 – набір даних, де змінною діяльності є точна кількість робочих годин, витрачених на виробництво футболки (функціональної одиниці) кожною компанією в рамках ланцюга постачань. Це значення визначається на основі PSILCA шляхом розподілу людино-годин між кожним постачальником в рамках ланцюга відповідно до вартісних параметрів (вхідних потоків вартості) у ланцюзі постачань (табл. 1.1, 1.2). Так, кількість людино-годин на виробництво футболки у М'янмі визначається як добуток витрат на виробництво функціональної одиниці (ціни, за якою вона продається постачальником із М'янми) та робочих годин, потрібних даному сектору для постачання однієї одиниці вартості продукту. (тобто добуток вартісного потоку та витрат праці на виробництво одиниці вартості в секторі в даній країні).

Отримані результати за кожним індикатором не зважуються у кінцевий агрегований показник соціального через складність розрахунків. Результати презентовано окремо у легкий для візуалізації спосіб, що дозволяє продемонструвати головні негативні та позитивні соціальні аспекти вздовж ланцюга постачань.

Результати (Таблиця 4.1) показують, що за загальним впливом (T1) більшу вагу мають процес виробництва пряжі та пошиття футболок, тоді як за набором T2 більш вагомим є вплив виробників тканин та ритейлера. T2 зважувальні фактори для виробників футболок є різними для виробників з М'янми та Бангладеш. Така різниця зумовлена різною ціною функціональної одиниці (табл. 1), а також більшим відношенням робочих годин до дол. США у Бангладеш (відповідно до PSILCA). У двох наборах даних очищення бавовни отримало лише 1-2% ваги.

Результати (табл.4.1) демонструють, що кожен постачальник отримує негативні бали як мінімум за 4ма показниками. Виробництво пряжі є найгіршим (22 показники гірше ніж стандарти), а ритейлер – найменш негативний вплив (лише 4 показники не відповідають стандартам, а 6 – краще за стандарти). Очищення бавовни – стадія що демонструє найкращі значення за більшою ніж інші кількістю показників (9 показників краще ніж стандарти та значно краще, але 12 – не відповідають).

Головні негативні соціальні точки визначені за специфічною оцінкою пов'язані з 1) кількістю робочих годин на тиждень у виробництві пряжі (60 год / тиждень у середньому) та виробництві футболок у Бангладеш (36 год / тиждень); 2) відсутністю системи управління відходами на стадії виробництва пряжі.

Отримані результати ілюструють потенційні напрями для вдосконалення, особливо на стадії виробництва пряжі.

На додаток, аналіз соціальних гарячих точок здійснений за допомогою бази даних PSILCA, демонструє головні соціальні ризики на макрорівні. У аналізованому прикладі було з'ясовано, що хоча текстильний сектор в Бангладеш характеризується наявністю значних ризиків із точки зору соціальних впливів, втім, конкретний постачальник із цієї країни має досить добрі показники соціального впливу. Тим самим, продукт, що ним виробляється, позитивно впливає на соціальні показники сектору. За результатами цього аналізу також було сформульовано ряд рекомендацій для Датського рітейлера: впровадження системи екологічного менеджменту на рівні підрозділів та вдосконалення соціального менеджменту (компанії слід провести роботу щодо стимулювання постачальників до відповідності соціальним стандартам, особливо постачальника котону у Китаї та виробника футболок у Малайзії), покращення відносин та прозорості у ланцюзі постачань, проведення аудитів тощо.

Один із ризиків отримання специфічної інформації – неправдива інформація та її замовчування.

Проміжні показники (midpoint) традиційно являють собою зміну (зростання або зменшення) конкретних забруднювачів чи небажаних наслідків (зростання кількості вуглецевого газу в атмосфері), тоді як кінцеві показники (endpoint) впливу характеризують конкретні наслідки таких змін у зоні відповідальності (негативний вплив зростання парникових газів на здоров'я населення, виміряний у втрачених роках життя years of life lost). (Herrera Almanza & Corona, 2020).

Соціальні гарячі точки – конкретні ситуації в конкретних регіонах, що можуть розглядатись як проблеми, ризики або можливості з точки зору соціальних аспектів (UNEP-SETAC Life Cycle Initiative 2009).

Корисні ресурси

⇒ Приклади СОЖЦ <https://edgeenvironment.com/the-why-and-the-how-of-a-social-lca/>

⇒ База даних соціальних гарячих точок <http://www.socialhotspot.org>

⇒ The Social Hotspots Database (SHDB)
<https://nexus.openlca.org/database/Social%20Hotspots>

⇒ База даних Соціальних гарячих точок PSILCA
<https://nexus.openlca.org/database/PSILCA>

⇒ База даних Соціальних гарячих точок SOCA for Ecoinvent by GreenDelta
<https://nexus.openlca.org/database/soca>

⇒ Кейси про СОЖЦ https://product-social-impact-assessment.com/portfolio_category/casestudies/

⇒ Безкоштовне програмне забезпечення для ОЖЦ
<https://www.openlca.org/download/>

⇒ Бази даних для програми OpenLCA <https://nexus.openlca.org/databases>
(free available)

⇒ Навчальний курс з openLCA <https://www.openlca.org/learning/>

⇒ OECD database <https://stats.oecd.org/>; International Labour Organization (ILO) database <https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang-en/index.htm>; UN database <http://data.un.org/>; World Bank Group database <https://databank.worldbank.org/home>.

Література

23. Коблянська І.І., Ковальова О.М. Планування інновацій з урахуванням екологічних аспектів: огляд сучасних програмних продуктів. *Інфраструктура ринку*, 2021. № 58. С. 46–51. DOI: <https://doi.org/10.32843/infrastruct58-9>

24. Benoit, C., & Mazijn, B. (2013). *Guidelines for social life cycle assessment of products*. United Nations Environment Programme. <https://www.deslibris.ca/ID/236529>

25. Ciroth, A. (2008). Cost data quality considerations for eco-efficiency measures, *Ecol. Econ.* doi:10.1016/j.ecolecon.2008.08.005

26. Ciroth, A. (2020). What CLCA is and isn't (and what's missing). CLCA workshop, Helsinki University, 9 Nov 2020. https://www.greendelta.com/wp-content/uploads/2020/11/What_CLCA_is_and_isnt.pdf

27. Di Noi, C., Ciroth, A. (2018). The importance of a three-dimension approach in LCA – A screening study on mining addressing environmental, social and cost aspects, ACLA LCA XVIII, Fort Collins, 26.09.2018. https://www.greendelta.com/wp-content/uploads/2018/10/Claudia_Di-Noi_The-Importance-of-a-Three-dimension-Approach-in-LCA.-A-Screening-Study-on-Mining-addressing-Environmental-Social-and-Cost-Aspects.pdf

28. Eisfeldt, F., Möller, F. (2017). *Social and environmental impacts of a T-shirt: A life cycle approach, presentation*, Greenshowroom at the Berlin Fashion week, Berlin, 19 Jan 2017. https://www.openlca.org/wp-content/uploads/2015/11/Presentation_S-LCA_E-LCA_T-shirt.pdf

29. European Commission. (2010a). *International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook – General guide for Life Cycle Assessment - Detailed guidance*. First edition. EUR 24708 EN. Luxembourg. Publications Office of the European Union.

30. European Commission. (2010b). *Making sustainable consumption and production a reality : a guide for business and policy makers to Life Cycle Thinking and Assessment*, Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2779/91521>

31. European Commission. (2011). *International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook- Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the European context*. First edition. EUR 24571 EN. Luxemburg. Publications Office of the European Union.

32. Guinée, J. B., Heijungs, R., Huppes, G., Zamagni, A., Masoni, P., Buonamici, R., Ekvall, T., & Rydberg, T. (2011). Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future. *Environmental Science & Technology*, 45(1), 90–96. <https://doi.org/10.1021/es101316v>

33. Herrera Almanza, A.M., & Corona, B. (2020). Using Social Life Cycle Assessment to analyze the contribution of products to the Sustainable Development Goals: a case study in the textile sector. *Int J Life Cycle Assess* 25, 1833–1845 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11367-020-01789-7>

34. Herrera Almanza, A.M., & Corona, B. (2020). Using Social Life Cycle Assessment to analyze the contribution of products to the Sustainable Development Goals: a case study in the textile sector. *Int J Life Cycle Assess* 25, 1833–1845 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11367-020-01789-7> Supporting info for the article. https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs11367-020-01789-7/MediaObjects/11367_2020_1789_MOESM1_ESM.pdf

35. Mazzi, A. (2020). Introduction. Life cycle thinking. In *Life Cycle Sustainability Assessment for Decision-Making* (pp. 1–19). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818355-7.00001-4>

36. Miedzinski et al. (2013). Assessing Environmental Impacts of Research and Innovation Policy. Study for the European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels. https://www.researchgate.net/publication/301521648_Assessing_Environmental_Impacts_of_Research_and_Innovation_Policy

37. Norris, C. B., Aulisio, D., & Norris, G. A. (2012). Working with the Social Hotspots Database—Methodology and Findings from 7 Social Scoping Assessments. In D. A. Dornfeld & B. S. Linke (Eds.), *Leveraging Technology for a Sustainable World* (pp. 581–586). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29069-5_98

38. Paragahawewa, U., Blackett, P., & Small, B. (2009). Social Life Cycle Analysis (S-LCA): Some Methodological Issues and Potential Application to Cheese Production

<https://bit.ly/3Bbvquw>

in New Zealand. Report prepared for AgResearch, June 2009.
https://saiplatform.org/uploads/Library/SocialLCA-FinalReport_July2009.pdf

39. Terms. Factor 10 Institute. <http://www.factor10-institute.org/terms.html>

40. Toniolo, S., Tosato, R. C., Gambaro, F., & Ren, J. (2020). Life cycle thinking tools: Life cycle assessment, life cycle costing and social life cycle assessment. In *Life Cycle Sustainability Assessment for Decision-Making* (pp. 39–56). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818355-7.00003-8>

41. UNEP, 2020. *Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations 2020*. United Nations Environment Programme (UNEP). <https://www.lifecycleinitiative.org/library/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-of-products-and-organisations-2020/>

42. UNEP. (2021). Methodological Sheets for Subcategories in Social Life Cycle Assessment (S-LCA). <https://www.lifecycleinitiative.org/library/methodological-sheets-for-subcategories-in-social-life-cycle-assessment-s-lca-2021/>

43. Weidema, Bo. P. (2004). Geographical, technological and temporal delimitation in LCA. UMIP 2003 method. Bo P. <https://lca-net.com/files/Geographical-technological-and-temporal-delimitation-in-LCA.-UMIP-2003-method.pdf>

44. What is a water footprint? Water Footprint Network. <https://waterfootprint.org/en/water-footprint/what-is-water-footprint/>.

ТЕМА 5. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОЖЦ

Мета: набуття знань та навичок з використання програмного забезпечення для проведення оцінки життєвого циклу

Завдання:

- вивчення можливостей програмного забезпечення для оцінки ОЖЦ, розроблених міжнародними компаніями та вітчизняними фахівцями;
- оволодіння навичками з роботи в середовищі OpenLCA (GreenDelta).

Контрольні запитання:

- 1) Які програми для оцінки ЖЦ є найбільш поширеними?
- 2) Які компанії є лідерами на ринку програмного забезпечення для ОЖЦ?
- 3) Які перспективи розвитку ринку програмних засобів для ОЖЦ?
- 4) Чи можуть бути використані міжнародні розробки для проведення ОЖЦ в Україні? Які переваги та недоліки таких досліджень?

- 5) Які вітчизняні розробки програмних засобів з ОЖЦ Вам відомі? У чому їх особливості?
- 6) Що є необхідним для роботи у програмі OpenLCA?
- 7) Для чого призначений сайт OpenLCA Nexus?
- 8) Які методи доступні для проведення оцінки ЖЦ в OpenLCA? Від чого це залежить?
- 9) Які вимоги до даних можна встановити в OpenLCA? Від чого це залежить?
- 10) Як можна використовувати оцінки ЖЦ продуктів, вироблених в Україні?

Питання для обговорення:

- 1) Що, на Ваш погляд, має бути першочергово зроблено в Україні для запровадження та поширення практик ОЖЦ?
- 2) У чому полягають технічні проблеми із проведенням ОЖЦ в Україні? Яким чином їх можна вирішити?
- 3) Які недоліки програми OpenLCA Ви могли би вказати? Які переваги (якщо можна, порівняно з іншим подібним продуктом)?

105

Завдання 1. Виконайте наступні дії задля набуття навичок роботи з OpenLCA:

- 1) Завантажте програму OpenLCA на свій комп'ютер за посиланням (оберіть відповідну операційну систему): <https://www.openlca.org/download/>
- 2) Імпортуйте базу даних Environmental Footprint до робочого простору OpenLCA.
- 3) Імпортуйте базу даних методів openLCA LCIA methods.
- 4) Створіть у робочому просторі базу даних (локальну, з існуючих даних) під назвою Course_LCA, імпортуйте до неї базу даних Environmental Footprints.
- 5) Створіть у робочому просторі базу даних (локальну, пусту) під назвою MyData.
- 6) До баз даних імпортуйте бази даних Environmental Footprints, LCIA.
- 7) У обох базах даних - оберіть у вкладці процесів Agriculture потік Sugar beet, UA. Порівняйте можливості аналізу цього потоку в обох базах, з урахуванням завантажених баз даних та вихідних даних. Зробіть висновки щодо: вимог (нормування, методології) якості даних; доступних методів оцінки.
- 8) В базі даних MyData проведіть порівняльний аналіз процесів Agriculture потоків Sugar beet, UA та Sugar Beet PL. Які висновки за результатами аналізу можна зробити?
- 9) Який продукт, на Ваш погляд, є більш конкурентоспроможним в світлі кліматичних змін та протидії ним?

Корисні ресурси

Відео-курс з роботи в OpenLCA (англійською). Tutorial: How to create flows, processes, product systems & projects in openLCA. <https://www.youtube.com/watch?v=kEosW6PceVg>

Відео-інструкції з використання OpenLCA на каналі OpenLCA у Youtube. <https://www.youtube.com/channel/UCGiahq1YZWK4pRXDvXuli6w>

Відео вебінару від GreenDelta та ERG. Webinar: Detailed Introduction to openLCA & Case Study - by ERG. https://www.youtube.com/watch?v=_aCujHODXuW

Література

1. Коблянська І.І., Ковальова О.М. Планування інновацій з урахуванням екологічних аспектів: огляд сучасних програмних продуктів. *Інфраструктура ринку*, 2021. № 58. С. 46–51. DOI: <https://doi.org/10.32843/infrastruct58-9>
2. Global life cycle assessment software market growth (status and outlook) 2022-2028. (2022). <https://www.proficientmarketinsights.com/global-life-cycle-assessment-software-market-20581780>
3. Liebsch, T. (2020). Life Cycle Assessment Software Tools – Overview. Ecochain. <https://ecochain.com/knowledge/life-cycle-assessment-software-overview-comparison/>
4. Silva, D. A. L., & Nunes, A. O. (2017). *How important is the LCA software tool you choose? Comparative results from GaBi, openLCA, SimaPro and Umberto*. 7. https://www.researchgate.net/publication/318217178_How_important_is_the_LCA_software_tool_you_choose_Comparative_results_from_GaBi_openLCA_SimaPro_and_Umberto
5. Ciroth, A., Di Noi, C., Lohse, T., Srocka, M. (2020). OpenLCA 1.10 Comprehensive User Manual. GreenDelta. https://www.openlca.org/wp-content/uploads/2020/01/openLCA_1.10_User-Manual.pdf

ТЕМА 6. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЖЦ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Мета: набуття знань та навичок із використання ОЖЦ та отриманих результатів під час обґрунтування управлінських рішень

Завдання:

- дослідити основні проблеми, що супроводжують реалізацію процедур ОЖЦ в управлінській практиці;

- визначити основні сфери для використання результатів ОЖЦ в бізнесі;
- визначити основні сфери застосування ОЖЦ в публічному управлінні;
- дослідити перспективи розвитку науки та практики ОЖЦ.

Контрольні запитання:

- 1) В чому полягають організаційні, психологічні, інституційні перепони для реалізації процедур ОЖЦ?
- 2) Які рішення щодо процедур та практик ОЖЦ можуть бути запропоновані для усунення перешкод щодо їх імплементації?
- 3) В яких сферах бізнесу практики ОЖЦ є найбільш поширеними?
- 4) Яким є вплив процедур ОЖЦ на конкурентоспроможність підприємства?
- 5) Які типові бізнес-рішення можуть бути прийняті за результатами ОЖЦ?
- 6) В яких сферах політики ОЖЦ є найбільш затребуваними?
- 7) Як можна використати результати ОЖЦ на місцевому рівні?
- 8) Які проблеми у поширенні практик ОЖЦ в публічному управлінні?
- 9) Які напрями подальшого розвитку методології ОЖЦ формуються сьогодні?
- 10) Яка галузь вважається локомотивом розвитку ОЖЦ?

Питання для обговорення:

- 1) У чому Ви вбачаєте головні проблеми в процедурах ОЖЦ, які могли би стати предметом подальших досліджень та розвитку наукових основ ОЖЦ?
- 2) Чому зелені закупівлі є важливим інструментом сприяння практикам ОЖЦ? Чи слід використовувати цей інструмент?
- 3) В яких випадках проведення ОЖЦ може нашкодити бізнесу? Що робити у таких випадках?
- 4) Які галузі є найбільш перспективними для запровадження практик ОЖЦ в Україні? Чому?
- 5) Хто має сприяти (займати лідерську позицію) поширенню практик ОЖЦ в Україні: бізнес чи влада?

Завдання 1. Запропонуйте можливі рішення (заходи), використовуючи результати оцінки ЖЦ (рис. 6.1) з урахуванням:

- 1) Посилення регулювання вмісту забруднювальних речовин в атмосфері; зростання податку (речовини); зменшення лімітів
- 2) Підвищення податків на викиди парникових газів;

3) Підвищення обізнаності споживачів щодо екологічних аспектів, зростання попиту на більш екологічно дружню продукцію; споживач цікавиться екологічним впливом (скоріше за все – споживання – найбільш відчутне)

4) Підвищення захворюваності на онкологічні захворювання, зростання витрат на медичне обслуговування. (зменшення попиту на токсичні для людини товари; відслідковування впливу токсичного)

5) Посилення регуляційного поля у сфері землекористування, забруднення ґрунтів. (обмеження, нормативи щодо забруднення ґрунтів)

Рисунок 6.1 – Приклад результатів ОЖЦ
Джерело: (Tonio et al., 2020)

Завдання 2. Проаналізуйте результати ОЖЦ (Рис. 6.1). Запропонуйте хоча б один захід на кожній ділянці продуктового ланцюга, який може зменшити негативний вплив (займіть сторонню позицію: ви не є учасником ланцюга). Ранжуйте запропоновані заходи за: 1) витратністю (потребою в інвестиціях); 2) часом реалізації; 3) часом збереження ефектів (короткострокові, довгострокові).

Завдання 3. Проаналізуйте результати ОЖЦ (Рис. 6.1). Запропонуйте хоча б один захід на ділянці продуктового ланцюга, який може зменшити негативний вплив, виходячи з того, що ваша позиція у ланцюзі: а) дизайн продукту; б) виробництво продукту; в) постачання сировини; г) дистрибуція; д) використання; є) поводження з відходами.

Завдання 4. Розгляньте результати СОЖЦ у дослідженні (Herrera Almanza & Corona, 2020) – рис. 6.2. Які рішення є першочерговими: а) для постачальника; б) для виробника; в) для дистриб'ютора?

S-LCA subcategory	Indicators	Ginner	Spinner	Fabric	Shirt MN	Shirt BD	Retailer	T 1	T 2
G1	Fair Salary Lowest paid worker, compared to the minimum wage							0.1	0.3
	Social Benefits & Security List of social benefits provided to the workers							1.0	1.2
	Management policies related to private security personnel							0.0	0.0
G3	Secure living conditions Number of incidents ascribed to the organization due to insecurity conditions							-1.0	-1.0
	Safe & Healthy Living Conditions Organization efforts to strengthen community health							0.0	0.0
	Health and safety Preventive measures and emergency protocols for pesticide & chemical exposure							0.0	0.0
G4	Access to immaterial resources Presence/strength of community education initiatives							-1.0	-1.0
	Social Benefits /Social Security List of social benefits provided to the workers							1.0	1.2
G5	Equal opportunities Ratio of basic salary of men to women by employee category							0	0
	Ratio of male and female employees in workforce and management positions							-0.6	-0.6
G6	Access to material resources Adequate management of waste streams and wastewater discharge							0.1	0.5
	Presence of certified environmental management systems							0.0	-0.1
	Contribution to econ. development Investments of innovations and new technologies							-0.2	-0.1
	Fair Salary Regular and documented payment of workers							0.0	0.0
	Local employment Strength of policies on local hiring preferences							-0.2	-0.3
	Forced Labor Presence of forced labor at the organization							0.0	0.0
	Retention of birth certificate, passport, or other original worker documents							0.0	0.0
	Workers' freedom to terminate their employment within the prevailing limits							0.0	0.0
	Child Labor Absence of working children under the legal age							0.0	0.0
	Existence of fire-fighting equipment and emergency exits							0.0	0.0
G8	Health and safety Provision of medical assistance and first aid							0.4	0.3
	Access to drinking water							0.0	0.0
	Notification of occupational accidents, incidents and diseases							0.0	0.0
	Provision of protective gear							0.0	0.0
	Equal opportunities Presence of diversity in the workforce							0.0	0.0
	Number of hours worked per week							-0.1	0.2
	Working Hours Number of overtime hours per week							-0.7	-0.4
	Overtime payment rate							0.4	0.4
	Freedom of Association and Collective Bargaining Presence of unions within the organization							-0.2	0.0
	Participation of employees' representatives in decisions affecting working conditions							-0.5	-0.3
G9	Technology development Involvement and/or investment in technology transfer or research and development							-0.3	-0.1
	Respect of Indigenous Rights Strength of policies in place to protect the rights of indigenous communities							-0.6	-0.4
	Annual meetings held with indigenous community members							-0.6	-0.6
G10	Delocalization & Migration Number of individuals who resettle that can be attributed to organization							0.0	0.0
	Strength of organizational procedures to integrate migrant workers into the community							0.0	0.0
	Cultural Heritage Strength of Policies in Place to Protect Cultural Heritage							-0.4	-0.1
G11	Cultural Heritage Is relevant organization's information available to community members in their spoken language(s)?							-0.2	0.0
	Public commitments to sustainability issues Presence of publicly available documents as promises or agreements on sustainability							-0.2	0.5
G12	Access to Material Resources Engagement of the organization to present yearly communication on progress							-0.6	-0.4
	Management of hazardous materials							0.0	0.0
	Community engagement Organizational support (volunteer-hours or financial) for community initiatives							-0.4	-0.5
G16	Corruption Number and quality of meetings with community stakeholders							-0.8	-0.6
	The organization cooperates with internal/external entities to prevent corruption							-0.2	-0.1
	The organization carries out an anti-corruption program							-0.3	-0.6
	Fair Competition Documented statements or procedures to prevent engagement or complicity in anticompetitive behavior							-0.2	0.0
	Employee awareness of the importance of compliance with competition legislation							-0.2	0.0
	Supplier relationships Payments on time to suppliers							0.0	0.0
	Presence of explicit code of conduct protecting workers human rights among suppliers							0.0	0.3
	Promoting social responsibility Share of audited suppliers regarding social responsibility in the last year							-0.4	-0.3
	Support to suppliers on social responsibility consciousness-raising and counselling							-0.6	-0.4
	Membership in an initiative that promotes social responsibility along the supply chain							0.0	0.5
	Access to Immaterial Resources Freedom of expression at the company							0.2	0.3

Better than above compliance
 Above compliance
 Compliance
 Non-compliance
 Worse than non-compliance

Рисунок 6.2 – Результати СОЖЦ щодо текстилю

Джерело: (Herrera Almanza & Corona, 2020)

Завдання 5. Які проблеми, на Ваш погляд, пов'язані з використанням ОЖЦ в практиці прийняття рішень у вітчизняних умовах (глобально)? Складіть перелік таких проблемних питань та запропонуйте можливі рішення?

Література

1. Toniolo, S., Tosato, R. C., Gambaro, F., & Ren, J. (2020). Life cycle thinking tools: Life cycle assessment, life cycle costing and social life cycle assessment. In *Life Cycle Sustainability Assessment for Decision-Making*, 39–56. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818355-7.00003-8>

2. Herrera Almanza, A.M., Corona, B. (2020). Using Social Life Cycle Assessment to analyze the contribution of products to the Sustainable Development Goals: a case study in the textile sector. *Int J Life Cycle Assess* 25, 1833–1845. <https://doi.org/10.1007/s11367-020-01789-7>

Co-funded by
the European Union

Sumy National
Agrarian University

<https://bit.ly/3Bbvquw>

ПРОЄКТНЕ ЗАВДАННЯ

110

Sumy National
Agrarian University

"EU BEST PRACTICE OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, SOCIAL ENVIRONMENTAL ACCOUNTING AND SUSTAINABILITY REPORTING" 101047667 – EULASTING – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH

Life cycle assessment: EU best practices, Didactic materials © INNA KOBLIANSKA, 2022

ПРОЕКТНЕ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

Використання **OpenLCA** в цілях проведення оцінок ЖЦ та оцінки конкурентоспроможності продукції. Завдання:

10) Створіть у робочому просторі OpenLCA базу даних (локальну, з існуючих даних –complete reference data) під назвою Project_LCA, імпортуйте до неї базу даних Environmental Footprints та LCIA methods.

11) Оберіть у вкладці процесів Agriculture будь-який потік, що виробляється не менш ніж у 2 країнах (окрім Sugar beet, UA).

3) Проведіть порівняльний аналіз обраного процесу (через побудову продуктової системи та її оцінку) з використанням методу оцінки Environmental Footprints - Midpoint. Які висновки за результатами аналізу можна зробити, щодо:
а) складу входів / виходів продуктової системи (чи є вони однаковими / різними);
б) впливу процесів на довкілля (оберіть три категорії впливу, на Ваш розсуд, за якими будуть представлені результати дослідження – порівняння 2 процесів – Top 5 contributions to impact category results); в) проведіть оцінку ресурсспоживання (за оцінкою Total requirements) та порівняйте ці процеси.

4) Який продукт, на Ваш погляд, є більш конкурентоспроможним?

5) Які заходи можна запропонувати для кожного процесу за результатами ОЖЦ?

Варіант 2

Використання **OpenLCA** в цілях проведення оцінок ЖЦ та оцінки конкурентоспроможності продукції. Завдання:

1) Створіть у робочому просторі OpenLCA базу даних (локальну, з існуючих даних –complete reference data) під назвою Project_LCA, імпортуйте до неї базу даних Environmental Footprints та LCIA methods.

2) Оберіть у вкладці процесів Agriculture будь-який потік, що виробляється не менш ніж у 2 країнах (окрім Sugar beet, UA).

3) Проведіть порівняльний аналіз обраного процесу (через побудову продуктової системи та її оцінку) – лише 1 процесу (1 країна виробництва) – з використанням методів оцінки Environmental Footprints – Midpoint та ReCiPe (E) - Endpoint. Які висновки за результатами аналізу можна зробити, щодо: а) категорій та оцінок впливу (чи є вони однаковими / різними); б) впливу процесів на

довкілля (оберіть три категорії впливу, на Ваш розсуд, за якими будуть представлені результати дослідження.

4) Який метод оцінки, на Ваш погляд, є більш доцільним / зрозумілим / наочним?

5) Які заходи можна запропонувати для процесу за результатами ОЖЦ?

Варіант 3

3 використанням он-лайн додатку **BImpact assessment tool**
<https://app.bimpactassessment.net/>

проведіть оцінку життєвого циклу компанії, в якій Ви працюєте (навчаєтесь).

Отримані результати зобразьте у вигляді презентації. У презентації також зазначте:

1) питання (сфери), на які складно надати відповідь та які потребують спеціальних досліджень / знань;

2) питання, які складно було трактувати (зрозуміти, але не через мову).

112

Якщо немає можливості провести оцінку компанії, в якій ви працюєте (навчаєтесь), можна використати інформацію зі сталої звітності таких компаній (наведений перелік – лише як приклад та не є вичерпним, ви можете обрати будь-яку компанію на власний розсуд):

• Група компаній ДТЕК

https://dtek.com/sustainable_development/governance/

• Кернел агрохолдинг <https://www.kernel.ua/ua/sustainable-development/>

• ТОВ СП Нібулон <https://www.nibulon.com/data/ksv/socialno-vidpovidalnii-biznes.html> та ін.

Загальні рекомендації щодо організації проектної роботи та виконання завдання:

1) Результатом виконання проекту є презентація із результатами оцінок впливу вздовж ЖЦ (незалежно від обраного варіанту);

2) Вимоги до презентації: до 7 слайдів (4-5 – висвітлення змісту проекту; 2 – титульний та заключний (література, посилання). У презентації мають бути відображені: джерела даних для оцінки (особливо для варіанту 3); 2); результати оцінки; 3) основні висновки; 4) проблеми / шляхи їх вирішення (з якими Ви стикались під час проведення оцінки).

